

MÁSTER EN ANTROPOLOGÍA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
TRABAJO FIN DE MÁSTER
CURSO ACADÉMICO [2024-2025]

TÍTULO:

SEVILLA INCÍVICA: ACERCAMIENTOS ETNOGRÁFICOS A LOS ESPACIOS ABANDONADOS DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1992. DE RUINAS URBANAS, DEVENIRES BIOSOCIALES Y COLECTIVOS DISIDENTES

AUTOR:

MARÍA JESÚS CONTADOR RECABARREN

TUTOR/A:

DR. JAVIER HERNÁNDEZ RAMÍREZ

DEPARTAMENTO:

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

RESUMEN:

Esta investigación propone un acercamiento etnográfico a las ruinas y espacios abandonados de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 en la Isla de la Cartuja. A partir de los conceptos de *devenires biosociales* y *ensamblajes* entre humanos, objetos, sustancias, animales y tecnologías, se analizan las prácticas y relaciones que emergen en estos espacios marginales. Se estudian dos colectivos principales: personas sin hogar y hombres que practican *cruising*, cuyas interacciones configuran redes que tensionan las categorías de sujeto-objeto, naturaleza-cultura y público-privado. Se propone la existencia de formas de vida disidentes, usos alternativos del espacio público y nuevas relaciones entre colectivos orgánicos e inorgánicos. El trabajo se desarrolla desde un enfoque posthumanista, y propone una lectura crítica de la ciudad desde sus márgenes. La *Cartuja abandonada* se revela así como un territorio en disputa, que cuestiona las narrativas urbanas hegemónicas, abriendo posibilidades para repensar la Sevilla “urbana” desde otros paradigmas.

PALABRAS CLAVE:

Cartuja; Expo 92'; Ruinas urbanas; Ensamblajes; Devenires biosociales.

ABSTRACT:

This research proposes an ethnographic approach to the ruins and abandoned spaces of the 1992 Universal Exposition of Seville on “Cartuja Island”. Drawing on the concepts of biosocial becomings and assemblages among humans, objects, substances, animals, and technologies, it analyzes the practices and relationships that emerge within these marginal spaces. The study focuses on two main groups: homeless individuals and men who engage in *cruising*, whose interactions form networks that challenge conventional boundaries between subject and object, nature and culture, and public and private spheres. The study identifies the existence of dissident ways of life, alternative uses of public space, and novel relationships between organic and inorganic collectives. Developed from a posthumanist perspective, the research offers a critical reading of the city from its margins. Consequently, the abandoned Cartuja emerges as a contested territory that questions hegemonic urban narratives and opens new possibilities for rethinking “urban” Seville from alternative paradigms.

KEYWORDS:

Cartuja; Expo 92'; Urban ruins; Assemblages; Biosocial becomings.

ÍNDICE

1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.....	6
2. CAPÍTULO 2: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	8
2.1. ANTECEDENTES.....	8
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	17
2.3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.....	20
3. CAPÍTULO 3: ABORDAJE TEÓRICO.....	21
3.1. MARCO GENERAL, PROBLEMAS ESENCIALES.....	21
3.2. PROBLEMAS TEÓRICOS ESPECÍFICOS.....	30
4. CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA.....	42
4.1. ABORDAR EL PROBLEMA: PERSPECTIVAS Y PRINCIPIOS PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS DEVENIRES BIOSOCIALES.....	42
4.2. ETNOGRAFÍA EN CONTEXTOS DE MARGINALIDAD: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES.....	45
4.3. LA ISLA DE LA CARTUJA: UNA CARTOGRAFÍA DE LOS ESPACIOS ABANDONADOS Y RUINIZADOS.....	46
4.4. HEMEROTECA, MUNDO DIGITAL Y ENTREVISTAS.....	51
4.5. CATEGORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.....	54
5. CAPÍTULO 5: RESULTADOS. DEVENIRES BIOSOCIALES Y ENSAMBLAJES EN LA CARTUJA	57
5.1. LOS HABITANTES DE LA CARTUJA: RASTROS, DROGAS, INTIMIDAD, MOVILIDAD Y CUIDADOS INSTITUCIONALES.....	59
5.1.1. Etnografía, visitas, diálogos y discursos.....	59
Un paseo desde el Jardín Americano hasta los Jardines del Guadalquivir.....	59
La mirada de la prensa.....	64
Una de tantas visitas nocturnas a la Cartuja.....	66

“Los hombres locos”: breves relatos de los trabajadores de la Cartuja.....	68
Una vida de trapicheo: entre aceras, parques e instituciones municipales.....	70
Hábitos Callejeros.....	71
Un diálogo diferente.....	76
5.1.2. Un análisis de la Sevilla incívica: otra forma de usar el espacio.....	79
El rastro y las drogas: una vinculación químico afectiva.....	81
<i>Liminalidad</i> , hábitos y arcaísmos.....	86
5.2. LOS HOMBRES <i>CRUISING</i> : UN ENTRAMADO DE BIOCOSAS.....	91
5.2.1. Etnografía, visitas y diálogos digitales.....	92
La atmósfera de los Jardines.....	98
Jardines <i>Cruising</i>	94
5.2.2. Ensamblajes corporales: un análisis del <i>cruising</i> en los Jardines del Guadalquivir.....	98
Objetos encarnados.....	99
El ensamblaje del <i>cruising</i>	102
Los Jardines: ruina íntima y <i>antipatrimonial</i>	102
6. CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES.....	104
6.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO.....	104
6.2. REFLEXIONES FINALES.....	105
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	109

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	47
Figura 2	48
Figura 3	50
Figura 4	50
Figura 5	51
Figura 6	51
Figura 7	93
Figura 8	95

ANEXO 1 IMÁGENES

Anexo 1.....	119
--------------	-----

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

El sábado 30 de noviembre de 2024 en Sevilla, alrededor de las 20:00 horas, las alertas de emergencia se encendieron en la Isla de la Cartuja: el gran auditorio que legó la Exposición Universal de 1992, el Rocío Jurado -escenario de los espectáculos de copla más importantes de su tiempo- ardía en llamas. El auditorio llevaba algunos años abandonado y, como han señalado distintos medios de comunicación (Aranda, 2024; Valdivieso, 2024), durante ese tiempo había sido “vandalizado” por diversos grupos. Vandalizado, en este contexto, significa destruido, saqueado, quemado o despojado de sus cualidades originarias; pero también habitado, *ocupado* y utilizado en otras cadenas informales o ilegales de subsistencia.

Según señala la nota periodística de Diario de Sevilla (Valdivieso, 2024) en los últimos meses habían aumentado las denuncias de vandalismo y la ciudadanía, a través de diferentes canales, comenzaba a exigir vigilancia. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras había solicitado la intervención de Mantenimiento de Edificios Municipales, señalando que una banda de saqueadores llevaba semanas destrozando y robando estructuras bajo las naves de los bajos del graderío. De esto último puedo dar fe, pues efectivamente, unas horas antes del incendio, yo misma me encontraba dentro, explorando las ruinas y los espacios abandonados que dejó la Expo del 92', y observé, desde el amplio jardín abandonado y salvaje del Auditorio, poblado por un conjunto ecléctico de objetos y desperdicios, y una colonia de gatos sin “dueño”, cómo un grupo de personas, entre ellas niños pequeños con sus padres, se llevaban los hierros y alambres de cobre, entre otros metales de la construcción abandonada, en carritos de supermercado.

Más allá del Auditorio se encuentran los Jardines del Guadalquivir, en donde, en un horario similar, hombres desconocidos intercambian relaciones físicas, dejando también un rastro de objetos, desechos y fluidos entre los árboles y las plantas que crecen descontroladamente. Los Jardines también están, como el Auditorio, en proceso de abandono. A la misma altura pero más hacia el río, llegando al Puente de la Barqueta, otro grupo diferente de hombres se ha asentado allí, ocupando instalaciones públicas en ruinas, pedazos de la calle y la ladera del río. Algunos de ellos, permanecen en este sitio luego de haber cruzado un continente, otros, tan solo un par de barrios. Y así, en estos y otras zonas de la Cartuja, pobladores anónimos, humanos y no humanos, han hecho de las ruinas una

forma heterodoxa de hogar. Y yo, metida en medio, me he encontrado investigando en estos últimos años aquella manera, igualmente heterodoxa, de ocupar la ciudad.

¿Qué está ocurriendo en las ruinas de la Cartuja más allá de su apariencia de abandono? ¿Qué tipo de vidas florecen allí? ¿Qué relaciones emergen entre cuerpos, objetos y arquitecturas olvidadas? ¿Cómo se reconfigura, a medio camino entre la inhabitabilidad y la oportunidad, este espacio?

Estas y tantas otras preguntas han dado pie a la presente investigación, que ha buscado, a través de un acercamiento etnográfico, comprender los usos, las relaciones y los discursos que se configuran en torno a las ruinas y espacios abandonados de la Isla de la Cartuja —remanentes de la Exposición Universal de 1992—, así como sus implicaciones políticas y sociales en la redefinición del espacio público y la memoria urbana de la ciudad. De esta manera, a lo largo del trabajo, mostraré cómo estas ruinas, en su emergencia, han formado nodos dinámicos donde se entrelazan prácticas socioespaciales disidentes y modos de vida no normativos, configurados a partir de redes complejas de actores y actantes. He comprendido estas configuraciones como ensamblajes y devenires biosociales (De Landa, 2016; Ingold, 2013; Pálsson, 2014; Mangiameli, 2013), centrándome en dos de ellos: por un lado, el colectivo de personas sin hogar de la Cartuja, ensamblado con sus rastros de objetos y desechos, vínculos químico-afectivos, relaciones con animales semi domesticados, usos íntimos de las ruinas y los espacios públicos, y toda una red de cuidados institucionales que interactúa con ellos en dinámicas móviles de acogida y protección; y, por otro, el conjunto de hombres *cruising*, incluidos sus cuerpos, *biocosas* y fluidos intercambiados, los objetos que usan y desechan, los árboles y jardines en donde se ocultan, sus tecnologías y los otros agentes con los que interactúan. Ambos ensamblajes ponen en tensión la gramática dominante del espacio urbano, revelando otras formas de habitar, vincularse y ocupar la ciudad.

Como podrá intuirse, esta investigación apuesta por la superación de las dicotomías tradicionales que fragmentan la realidad en objetos y sujetos, naturaleza y sociedad, e incluso, en estudios sociales y naturales, para adoptar un enfoque que reconozca los procesos continuos de producción colectiva y devenires biosociales que atraviesan ciertos espacios urbanos. De este modo, se busca contribuir a la reflexión sobre el entrelazamiento de lo humano y lo no humano, lo natural y lo artificial y lo íntimo y lo público en contextos de abandono urbano en ciudades modernas. De esta manera, la base teórica de mi

investigación se sustenta en el cuestionamiento y rechazo hacia el uso de categorías modernas -sujeto-objeto y naturaleza-sociedad- para entender la emergencia de ciertos fenómenos urbanos contemporáneos, en este caso, de las ruinas de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla.

En línea con esta perspectiva, he incorporado los conceptos de híbridos, actantes y ensamblajes (Deleuze, 2004; Haraway, 1995; Latour, 2001, 2007; De Landa, 2016, 2017; Bennett, 2022), devenires biosociales (Ingold, 2013; Pálsson, 2013; Mangiameli, 2013) y enjambres vitales de cosas (Bennett, 2022) para entender las relaciones complejas y dinámicas entre humanos, objetos y paisajes en contextos urbanos y *ruinizados* (Edensor, 2005, Armstrong, 2010; Márquez, 2019, entre otros). Estos enfoques son complementados con distintas reflexiones sobre las políticas de *especialización* de las relaciones sociales (Edensor, 2005b; Márquez, 2019b; Márquez, et al., 2019), especialmente en espacios abandonados que ofrecen diferentes miradas sobre la historia, el patrimonio y la naturaleza (Tilley, 1994; Trigg, 2009), configurándose como lugares *heterotópicos* (Foucault, 1984). Metodológicamente, el estudio se ha desarrollado a través de una etnografía combinada con entrevistas semiestructuradas y biográficas, complementadas con una revisión de archivos de prensa, redes sociales y la elaboración de una cartografía que ha facilitado la visualización de los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992 y las redes que allí se han conformado.

Finalmente, me gustaría destacar que con este estudio he buscado aportar una visión integral para entender las complejidades del espacio urbano contemporáneo y sus procesos de hibridación, contribuyendo a debates actuales en antropología, sociología urbana y estudios culturales. El propósito también ha sido abrir camino a futuras investigaciones sobre antropología de la ruina en contextos postindustriales y postmodernos, desde una perspectiva posthumanista y en línea con los principios de una antropología simétrica (Latour, 2007).

CAPÍTULO 2

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. ANTECEDENTES

La Exposición Universal de 1992 en Sevilla se ha posicionado como uno de los grandes hitos sociales, políticos, económicos y urbanísticos que han marcado esta ciudad, pero

también, Andalucía e incluso España completa (Recio, 1994; García de Cortázar, 1999; Navarro y Carrasco, 2007). Persiguiendo el anhelo de transformar Sevilla territorial y discursivamente, en el marco de los ideales de progreso y desarrollo, la organización de este *megaevento*¹ estuvo volcada hacia la modernización de la ciudad, buscando integrarse dentro del imaginario de lo que era o *tenía que ser* Europa para finales del S. XX (Recio, 1994). En este sentido, como ha planteado el historiador García de Cortázar (1999), las enormes inversiones destinadas a la reestructuración de la ciudad con motivo de la Expo habrían sido la apuesta más seria del gobierno español por “sacar al sur de su aislamiento y dar esperanza a la mayor bolsa de marginación del país” (p. 415).

Este proyecto fue anunciado tempranamente por el rey de España en 1976, y coincidiría justo con la celebración del quinto centenario del supuesto “descubrimiento” de América. Exactamente, el 15 de julio de 1983 “el Bureau Internacional des Expositions sanciona oficialmente Sevilla 1992 con carácter de ‘Universal’” (Gutiérrez-Alviz, 2016, p. 31), y ya para 1985 se había designado (y aprobado en 1986 en los planes oficiales) que la Isla de la Cartuja sería el espacio geográfico donde se llevaría a cabo la Exposición: al norte de Triana y al oeste del Casco Antiguo, se desplegaba el sitio perfecto para modificar y establecer las nuevas estructuras arquitectónicas que harían posible esta muestra de gran envergadura. La Cartuja, antes de su utilización y modificación, era un espacio fundamentalmente rural, con parcelas destinadas al cultivo agrícola. Asimismo, era conocida por albergar la ruina de un monasterio del S. XV (de ahí el nombre) en el que supuestamente habría residido Colón antes de emprender su viaje hacia “Las Indias”, y, también, una vieja fábrica de loza de la época industrial (Recio, 1994; Navarro y Carrasco, 2007). El imaginario de la Cartuja pre-Expo se nos aparece, desde un primer momento, como un paisaje abandonado y despoblado, o más precisamente, como un sitio poblado, pero de plantas, árboles, animales, edificios desocupados, ruinas religiosas e industriales, y sus consiguientes historias.

Además de la reconstrucción de la Cartuja y la creación de todas las edificaciones vinculadas a las actividades oficiales de la Expo, es importante señalar que la serie de transformaciones que se realizaron en Sevilla a modo preparativo, con el propósito de

¹ Un *megaevento* puede ser entendido como un conjunto de “acontecimientos trascendentales y programados, de índole social, política, académica, artística o deportiva, que proyectan una imagen atractiva de un lugar a escala planetaria y activa los flujos turísticos y financieros” (Hernández Ramírez, 2018, p. 35-36). Constituye, en este sentido, una de las iniciativas más claras de internacionalización de urbes que aspiran a convertirse en ciudades globales y desarrolladas.

recibir al público internacional en una ciudad *moderna y tecnológica*, modificaron profundamente la organización urbana. En esta línea, los procesos que permitieron esos cambios marcaron significativamente la historia y las relaciones sociales y territoriales en la ciudad. Entre las principales transformaciones físicas que experimentó Sevilla se cuentan la apertura y el aprovechamiento del río Guadalquivir en sitios cercanos a la Cartuja, la creación de puentes, la construcción de la estación de Santa Justa, la llegada del AVE, la apertura de múltiples autovías que conectarían Sevilla con otras ciudades andaluzas (Navarro y Carrasco, 2007), pero también, el mejoramiento de las viviendas en las calles Torneo y Betis y la remodelación de los barrios de Triana, la zona centro y la Alameda de Hércules (Recio, 1994).

Gran parte de estos cambios implicaron procesos de higienización y erradicación institucional de colectivos que pudiesen atentar contra la “añorada imagen de ciudad cosmopolita” (Luna, 2016, p. 13). En otras palabras, debió quitarse del centro histórico y de sus cercanías todo aquello que no cabía dentro del imaginario de una Sevilla moderna, segura y desarrollada: la prostitución, la venta y consumo de drogas, la población chabolista, los gitanos marginados, los pobres, entre otros². Como suele ocurrir en este tipo de procesos, para concretar la nueva organización de las calles y los barrios se movilizó contingente policial y se planificaron estrategias que implicaron el uso continuo de la fuerza. Esto desembocaría en procesos complejos de violencia e incluso de persecución civil injustificada. Cómo ha señalado Luna (2016) en su reportaje “25 años de la Expo 92: luces y sombras, lo que se esconde tras el avance y la innovación”, la Exposición Universal responde a muchas motivaciones, pero en su ejecución logra consolidarse como una gran estrategia para construir una imagen democrática y moderna de la España postfranquista. No obstante, esta proyección urbana fue sostenida a partir de procesos de borrado social; simbólicos, ideológicos y geográficos. En otras palabras, borrado de aquellas circunstancias, sujetos y espacios que representasen la imagen de una España que se buscaba superar. Cómo apunta también Gutiérrez-Alviz (2016):

² De hecho, “El Vacie”, uno de los asentamiento informales urbanos (chabolas) más antiguos de Sevilla y España, debe gran parte de su infraestructura a las modificaciones territoriales que se hicieron con motivo de la Expo. Cómo ha señalado Francisco Torres Gutiérrez (2011), si bien “El Vacie” data aproximadamente de la década de los 30’, actualmente gran parte de lo que ahí se encuentra corresponde a las viviendas prefabricadas que el ayuntamiento de Sevilla dispuso en 1992 para realojar, de manera supuestamente transitoria, a las familias chabolistas que entonces vivían en el tapón de Chapina, hoy Puente del Cristo de la Expiración.

Desde un primer momento se decidió llevar a cabo una intervención que escapara de los límites de la ciudad y tuviera un impacto amplio y una visión abierta en objetivos e intenciones. Así la Exposición desde un enfoque urbanístico, pretendió situar a Sevilla como capital de Andalucía que entraría en el siglo XXI, dotándola de las infraestructuras que le correspondían por *su categoría histórica y social*, al mismo tiempo que dichas obras ingenieriles establecían *vínculos con el norte, uniendo las dos “Españas”*. (p. 50, destacado propio)

El extracto anterior es interesante en la medida en que refleja tanto la necesidad de dotar a Sevilla con los avances característicos de una ciudad de su “categoría histórica y social”, como también la búsqueda de equiparación sociotécnica con el norte de España y, en realidad, con el resto de Europa. Esto demuestra hasta qué punto el paradigma desarrollista bajo el que se celebró la Exposición Universal y que puso bajo la lupa internacional a Andalucía, buscaba disolver las fronteras que existían entre el ‘desarrollo’ y el ‘subdesarrollo’ dentro del propio país. Añadiré, además, que una separación de este tipo sería algo aceptable entre Europa y el resto del mundo, pero, sin embargo, su existencia en el interior del continente no encajaría con el imaginario internacional que se quería proyectar. Especialmente si el tópico temático de la Exposición era la conmemoración del V centenario del comienzo de la colonización de América. En este marco, definitivamente, mostrar la imagen de una Sevilla similar en algún sentido con aquello de lo que España debía sentirse orgulloso de haber “descubierto” (por ejemplo, el tercer mundo, Latinoamérica, etcétera) hubiese desajustado el proyecto.

No obstante, como han reflexionado diversos autores (Recio, 1994; Pérez, 1998; García de Cortázar, 1999; Carrasco y Navarro, 2007), muchas de las expectativas sobre el desarrollo, la modernización y la europeización de Sevilla y Andalucía que trajo la Exposición del 92’ no se llegaron a cumplir. Al poco tiempo de haber terminado el evento, España experimentaría de manera transversal una crisis económica que, entre otros efectos, habría dejado sin empleo a más de tres millones de personas (García de Cortázar, 1999). Concretamente en Sevilla, 17.000 personas que trabajaron en los preparativos y las actividades relacionadas con la Expo quedaron sin empleo, y el sector hotelero y turístico en general experimentó una disminución drástica de sus labores. Según Ruiz (1992), los índices de ocupación en Sevilla tras la finalización de la Expo habrían bajado entre un 10 y un 20 por ciento. En este sentido, a la esperanza y al encantamiento le seguiría un ambiente de decaimiento, plagado de sensaciones de incertidumbre y desilusión social.

Con relación a las estructuras, configuraciones urbanas y modificaciones específicas que había dejado la Exposición, la demolición inmediata de muchas edificaciones también generó una sensación de fugacidad y caducidad de las promesas de cambio que venían aparejadas a este evento. Muchos de los pabellones de exposición de los diferentes países que venían a mostrar sus avances tecnológicos y culturales fueron inmediatamente demolidos (Navarro y Carrasco, 2007) y otros fueron dejados a su suerte a lo largo de los años. El futuro uso de las instalaciones de la Cartuja y el rol que tendría este 'islote' para el desarrollo próximo de la ciudad representó una incógnita para muchos, y a pesar de que se propusieron múltiples proyectos para conservar y aprovechar las transformaciones y construcciones que dejó la exposición, la realidad es que muchas de ellas no se reutilizaron por falta de mantenimiento, de presupuesto o bien desacuerdo entre las autoridades competentes y responsables de su organización (Gutiérrez-Alviz, 2016; Luna, 2016).

Cómo ha señalado Gutiérrez-Alviz (2016) en su investigación doctoral sobre la reutilización que han tenido los pabellones de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 desde una perspectiva arquitectónica, una vez finalizada la Expo se aprobó un "Plan Especial de La Cartuja y su entorno" y en 1993 se firmó un convenio entre las instituciones implicadas, teniendo por objetivo coordinar las actuaciones encaminadas a reutilizar las instalaciones de la Expo, por un lado, e integrar la Cartuja en el resto de la ciudad, por el otro. Para lo anterior "la Junta de Andalucía –a través de la Empresa Pública del Suelo, EPSA–, el Patrimonio del Estado –a través de la empresa Sociedad Estatal de Gestión de Activos AGESA–, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial constituyeron la empresa Cartuja 93" (2016, p. 37). Esta empresa jugaría un rol muy importante hasta el día de hoy, pues, teniendo por objetivo administrar el recinto de la Cartuja posterior a la celebración de la Expo, se encargaría sobre todo de la gestión del Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja (antes, Parque Tecnológico Cartuja 93).

Finalmente, en enero de 1993, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó la versión definitiva del Plan Especial de la Cartuja y su entorno, instrumento que estipularía la estructura básica de los suelos de la Cartuja, calificando el suelo, asignando usos, regulando las calles y los espacios públicos (Gutiérrez-Alviz, 2016). En el plan se establecieron siete sectores fundamentales: el Parque del Alamillo, Hotelero, Parque Temático del Futuro, Centro de Tecnologías Avanzadas (posteriormente el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja), Universitario, conjunto de Santa María de las Cuevas y administrativo.

De esta manera, tanto la construcción del Parque Tecnológico -el *Sillicon Valley* Sevillano³- como la creación del parque temático en el interior de la Isla de la Cartuja, se constituyeron como uno de los primeros intentos por reutilizar parte de los restos de la exposición. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los estragos de la crisis económica mundial (Navarro y Carrasco, 2007) durante los años inmediatamente posteriores al evento dificultaron su funcionamiento y mantenimiento. El Parque Temático del Futuro, por ejemplo, intentó agrupar los contenidos ‘culturales’ de la muestra oficial en un espacio que contempló los terrenos en torno al lago de España, los pabellones autonómicos, el Pabellón de España, la plaza de América, el Pabellón de la Navegación, el Pabellón de la Naturaleza, el Pabellón del futuro, la torre Schindler, el Auditorio (posteriormente rebautizado como “Auditorio Rocío Jurado” en 2006, cuando pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Sevilla) y los Jardines del Guadalquivir, principalmente. Y si bien este proyecto ha persistido, en parte, durante las primeras décadas del siglo actual (Navarro y Carrasco, 2007), ha sido sobre todo gracias a su privatización a manos de Partecsa, la empresa gestora del parque.

De esta forma, la parte funcional se fue convirtiendo en un conjunto de servicios culturales de carácter lucrativo y disponible para quienes tuviesen los medios para acceder. La otra parte, aquella que no sería tan “funcional” desde una perspectiva oficial, en la medida en que su uso por las instituciones públicas y privadas a cargo no ha sido sostenido de forma continuada en el tiempo, ha devenido en abandono y ruina; el tema central de esta investigación y en el que profundizaré más adelante. Con los años venideros a la Exposición, la Sociedad Estatal de Gestión de Activos (Agesa) se posicionaría como la entidad encargada de mantener una parte importante del recinto. Sin embargo, el control de las actividades en la isla y el mantenimiento de las infraestructuras ahí establecidas se ha ido desatendiendo de manera progresiva a lo largo del tiempo. Esto último respondería,

³ Este ambicioso proyecto ha buscado establecer una gran Tecnópolis en el interior de la Cartuja para agrupar firmas especializadas de investigación y empresas relacionadas con esta área, centros de producción de conocimiento y tecnología, entre otras cosas (Navarro y Carrasco, 2007). Durante las primeras décadas fue conocido como Parque Tecnológico Cartuja 93’, gestionado por la compañía Cartuja 93’ S.A., que a su vez estaba conformada por la Junta de Andalucía, la caja de ahorros Cajasol, el ayuntamiento de Sevilla, la Diputación Provincial, la Universidad de Sevilla y Agesa (Sociedad Estatal de Gestión de Activos) (Gutiérrez-Alviz, 2016). Desde 2007 el recinto pasó a llamarse Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja, y, finalmente, desde 2016 también la Sociedad Anónima que lo gestiona adoptó este nombre (Ameneiro, 2016). Para ver la composición accionarial actual en porcentajes se puede revisar su página web (PCT Cartuja, 2025).

en parte, a que ni el Estado ni la Junta Andaluza ni el Ayuntamiento han logrado ponerse de acuerdo en asumir sus competencias y facultades para mantener las instalaciones legadas. Se han constatado diversas disputas en torno a la titularidad de ciertas construcciones y recintos, principalmente con el propósito, según Luna (2016), de evitar la responsabilidad de hacerse cargo de un espacio que oficialmente no les competiría. De esta manera, una parte del proyecto original de la Cartuja ha devenido en un conjunto difuso de instalaciones reutilizadas para diferentes propósitos, muchas veces inconexas entre sí. Por un lado, se ha establecido un cúmulo empresarial y de administraciones públicas y educativas; por otra parte una serie de instituciones y establecimientos legados por la exposición que han sido reutilizados para otros fines y, finalmente, aquello que nos interesa: una serie de instalaciones y espacios que no fueron reutilizados institucionalmente, o bien, fueron usados pero luego descartados por diferentes motivos, entre ellos, falta de iniciativa, de mantenimiento, de presupuesto, de coordinación burocrática, etcétera (Luna, 2016).

De esta forma, estructuras como el cohete Ariane, las estaciones de telecabina, los Jardines del Guadalquivir, la torre Banesto, el auditorio y múltiples pabellones de la exposición han quedado en desuso por conflictos administrativos y económicos. Asimismo, diferentes sitios, tales como el antiguo canal de agua, se han ido transformando poco a poco en entornos fantasmales (Edensor, 2005) en los que la naturaleza vuelve a brotar e interferir tras procesos de abandono institucional, modificando paisajes que fueron asociados con la modernización y tecnologización. En palabras de Víctor Pérez (1998), quién ya en 1998 señalaba esta situación:

el ya enrarecido panorama arquitectónico de la muestra universal ha sufrido su completa degeneración y su indolente y parcial supervivencia en el resto, con un parque tecnológico (el proyecto Cartuja 93) de escasa vitalidad, algún uso universitario que empieza a operar en este curso 97/98 y el contrapunto del parque metropolitano, gran espacio verde de intensa utilización, pero cuya gestión, todavía autonómica, se resiste a asumir el Ayuntamiento de Sevilla. (p. 32)

De manera similar a los procesos de abandono y modificación que han experimentado ciertos sitios en La Cartuja, muchas de las construcciones y objetos característicos de la Exposición Universal han ido a parar a espacios de la ciudad que, en la actualidad, no guardan relación aparente con su imaginario de producción y utilización originaria. Estos artefactos abandonados por las instituciones encargadas de resguardarlos se van

acumulando en lugares alejados del centro de la ciudad, participando a su vez de nuevos procesos de resignificación. Un ejemplo muy interesante es el ‘cementerio de Curros’ que se ha ido conformando en una famosa tienda de antigüedades en la localidad de Alcalá de Guadaíra, a las afueras de Sevilla⁴ (Buenafuente, 2023).

Siguiendo esta línea y sintetizando un poco lo que se ha planteado hasta ahora, es posible señalar que la Exposición Universal del año 92’ se presenta abiertamente como un acontecimiento atravesado desde un principio por múltiples narrativas, historicidades, procesos y, sobre todo, motivaciones: La imagen de Andalucía como el bastión marginal de España y Europa y la posibilidad de transformar a Sevilla en una ciudad moderna, tecnológica, cosmopolita y progresista; los imaginarios ilustrados y coloniales inscritos en la motivación de la celebración; la necesidad de construir la representación de una España democrática en un ambiente post dictadura, pero también, y por otra parte, la desigualdad social y urbana haciendo eco en la Sevilla pre-Expo; los procesos de limpieza y ordenación urbana en base a la violencia policial; los colectivos que, contrarios a los grandes proyectos nacionales y regionales, buscaron desarticular los discursos oficiales sobre el desarrollo Andaluz... en fin, todo esto entre muchas otras significaciones, procesos y sentidos sociales.

Gran parte de estos elementos han sido descritos y archivados en la historia sevillana, andaluza y española, ciertamente unos más que otros, pero de igual forma tienen su presencia en discusiones económicas y sociológicas, artículos periodísticos y memorias institucionales y populares. Sin embargo, propongo que existe una forma de registro que no es institucional -aunque se desprende desde ese lugar como una especie de absceso histórico- y que aún no ha sido considerada para abordar la diversidad de significaciones implicadas en la Expo, y aún más, para comprender lo que quedó de ella: las ruinas y los paisajes abandonados de la Exposición Universal de 1992. Tal vez, por las dificultades que conlleva acercarse a la ruina para leerla como si fuera un archivo histórico, en los estudios

⁴ El Curro, un pájaro de fantasía, blanco, con patas de elefante y el pico y la cresta pintadas como un arcoíris, fue la mascota oficial de la Exposición universal. Desde el comienzo de su presentación pública y su promoción en prácticamente todas las actividades de la Expo, Curro se convirtió en un símbolo popular y reconocible por todos quienes vivieron este acontecimiento. Recordado por muchos con cariño y nostalgia (Álvarez Corral, 2023), pero también utilizado por otros como símbolo de protesta y por eso mismo transformado en curiosos procesos de profanación y modificación estética, hoy devino en chatarra, y sus figuritas tridimensionales a escala humana se han ido acumulando entre el polvo y bodegas antiguas. En la actualidad, muchos de los objetos olvidados de la Expo residen en cementerios de cacharros que sobre todo visitan acumuladores, coleccionistas de souvenirs, nostálgicos empedernidos, compradores compulsivos y uno que otro curioso.

sociales y patrimoniales ha sido y es continuamente desatendida y subestimada, por más que se presenta como una oportunidad sumamente interesante para abordar ciertos fenómenos sociales y las relaciones inscritas en ellos.

En este contexto, Francisca Márquez (2019) ha insistido en la necesidad de realizar una antropología de las ruinas, es decir, dirigir nuestra atención hacia los procesos sociales e históricos que enmarcan su surgimiento en las ciudades contemporáneas. Introducirse en el estudio de las ruinas, o bien, en una historia de la vida de las ruinas implica poner atención a los relatos, materialidades y significados que nos puedan hablar desde el ámbito material y tangible, considerando también sus transformaciones a través del tiempo, a partir de procesos de abandono, deterioro y reacondicionamiento. Pero también, de los significados sociales y culturales inscritos en estos procesos de modificación física de los lugares y las cosas. Siguiendo esta línea, Bourdieu (1996) reflexionó también en su momento sobre la posibilidad de entender a las ruinas como espacios sociales de acción, que concentran relaciones, posiciones y genealogías históricamente construidas.

Para mí, esto último es especialmente relevante para el contexto post Expo 92', porque las ruinas no solo nos ofrecen la oportunidad de problematizar y analizar ciertos fenómenos y relaciones sociales que vienen aparejadas a su constitución, sino que además se erigen como una alternativa para acceder a significaciones y registros olvidados o no completamente legibles. En las ruinas se construyen y representan complejos procesos de memoria y significación, pues siempre están a medio camino entre el olvido y la reutilización, la borradura y el recuerdo histórico.

En una línea similar, Edensor (2005) ha indagado en los procesos de organización y *espacialización*⁵ de la memoria en ruinas industriales. En su problematización sobre los espacios abandonados y fantasmales, ha señalado que, a pesar de que la modernidad busca enterrar el pasado rápidamente en busca de lo nuevo, sus procesos de olvido siempre se ven acosados “de manera particularmente urgente por aquello que ha sido relegado a la irrelevancia pero que exige el reconocimiento de su impacto histórico” (p. 829). De esta forma, la necesidad e importancia de buscar en aquellos espacios *relegados a la*

⁵ Aunque esta palabra resulta de la traducción del concepto en inglés *spatialization*, que se refiere al proceso mediante el cual un fenómeno es representado u organizado en términos espaciales, su adaptación al español como '*espacialización*' se encuentra ampliamente extendida en contextos técnicos de las ciencias sociales, la geografía y las humanidades, principalmente porque no existe un equivalente exacto en nuestro idioma.

irrelevancia y al olvido tiene que ver con la política de recordar el pasado y con la política de relevar las diferentes formas, especialmente aquellas no hegemónicas, de articular e inscribir la memoria en el espacio (Edensor, 2005).

Considerando lo anterior, el estudio de las ruinas y los espacios abandonados desde una perspectiva antropológica, concretamente de las ruinas de la Expo de 1992, constituye un horizonte interesante para comprender la multiplicidad de relaciones y significaciones sociales movilizadas para la Exposición universal, pero sobre todo para dar cuenta de aquellas capas, voces y rastros que aparecen y se cruzan en imaginarios posteriores a la celebración de este suceso en la actualidad, 33 años después.

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los antecedentes de la investigación, he planteado que un estudio de las ruinas y los paisajes abandonados que dejó la Exposición Universal de 1992 en Sevilla abriría nuevas posibilidades y desafíos para comprender 1) las implicaciones sociales que este evento tuvo a nivel social, los imaginarios y las relaciones que modificó y dejó, y 2) los vínculos y significados nuevos que podrían estar gestándose. Señalé, además, que una antropología de la ruina podría permitir dar cuenta de aquellas políticas de construcción de la memoria que no están inscritas en los discursos oficiales, los archivos históricos y/o urbanísticos y los procesos de patrimonialización. Sin embargo, “entrar” en las ruinas y en estos paisajes, a través de un trabajo etnográfico constante a lo largo de un año, me ha permitido centrar finalmente la perspectiva en las relaciones, los usos y las prácticas que actualmente pululan en los Pabellones, parques, jardines, calles y estructuras abandonados de la Expo, antes que en las memorias no oficiales y los significados olvidados referentes a la Exposición como tal.

En este sentido, si bien considero que las implicancias sociales que la Expo de 1992 dejó en la ciudad son relevantes y están siempre presentes en las relaciones sociopolíticas y urbanas en Sevilla, el trabajo de campo me ha demostrado que la vida que se ha gestado actualmente en la “Cartuja abandonada” supera con creces su contexto de origen, o sea, aquellos significados y memorias que refieren a la Expo. Asimismo, he hecho un ligero vuelco de perspectiva que detallaré en el apartado teórico, pero que ha sido fundamental para plantear el problema de esta investigación. Manteniendo siempre presente la importancia de comprender las relaciones y los significados sociales que se configuran en las ruinas y los paisajes abandonados en la isla de la Cartuja, tengo que señalar que, desde

mi perspectiva, las relaciones, los usos y las prácticas que se desarrollan en ese espacio desbordan la idea de las relaciones y significados “sociales” en el sentido de que sobrepasan lo humano.

Con lo anterior quiero decir que, para plantear este problema de investigación, he tenido que superar, o quizá, complementar la perspectiva heurística que tenía de las ruinas de la Expo en un primer momento (en el sentido de tratarlas como un archivo histórico alternativo y disidente) para acercarme a una visión más ecológica, que permita entender los espacios abandonados como un socioecosistema, como un constante devenir biosocial (Ingold, 2013), alimentado por múltiples relaciones entre humanos, no humanos; orgánicos y no orgánicos. En otras palabras, un ensamblaje (o *agenciamiento* [*agencement*]) en el sentido de Gilles Deleuze y Félix Guattari (2004) y Manuel De Landa (2016), pero, sobre todo, un espacio privilegiado para observar ciertas relaciones y prácticas que han sido prohibidas y limitadas en otros espacios de la ciudad.

En este sentido, sostengo que lo más valioso que nos ofrecen las ruinas y los espacios abandonados de la Cartuja en términos etnológicos tiene que ver con su articulación como sitios en donde las categorías normativas urbanas y sociales no surten tanto efecto y por lo tanto florecen relaciones que, si bien son transversales y necesarias para cualquier orden socioecológico⁶, suelen ser disfrazadas, como veremos en los resultados de la investigación. Así, en la medida en que el humano (con mayúscula) ha abandonado este sitio, nuevas relaciones biosociales acontecen, en donde por supuesto, hay humanos (con minúscula) participando⁷. Plantearé incluso que, en este contexto, la idea de relaciones biosociales pierde mérito en la medida en que es realmente difícil separar lo biológico de lo social. En las ruinas urbanas, hay normas y paradigmas que también abandonan el lugar.

Teniendo esto claro, planteo que el problema central de esta investigación se vincula con la indagación de los usos, las relaciones y los discursos que se gestan en las ruinas y

⁶ La confusión entre “sujetos” y “objetos”, la pérdida de los límites entre “naturaleza” y “cultura”, la transición contingente de un extremo al otro, la desarticulación de las categorías modernas, en fin, simbiosis aparentemente necesarias (Descola, 2001; Latour, 2007; Ingold, 2013; Pálsson, 2013; Mangiameli, 2013).

⁷ Cuando hablo del humano con mayúscula me refiero a una noción de ser humano totalizante y abstracta: a la figura del humano moderno, racional, autónomo e incluso, blanco y occidental [siguiendo las ideas de Haraway (1995) y Rosi Braidotti (2015), por ejemplo]. En contraposición, sugiero la idea de humano con minúscula como una metáfora que señala una experiencia material, situada, relacional y múltiple de humanidad.

espacios abandonados de la Isla de la Cartuja, remanentes de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla.

Asimismo, propongo que las ruinas y los espacios abandonados de la Expo en la Cartuja representan una dimensión relevante de investigación social en la medida en que 1) Se diferencian de otros espacios sociales en su forma ecléctica de organizar los fenómenos culturales que les atraviesan, inscribiendo también memorias que no están articuladas desde los mecanismos tradicionales o hegemónicos de organización de la memoria social y 2) se articulan como un socioecosistema urbano tremendamente complejo en tanto que corresponde a un lugar físico que persiste saturado de vínculos e imaginarios diversos, disponible para re-pensar las categorías y fenómenos sociales.

Profundizando en el segundo punto, es importante destacar que en esta investigación he tratado a las ruinas y los paisajes abandonados como espacios fundamentalmente *cósmicos* (en el sentido de Virno, 2005), es decir, estructuras y sitios que nos hacen reflexionar sobre cómo las atribuciones 'trascendentales' reservadas a los ámbitos subjetivos, pueden estar presentes en la realidad espacio-temporal o sensible, mientras que aquellos elementos materiales, que se quedan fuera de "las categorías a priori de las que depende la representación" (Virno, 2005, p. 148), atraviesan continuamente aquellos ámbitos reservados a lo 'social', lo 'humano' y lo "subjetivo". Creo que abordar las ruinas de la Cartuja desde esta óptica aporta a que esta investigación se constituya como una apuesta original, pues traspasa aquella barrera ficticia (y muchas veces perjudicial) que ha separado el estudio de las relaciones 'puramente sociales' de la investigación urbanística y monumental. Esta perspectiva deja atrás tanto las visiones que ven solo relaciones sociales en los espacios y materialidades, así como aquellas que, cegadas por sus cualidades sensibles, ni siquiera las perciben (sigo, por tanto y para todos los efectos, el principio de simetría desarrollado por Latour, 2007).

Por otro lado, me gustaría señalar que la originalidad de esta propuesta reside también en el interés por atender aquellos espacios que, como ya dije anteriormente, han sido relegados al ámbito de la irrelevancia, constituidos a través del olvido (por parte de las memorias y los discursos oficiales) pero también olvidados por los estudios sociales, que suelen enfocarse en los ámbitos patrimoniales ortodoxos y las memorias abiertamente legibles. Finalmente, el tema de estudio puede ser también relevante, pues no existen casi precedentes investigativos en torno a las ruinas de la Exposición Universal de 1992, y

menos desde un abordaje antropológico con un enfoque que atienda los procesos de devenires biosociales. En general, gran parte de los trabajos académicos que abordan las estructuras, espacios y objetos de la Expo hacen referencia a su funcionamiento y utilidad durante el transcurso del evento, es decir, en su contexto de origen (Recio, 1994; Pérez, 1998; Navarro y Carrasco, 2007; Gámiz, 2012; entre otros) o bien, si abordan los procesos de *ruinización*⁸, lo hacen de manera secundaria, subordinándolos a otros problemas sociales e institucionales y desde otros enfoques (Gutiérrez-Alviz, 2016; Luna, 2016; Galindo y Rodríguez, 2019; Perales, 2020, por ejemplo).

2.3. APARTADO 3: OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivo principal

Explorar los usos, relaciones y discursos que se configuran en las ruinas y espacios abandonados de la Isla de la Cartuja, remanentes de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla.

Objetivos específicos

- Identificar a los actores y actantes que habitan y frecuentan las ruinas y los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992 en la Cartuja, así como sus discursos
- Dar cuenta de los usos que los actores-actantes hacen de las estructuras en ruina y los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992 en la Cartuja
- Conocer las relaciones entre los diferentes colectivos que permanecen y se mueven por las ruinas y los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992 en la Cartuja

Para orientar al lector, los actores y actantes identificados ocupan el capítulo completo de los resultados (en línea con el primer objetivo específico). A su vez, los subapartados de este capítulo atienden de forma diferenciada los usos que se hacen de las estructuras en ruina de la Expo del 92' (segundo objetivo específico) y las relaciones que se constituyen

⁸ Entenderé *ruinización* como el proceso mediante el que un espacio, materialidad o paisaje deviene ruina.

entre colectivos, humanos, otros animales, plantes, entre otros, en la Cartuja Abandonada (tercer objetivo específico).

Hipótesis

Las ruinas y espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992 en la Isla de la Cartuja constituyen sitios propicios para la emergencia de vinculaciones biosociales que desarticulan las relaciones prescritas institucionalmente para el orden urbano en Sevilla. Asimismo, participan en diferentes procesos de memoria, albergando significados sociales y políticos que están en constante transformación. Estas materialidades, sentidos y nuevos usos son el resultado de un proceso complejo de abandono, deterioro, reapropiación y resignificación que refleja las tensiones y contradicciones del proyecto modernizador que se llevó a cabo en Sevilla durante la década de los 90. De esta forma, en las ruinas de la Cartuja se presenta un panorama de resistencia frente a la forma de organización hegemónica de la ciudad.

CAPÍTULO 3 APROXIMACIONES TEÓRICAS

3.1. MARCO GENERAL, PROBLEMAS ESENCIALES

A continuación voy a plantear una serie de problemas teóricos que han sido formulados y reformulados a partir del trabajo en terreno. Adelantaré que el quid de la cuestión, aquel que permea cada molécula de esta investigación sobre las ruinas urbanas y los espacios abandonados de la Exposición de 1992, tiene que ver con dos problemas esenciales que a primera vista parecen diferentes, pero que en el fondo remiten a lo mismo. Estos son: el lugar problemático que ocupan nuestras ruinas y sus personajes dentro de la distinción *naturaleza y cultura*, por un lado, así como en el interior de la separación *objeto y sujeto*, por el otro. Mis esfuerzos por desarrollar estas ideas de manera más específica en este apartado tienen un propósito muy simple: demostrar que, cuando hable de las ruinas de la Expo como un espacio y un “cuerpo” productivo e interconectado que desajusta y supera las distinciones anteriormente mencionadas, lo hago en un sentido literal. No pretendo esbozar problemáticas teóricas complejas con el propósito de alimentar discusiones filosóficas separadas de la investigación etnológica. Sostengo, con fundamentos empíricos basados en la producción etnográfica, que los espacios abandonados de la Cartuja, junto con sus habitantes (humanos y no humanos) están sujetos a un modo de existencia que se

constituye por procesos y partes de espacios de individuación (Simondon, 2007). En este sentido, cuando hablemos de los *Cyborg* y las quimeras de Haraway (1995), los actantes y los híbridos (Latour, 2001, 2007, 2013), de la materia vibrante de Bennett (2022), de los devenires biosociales (Ingold, 2013; Pálsson, 2013; Mangiameli, 2013), de los ensamblajes [*agencement*] de Deleuze y Guattari (2004) y reformulados por Manuel De Landa (2016, 2017), y otros conceptos que remiten a la misma idea, no lo haré en un sentido figurado, sino literal.

Veremos, en los próximos capítulos de este trabajo, que el mundo actual de las ruinas de la Expo: las estructuras abandonadas de la Cartuja, sus escombros y plantas, los gatos, perros y la basura, los *hombres cruising* y sus genitales, sus desechos orgánicos, los mendigos, sus rastros, las drogas, los orgasmos, el fuego, los grafitis, las corporaciones y el desarrollo tecnológico, la política patrimonial y las redes sociales, existen en la interfaz de la distinción naturaleza-cultura, sujeto-objeto e incluso, patrimonio e iconoclasia, problematizando esta separación epistemológica de larga raigambre histórica (Haraway, 1995; Latour, 2001 y 2007; Descola, 2001; Pálsson, 2001; Bennet, 2022, entre otros) a través de una forma híbrida de permanecer. Pero también es cierto (y aquí justamente el propósito de estos apartados) que *aquello* que se muestra de manera más explícita en las ruinas de la Cartuja, está también presente en múltiples fenómenos de discusión científica, disciplinas y prácticas diferentes, aparentemente separadas entre sí, pero en verdad cortadas por el mismo cuchillo, como lo han demostrado de manera más ilustrativa los diferentes esfuerzos provenientes de la “Antropología Simétrica” (Latour, 2001; 2007, Nothnagel, 2001, por ejemplo), pero también las últimas corrientes de antropología ecológica (Descola, 2001; Pálsson, 2001, 2013; Ingold, 2001 y 2013, entre otros) y los nuevos materialismos (Barad, 2007, Bennett, 2022, y por supuesto, Haraway, 1995, 2008).

En este sentido, cómo ha señalado Descola y Pálsson en la Introducción de *Naturaleza y Sociedad* (2001), las tradiciones científicas que insisten en separar la relación entre las personas y el medio ambiente persisten estancadas entre ataques teóricos y empíricos cada vez más profundos. “Bateson identificó algunos de los problemas utilizando el ejemplo de un ciego con un bastón: “¿Dónde empiezo yo? ¿Mi sistema mental está unido al extremo del bastón? ¿Está limitado por mi piel? ¿Empieza a la mitad del largo del bastón?” (Bateson, 1972:459 en Descola y Pálsson, 2001, p. 30).

Considerando lo anterior y con el propósito de esclarecer mi abordaje teórico, plantearé de manera sencilla y sintética una serie de argumentos y problemas empíricos y teóricos (a estas alturas, la separación entre ambos puede resultar innecesaria) que ilustran una parte de la realidad que propongo, y en cuya reflexión se sitúan mis propias consideraciones.

El mundo de las relaciones humanas abarca más que las relaciones entre humanos

En el estudio de otros pueblos y comunidades humanas, los antropólogos han “mostrado” cómo en las llamadas “sociedades de naturaleza” (Descola, 1992), las plantas, los animales y otras entidades se relacionan entre sí constituyendo una comunidad *sociocósmica* (Pálsson y Descola, 2001) sujeta a reglas similares que los humanos. Los biólogos, desde su vereda, han trabajado y teorizado en torno a las relaciones no humanas, las alianzas y persistencias, dominaciones, herencias y bifurcaciones de las comunidades vivas no humanas. En ambos casos, separaciones filosóficas históricas y occidentales han articulado las bases sobre las que se fundamentan los dos campos. La hoy rechazada frontera entre “civilización” y “barbarie” ha sido simplemente un apéndice de la separación entre “naturaleza” y “cultura” y ambas, fruto también de la distinción “sujeto” y “objeto”, nos han acompañado en las largas tradiciones científicas de los últimos siglos. Entre muchos otros autores, Donna Haraway (1995) y Bruno Latour (2007) nos han mostrado que, en principio, las comunidades *sociocósmicas* no son solo cosa de las “sociedades de naturaleza” y que las producciones modernas solamente han podido subsistir gracias a un ocultamiento cínico⁹ de la proliferación desatada de sus propios híbridos y al mantenimiento discursivo, nunca práctico, de distinciones humanistas y antropocéntricas sometidas al imperio del “sujeto”.

Haraway (1995, 2008) y otros científicos y filósofos han hecho un ejercicio parecido desde la vereda de la biología, la ecología y las ciencias en general (Strathern, 1992; Nothnangel, 2001; Papagaroufali, 2001; Descola, 2001; Sofoulis, 2005), pues, efectivamente, las nuevas técnicas de reproducción humana, las manipulaciones transgénicas, los xenotrasplantes,

⁹ Latour (2007) sostiene en *Nunca Fuimos Modernos* que el proyecto modernizador se sostiene a través de un trabajo de purificación crítica. Esto significa separar las producciones ‘naturales’ de los intereses ‘sociales’: la naturaleza y la sociedad. Sin embargo, esta prohibición de mezclar ambos ámbitos estaría directamente relacionada con la proliferación de los híbridos (agentes que son producto de la mezcla de los dos polos) que, “por debajo”, darían forma a este mundo nuestro. Buenos ejemplos son la ciencia y la tecnología. En este sentido, “cuánto más se prohíbe uno pensar en los híbridos, más posible se vuelve su cruce: ésa es la paradoja de los modernos” (p. 39).

las bombas atómicas, la destrucción de la capa de Ozono, entre muchas otras “novedades” científicas y situaciones ecológicas, han alterado las representaciones sociales de los lazos de parentesco, la constitución orgánica de nuestros cuerpos, la idea de persona y sujeto, la separación entre el mundo de lo “natural” y lo “artificial”, el supuesto “principio” autónomo de desarrollo de la naturaleza y, en verdad, las fronteras entre humanos y no humanos. Pero no hay que engañarse, prácticas y experiencias sociales que han estado en *nuestro mundo* hace mucho más tiempo ya lo habían hecho. La cirugía, las vacunas y las drogas son un buen ejemplo, pero también, la domesticación, la esclavitud¹⁰ humana y no humana, las pandemias virales, la simbiosis, el parasitismo y muchas más y variadas prácticas y procesos han conformado este estado de hibridez ontológico, por llamarlo de alguna manera. Curiosamente y cómo ha señalado Papagaroufali (2001) en su investigación sobre percepciones y discusiones en torno a los xenotrasplantes y la transgénesis, para los biólogos moleculares las ‘especies’ son y siempre han sido “dispositivos heurísticos de la ciencia”¹¹, es decir, entidades históricas que no tienen existencia natural (por ejemplo, Singleton et al., 1994, como se citó en Papagaroufali, 2001). Según ellos, todos los organismos vivos forman parte de una “red” interconectada de seres vivientes formada por evolución” (p. 280). En rigor, todos los organismos vivientes usan a otros organismos. También son usados por ellos. “Es el fin de la Naturaleza como Otro”, exclama Callicott, profesor de filosofía y recursos naturales” (1996, como se citó en Papagaroufali, 2001, p. 280). De la misma manera, en su libro *When Species Meet [Cuando las especies se encuentran]*, Donna Haraway (2008) ha señalado algo similar:

Me encanta el hecho de que los genomas humanos sólo se encuentren en aproximadamente el 10 por ciento de todas las células que ocupan el espacio mundano que llamo mi cuerpo. El otro 90 por ciento de las células está lleno de genomas de bacterias, hongos, protistas y similares, algunos de los cuales tocan en

¹⁰ En su artículo *La biografía cultural de las cosas: la mercantilización como proceso* (1991), Igor Kopytoff nos muestra como la separación elemental entre los espacios en donde ocurren los procesos de individuación y los de mercantilización (vida de sujetos y objetos, respectivamente), se vuelve verdaderamente hegemónica al inicio de la modernidad europea, teniendo sus raíces intelectuales en la antigüedad clásica y en el cristianismo. En este marco, desarrolla un repaso comparativo por diferentes grupos humanos y la forma en que estos han tematizado la relación objeto-sujeto al interior de sus sociedades. A su vez, nos recuerda ejemplos propios, entre ellos, la esclavitud.

¹¹ En verdad, ya desde la segunda mitad del siglo XIX, la teoría de la evolución -y sus posteriores versiones corregidas- han demostrado, a través de sus planteamientos, que los diferentes seres vivos que pueblan nuestra tierra no son encarnaciones de *esencias* estables, sino acumulaciones históricas de rasgos adaptativos que el aislamiento reproductivo consolida (De Landa, 2017).

una sinfonía necesaria para que yo esté viva, y algunos de los cuales están dándose un paseo y no hacen ningún daño en el resto de mí, de nosotros. Mis diminutos compañeros me superan ampliamente en número; mejor dicho, me convierto en un ser humano adulto en compañía de estos diminutos compañeros. Ser uno siempre es ser muchos. (p. 4)

Siguiendo esta idea, resulta curioso que la asombrosamente simple situación biológica de “ser uno es siempre ser muchos” fracture rápidamente el paradigma de los sujetos humanos como unidades positivas, totales y cerradas. Como profundizaré más adelante, la ingeniería genética y la física de alta energía han terminado por sepultar ciertas nociones que se desprenden de aquella línea argumentativa. Sin embargo, esta forma de *olvido* de nuestra condición de existencia material heterogénea, múltiple y relacional ha derivado también en una separación de *nosotros humanos* y el resto de los actores vivos no humanos¹². *Aquellos* que pertenecen únicamente al mundo de la “naturaleza” se diferencian tajantemente de *nosotros* que hemos evolucionado en (y supuestamente creado) el mundo de la “cultura”¹³. Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones etológicas y biológicas han invalidado las ideas clásicas sobre las fronteras filogenéticas entre naturaleza y cultura. Es más, las evidencias científicas han demostrado que la escala temporal en donde ha sido situado el proceso de hominización es considerablemente más larga de lo que se pensaba, y muchos de aquellos ‘rasgos’ que han sido remarcados como distintivos de la producción ‘cultural’, han ocurrido incluso antes de la existencia de los humanos propiamente tal. Hay algunas formas de enterramiento que han sido datadas con 150.000 años de antigüedad, y de hecho, el primer fogón fue fechado en 450.000 años a.C. Si recordamos que, probablemente, los *Homo Sapiens* no tienen más de 100.000 años, las distinciones

¹² La frontera entre los seres vivos y los no vivos también puede resultar terriblemente compleja y está presente en diferentes disputas dentro de los campos científicos especializados. Solamente por dar un ejemplo, en el artículo de Patrick Forterre: *Defining Life: The Virus Viewpoint* (2010) se aborda el estatus ‘ontológico’ que los virus disputan actualmente en los esquemas clasificatorios de las entidades vivientes y no vivientes. Forterre nos recuerda las arbitrariedades conceptuales que sostienen gran parte de nuestras estructuras epistémicas más elementales y el cómo estas cambian todo el tiempo.

¹³ Sobre las argumentaciones teóricas que se han construido para diferenciarnos en tanto humanos ‘culturales’ del horizonte ‘naturaleza’, tengo que remitirme al breve análisis que Tim Ingold desarrolla en *El forrajero óptimo y el hombre económico* (2001). En este texto, Ingold discute las ideas universalistas de *racionalidad* y *naturaleza* que se encuentran en el corazón del paradigma de la microeconomía y la ecología evolucionista, respectivamente, especialmente aplicados en la investigación de comunidades de cazadores recolectores. Demuestra rápidamente que ambas formas de pensamiento beben de la misma fuente teórica, estableciendo así un paralelo simétrico entre el paradigma explicatorio neodarwiniano y la razón humanista de la ilustración.

tambalean (Descola y Pálsson, 2001). Aún más interesante: los estudios sobre chimpancés salvajes muestran como diferentes grupos elaboran y heredan herramientas de estilos estéticos notoriamente distintos. Asimismo, se ha documentado el comportamiento social complejo de los babuinos y cómo estos parecen poseer la capacidad de formar metarepresentaciones sin ayuda del lenguaje, a través del entendimiento y la categorización de comportamientos en términos de estados subyacentes, antes que como movimientos físicos corporales (intentan provocar tipos de respuesta en otro 'individuo' con el objetivo de influir en un tercero involucrado, por ejemplo) (Strum, 1987; Sperber, 1994, como se citó en Descola y Pálsson, 2001). En este marco, es posible que el desarrollo del lenguaje no sea más que “una entre muchas etapas del proceso de hominización, y desde una perspectiva evolucionista puede ser vista como una consecuencia, antes que una causa, del desarrollo de la comunicación posibilitado por la capacidad de formar metarrepresentaciones” (Descola y Pálsson, 2001, p. 16).

¿Pero, de dónde viene, en rigor, esta separación tan drástica, y aparentemente inadecuada, entre ambas dimensiones? Gisli Pálsson (2001), en *Relaciones Humano Ambientales*, nos remarca que la ‘construcción’ de este paradigma fragmentario, al menos en ‘occidente’, puede ubicarse temporalmente en el contexto renacentista, con la desintegración final del mundo medieval y la constitución sistemática de la figura de la naturaleza como un *otro*. El surgimiento de esta *Antropocracia* (Panofsky, 1991, como se citó en Pálsson, 2001) se caracteriza por una comprensión de la naturaleza como un ‘objeto’ cuantificable, tridimensional y apropiable por los humanos. Y, en este contexto, la “incertidumbre provocada por la separación del mundo materno de la Edad Media y la tierra nutricia fue compensada por el yo racional, la obsesión por la objetividad y una teoría ‘masculina’ del conocimiento natural” (p. 83).

¡La hibridez es un recordatorio, no una novedad!

No necesitamos enganchar nuestras explicaciones a esas dos formas puras, el objeto o el sujeto-sociedad, porque son ellas, por el contrario, las que son resultados parciales y purificados de la práctica central, única que nos interesa. Son el producto del cracking purificador y no su materia prima. En efecto, la naturaleza gira, pero no alrededor del sujeto-sociedad. Gira alrededor del colectivo productor de cosas y de hombres. (Latour, 2007, p. 118)

En su ensayo de antropología simétrica *Nunca fuimos modernos*, Bruno Latour nos presenta una extensa lista de situaciones prácticas y teóricas que evidencian las incongruencias epistémicas que han resultado de una fragmentación binaria del mundo. *Objetos y Sujetos* por un lado, *Naturaleza y Sociedad* por el otro, incluso, *Premodernos y Modernos*, y toda una construcción evolutiva de la historia. Esta forma de trazado se habría expandido como una onda, afectando nuestra forma de ordenar el tiempo y los seres que sobreviven en él. Porque para Latour, el tiempo, o más bien, las temporalidades, no han sido otra cosa que una forma de organización para vincular o desvincular elementos de diversa índole. Y en efecto, esta forma de organización moderna se ha transformado en un marco estéril para entender ciertos fenómenos que se asemejan (se verá de manera más clara a la luz del trabajo de campo) a mi objeto de investigación. Es la ordenación autoritaria de “la máquina binaria”, aquella que preside la “distribución de los papeles”, como dijera hace ya varias décadas Gilles Deleuze en sus diálogos con Claire Parnet (1980, p. 25). Pero nuestro tiempo actual es también el del Proyecto Genoma Humano, la física de alta energía y la inteligencia artificial y ya no es tan fácil ejercer sobre nosotros esa ‘autoridad’. “No son solo los Beduinos o los kung los que mezclan transistores y los comportamientos tradicionales, los baldes de plástico y los odres de piel de animales. ¿De qué país no puede decirse que es ‘una tierra de contrastes’?” (Latour, 2007, p. 112).

Propongo pensar en lo siguiente: en 2003 se terminó de descifrar el código genético humano, con un mapeo completo de los 3.000 millones de pares de bases del ADN (y completar la interpretación de su funcionamiento y relaciones sigue siendo una tarea activa de investigación científica). Sin duda deberíamos considerar la manera en que este avance ha podido disipar el prejuicio antropocéntrico, trasladando las unidades de referencia a partes, materiales y procesos: códigos genéticos, interacciones químicas y espacios en dónde éstas ocurren y ya no individuos enteros. Más aún; estos códigos genéticos son además replicables y transferibles, verdaderamente susceptibles a la modificación, copia y reproducción artificial. Pero en verdad, siempre hemos convivido de manera más o menos clara con estas complejidades existenciales. Estamos compuestos de órganos y de moléculas, es decir, de cosas. Incluso, podemos trasplantarnos estas cosas de otros humanos y animales y seguimos siendo nosotros ¿o no seguimos siendo ‘nosotros’? Estamos aparentemente acostumbrados a esa hibridez porque la experimentamos fenomenológicamente día a día. Cuando nos drogamos o cuando donamos sangre. Cuando nos enfermamos de cáncer, ¿no somos nosotros, acaso, a través de nuestros propios

códigos y sus interacciones quienes actuamos sobre esta materialidad llamada cuerpo, enfermándonos? ¿Qué parte de nosotros es la responsable de esa barbaridad: nosotros objetos o nosotros 'sujeto'? En una situación así, no tiene sentido seguir utilizando esa dicotomía tan absurda. Cada humano, dentro de sí, está ya conformado por una red de actantes (Latour, 2001) y es una expresión continua de aquello que Tim Ingold, entre otros, ha definido como devenires biosociales (Ingold, 2013).

Papagaroufali (2001), de hecho, ha mostrado cómo una parte importante de las personas que ha estudiado, al ser interrogadas sobre sus preferencias y concepciones en torno a la donación y recibimiento de órganos artificiales, humanos y animales, ha atribuido un alto grado de naturalidad a los órganos artificiales. La manufactura humana les inspira confianza, pero además, la tecnología biológica les es natural: equiparan los órganos artificiales con lentes comunes y de contacto, arreglos dentales, dispositivos intrauterinos, marcapasos y prótesis como otros casos de "artefactos que no sólo sustituyen a la naturaleza humana sino que se convierten en parte de ella. Además, en la percepción de esas personas, tales artefactos se vuelven más naturales cuanto menos visibles son" (p. 288). De la investigación de Papagaroufali podemos extraer tres cosas: la primera es que los seres humanos, así como otros organismos vivos y no vivos, estamos constantemente incorporando elementos, que fueron alguna vez ajenos, a nuestra propia 'naturaleza', mezclándonos y constituyéndonos en la multiplicidad, a través de un cuerpo con fronteras nunca estables y definidas. Esta situación nos conduce irremediamente a la segunda cosa: si no hay fronteras estables y definidas, lo que hay, en verdad, son procesos, redes y conexiones entre partes que operan. Híbridos humanos llenos de objetos vivos y muertos ajenos y propios en nuestro interior y exterior¹⁴, operando como las "máquinas" descritas en el comienzo de *El Antiedipo*, de Deleuze y Guattari (1985):

Ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello come. Ello caga, ello besa. Qué error haber dicho *el* ello. En todas partes máquinas, y no metafóricamente: máquinas de máquinas, con sus

¹⁴ Curiosamente, durante mucho tiempo, la práctica de atribuir cualidades humanas y 'vivas' a los objetos fue considerada la enfermedad de los premodernos y los incivilizados: el fetichismo (Pouillon, 1970; Pietz, 2010; Virno, 2005). Hoy en día, no estaríamos tan seguros de esto. Todos los humanos son, en cierto modo, un poco fetichistas, dirá Freud (1948) en su famoso texto *Tres ensayos sobre teoría sexual*. Lo son, sexualmente al menos, porque el enfoque suele estar en las diferentes partes del cuerpo fragmentadas (los genitales, los senos, la boca, los pies) y no en la persona en su totalidad. Desde esta perspectiva, toda sexualidad humana implica elementos originalmente desviados (perversos polimorfos) y fetichistas, que luego deberán ser reorganizados.

acoplamientos, sus conexiones. Una máquina-órgano empalma con una máquina-fuente: una de ellas emite un flujo que la otra corta. El seno es una máquina que produce leche, y la boca, una máquina acoplada a aquélla. La boca del anoréxico vacila entre una máquina de comer, una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar (crisis de asma). De este modo, todos «bricoleurs»; cada cual sus pequeñas máquinas. Una máquina-órgano para una máquina energía, siempre flujos y cortes. (p. 11)

El tercer elemento, enlazado a las dos anteriores, tiene que ver con cómo los 'objetos' transitan cotidianamente de lo social a lo natural y viceversa, borrando ambas fronteras en la medida en que ciertas creaciones 'artificiales' se vuelven, irremediabilmente, parte de una naturaleza 'originaria'. Si nos movemos por un momento de la biología molecular a los entornos especializados de la física electromagnética y la investigación nuclear, podemos verlo de manera aún más clara. Detlev Nothnagel (2001), en su investigación etnográfica sobre la reproducción de la naturaleza en la física de alta energía, ha señalado que la Naturaleza "tal como es considerada en los laboratorios de física de alta energía es una representación inscrita y reproducida en '*tecnohechos*'. Por lo tanto, su calidad icónica no es una cualidad dada, evidente por sí misma, sino algo activamente elaborado" (p. 310). Esto quiere decir que los descubrimientos en física de alta energía solo están posibilitados por el uso de tecnologías socialmente elaboradas que modifican la 'naturaleza'. En realidad, producen nuevos hechos científicos que, cómo apunta Latour reflexionando sobre el científico Robert Boyle y la creación de la bomba de aire, "aunque fabricados por el hombre, no son obra de nadie y que, aunque no tengan causa, no obstante son explicables" (2007, p. 45).

Cómo Nothnagel (2001) señala en su artículo, la íntima relación que en los laboratorios científicos se produce entre lo orgánico y lo inorgánico, y entre lo 'natural' y lo 'cultural', ha derivado en lo que ciertos físicos teóricos han bautizado como "principio antrópico". Este postulado apunta a que los humanos son producto de la naturaleza y, al mismo tiempo, una condición necesaria para que la 'naturaleza' exista. En este sentido, es una posición científica que niega la concepción de la 'naturaleza' como una entidad independiente a la actividad humana y viceversa, siendo siempre la investigación de la naturaleza "una indagación en la identidad de los humanos" (p. 309). Curiosamente, las premisas centrales de los modelos contemporáneos de ecologismo antropológico y de las perspectivas posthumanistas, coinciden con las apreciaciones provenientes de campos tan diferentes

como la física de alta energía, con sus *tecnohechos*, la biología molecular, la ingeniería genética y las recientes investigaciones etológicas.

Para darle un cierre a estos esfuerzos por definir y sobre todo, defender este marco general para abordar teóricamente la investigación, me parece importante volver a señalar el lugar privilegiado que las ruinas y los espacios abandonados ocupan en las tensiones entre naturaleza e historia y cultura (Adorno, 2003). Gran parte de las reflexiones teóricas en torno a la interacción fluida entre humanos, objetos y entorno, nacen de estar ahí, en los pabellones, los parques y las calles de la Cartuja, entre cosas, seres y espacios en cuyo seno se tejen redes que no corresponden ni enteramente al mundo de los sujetos, ni al de los objetos. En este espacio acontece verdaderamente una disputa política por el uso del espacio y también por un modo particular de existencia e interacción con el medio. Si prestamos atención, notaremos como cada cosa en su sitio nos muestra una historia de contradicciones. Las ruinas de la expo persisten entre proyectos capitalistas y modernizadores, esfuerzos patrimoniales y conservacionistas, usos marginales, actividad iconoclasta, disidencia en torno a cómo debe organizarse lo público y lo privado y, especialmente, como una forma de rebeldía práctica frente a los discursos espaciales dominantes.

3.2. PROBLEMAS TEÓRICOS ESPECÍFICOS

Continuaré con un repaso de los componentes teóricos más específicos que se abordan en este trabajo. Ya he mencionado que las ruinas y los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992 se articulan como elementos complejos en los que la dimensión material y espacial es indisoluble de las relaciones sociales y políticas que acontecen en la Cartuja. He planteado también que los procesos concretos de modificación que experimentan estos espacios y objetos con respecto a lo que alguna vez fueron, han permitido la inscripción de narrativas y memorias políticas disidentes. Así como también, modos de uso y concepciones del espacio diferentes a las oficiales (específicamente en lo que respecta a las implicaciones y significados sociales que tuvo la Exposición Universal en Sevilla y Andalucía). Considerando esto, abordaré brevemente tres temáticas que atraviesan la investigación y que, por cierto, tienen una larga trayectoria teórica por sí solas: las ruinas y los espacios abandonados o fantasmales; el mundo de los enjambres vitales de cosas, y, las políticas de *espacialización* de la memoria social. Las reflexiones, definiciones y discusiones que he extraído de estos tres campos teóricos, me han aportado una óptica

para entender y problematizar los fenómenos que ocurren en la Cartuja, así como para acercarme a sus actores-actantes y sus interacciones.

Las ruinas y los espacios abandonados

Según Walter Benjamin (2016) la modernidad y los proyectos ilustrados han pretendido tener un espacio fijo en la eternidad. Sin embargo, gran parte de la reproducción material en la que se sustentan consiste en una repetición continua de lo nuevo, dejando tras de sí un cúmulo de innumerables cadáveres, chatarras y objetos de rápida obsolescencia. Las ciudades del mundo y particularmente las contemporáneas, han ido almacenando en ciertos espacios desechos de materialidades, estructuras y paisajes que no se han logrado articular con el proyecto occidental desarrollista, o bien, que representan aquello que este mismo proyecto ha querido superar. En este sentido, cómo ha señalado Márquez, et al. (2019), las ruinas en el seno de nuestras ciudades contemporáneas constituyen un espacio privilegiado para observar las políticas de escritura y re-escritura de la cultura urbana neoliberal. Es decir, nos muestran los trazos y los contornos de las dimensiones fallidas de los grandes proyectos políticos; descansan como “escombros fetichizados: escombros del progreso, de los distintos momentos en que la humanidad se sintió protagonista del mismo” (Márquez, et al., p. 6).

Sin embargo, las ruinas urbanas no se erigen simplemente como espacios de desechos y borradora. De hecho, justamente el lugar que ocupan en los procesos de abandono histórico permite comprender ciertas políticas estéticas y urbanísticas dominantes que operan como una forma de silenciamiento de muchas otras formas de organización espacial y material. Cómo plantea Tim Edensor (2005), las ruinas pueden pensarse como lugares que no han podido ser exorcizados, en donde residen elementos contradictorios de la cultura dominante que, supuestamente, habían sido superados. En las ruinas siempre atormentan fantasmas; elementos perturbadores que bullen de recuerdos en formas que difícilmente pueden confinarse o fijarse en discursos completamente legibles. Asimismo, las ruinas se caracterizan por ser un espacio *heterotópico*¹⁵ (Foucault, 1984), acumulado

¹⁵ El concepto de *heterotopía* fue propuesto por Michel Foucault en su conferencia “Des espaces autres” [“De los espacios otros”] (1984). Una *heterotopía* es un espacio real que superpone múltiples espacios incompatibles entre sí, funcionando como una alteración del orden espacial dominante. En estos lugares, las normas sociales habituales se suspenden o reconfiguran, y los sujetos experimentan una ruptura con su temporalidad tradicional (lo que Foucault denomina, a su vez, *heterocronía*, [p. 5]). Ejemplos de ello serían las prisiones, los cementerios o los barcos. Hubiera querido desarrollar más esta noción tan sugerente, en la medida en que observo una resonancia

de significaciones sociales que se integran a través de una escritura desordenada. La diversidad de relaciones aparece, porfiadamente, a través de continuos procesos de deformación de la materialidad residual, un poco a la manera en que se reproducen las imágenes votivas estudiadas por Didi-Huberman¹⁶ (2013). En este sentido, los espacios en ruina desconciertan y amenazan el *statu quo* de nuestras ciudades, pues nos obligan a leer y reescribir las formas en que estas significan (Márquez, 2019b) y los procesos mediante los cuales se forja la memoria y la historia a través del espacio y la materia.

Incurionado en el mismo problema, aunque refiriéndose a las políticas de *espacialización* en general y los vínculos afectivos incorporados en estas, en su trabajo “Place, Landscape and Perception: Phenomenological Perspectives” [Lugar, paisaje y percepción: Perspectivas fenomenológicas], Christopher Tilley (1994) ha señalado como los lugares son siempre producto de experiencias corporales, en la medida en que continuamente conectamos de manera colectiva con ellos a través de nuestras emociones, sentidos y memorias. Para Tilley (1994) los lugares son sociales, en la medida en que son creados y compartidos a través de prácticas sociales, pero, sobre todo, son políticos y pueden ser utilizados para desplegar discursos de control y poder. En este sentido, el estudio de las ruinas, en tanto espacios y paisajes abandonados, implica entender su dimensión política, mediada por procesos de borradura, pero también su dimensión creativa atravesada por vínculos de carácter emocional siempre abiertos a la modificación. “El lugar no es una entidad estática o inmutable, sino un proceso dinámico y fluido de creación de significados” (Tilley, 1994, p. 1, traducción propia).

Siguiendo esta línea, hemos retomado también las ideas que desarrolla Dylan Trigg (2009) en su artículo “The place of trauma: Memory, hauntings, and the temporality of ruins” [El lugar del trauma: Memoria, fantasmas y temporalidad de las ruinas] sobre lo espectral, los

profunda con la Cartuja abandonada. Sin embargo, para no saturar mi propuesta teórica, he optado por utilizarla de forma secundaria y subordinada. Es importante señalar que el propio Foucault no llegó a desarrollar sistemáticamente este concepto mucho más allá de la citada conferencia.

¹⁶ Las imágenes votivas son “representaciones cosificadas, o más exactamente, objetos constituidos psíquicamente por un nexo votivo”. Las podemos encontrar en diferentes sitios del planeta y además, con un uso continuo y transversal a lo largo del tiempo. Desde los exvotos hasta las famosas animitas chilenas, que conceden milagros: “Se depositan en santuarios en forma de gratitud votiva” y son “siempre un objeto influido por un acontecimiento superior, por un síntoma: bien la desgracia sufrida, o bien una conversión súbita de la desgracia en milagro, de la enfermedad en cura, etc. Resumiendo, se trata casi siempre de objetos-residuo (...)”. (Didi-Huberman, 2013, p. 15-20). En este sentido, las estructuras votivas se caracterizan por mantenerse siempre abiertas, disponibles y móviles para la integración de nuevos significados distintos a su motivación ‘original’ de elaboración.

traumas y la memoria en las ruinas. Trigg propone que tanto las ruinas como los sitios de trauma (ex centros de tortura, por ejemplo) están marcados por una "lógica de lo espectral", es decir, un estado intermedio entre presencia y ausencia. En estos espacios, los sucesos son evocados de manera discontinua, fragmentada y fantasmal, imitando la forma en que se experimentan las memorias traumáticas. Tomando reflexiones de Giorgio Agamben y Charlotte Delbo, plantea que el 'trauma' es una forma de experiencia que se resiste a un modelo de representación completo, así como las ruinas, también, niegan la conservación del pasado como un archivo estable, permitiendo el acceso a registros del pasado que la historiografía tradicional ignora. De esta manera, la idea de la ruina y de los espacios fantasmagóricos o embrujados nos posibilita atender a una forma diferente de registrar las memorias y relaciones sociales, especialmente de aquellas que escapan de la *hegemonía del logos* para conectar con otras formas colectivas de recordar. Como ha señalado Francisca Márquez: "caminar por un campo de ruinas podría ser caminar por un campo de desolación. Pero los escombros del antiprogreso nos increpan y nos compelen a leer la forma histórica material y fenomenológica, para observar la manera como imbuimos de contenido emocional" (2019b, p. 8).

Finalmente, es importante volver a destacar el carácter rupturista de la ruina, en un sentido epistémico y específicamente con relación a la separación entre sujeto y objeto, significaciones sociales y materialidad, agente y predicado. La ruina se constituye como un espacio 'de en medio' que tensiona las nociones filosóficas clásicas mediante las cuales percibimos y organizamos las relaciones sociales. Esta idea ya habría sido planteada por Theodor Adorno (2003), al señalar que las ruinas vendrían a ser un espacio privilegiado para observar la tensión existente entre los objetos y las cosas, y entre concepto y realidad. Particularmente porque los espacios en ruina reflejarían los conflictos entre el concepto y aquello a lo que el concepto se refiere, minando las distinciones epistémicas que se han hecho entre la naturaleza y la historia, y desestabilizando, de esta manera, las formas y entidades históricamente entendidas como positivas, es decir, como unidades sólidas de significado y de materia (Adorno, 2003; Adorno y Horkheimer, 2023). Sobre el problema de los objetos, su agencia y la dimensión cósmica de la ruina reflexionaremos a continuación.

Una mirada hacia el mundo de los enjambres vitales de cosas

En su artículo titulado "El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas", María Alba Bovisio (2013) señala que el destino de

ciertos objetos ha estado determinado por la forma de taxonomización occidental que distingue diferentes categorías de cosas, entre ellas, los términos “obra de arte” o “artefacto etnográfico”. Estas clasificaciones, que han servido a su vez para definir los destinos disciplinares de los objetos, se fundamentan en una base ontológica, en donde la definición de las cosas tiene que ver con sus cualidades supuestamente intrínsecas. Según Bovisio (2013), no obstante, para hablar del uso y las relaciones que se construyen alrededor de ciertos objetos, hay que tensionar estos discursos, partiendo de la idea de que la existencia de los sujetos y los objetos es de carácter relacional y relativa a un observador. Asimismo, en “biografía cultural de las cosas: La mercantilización como proceso”, Igor Kopytoff (1991) ha mencionado que la separación entre el mundo de las personas y las cosas “considerando a las primeras como el coto natural para la individuación (o singularización), y a las segundas como el coto natural para la mercantilización” (p. 112) se volvió una distinción hegemónica al inicio de la modernidad europea.

En este sentido, la separación entre ambas dimensiones se desplegaría como un acontecimiento con arraigo histórico y político, independientemente de que haya devenido en una distinción de carácter aparentemente universal a raíz de su expansión intelectual. Considerando lo anterior y, enfatizando lo que ya hemos venido planteando en el marco general de esta propuesta teórica, es necesario repensar ciertas suposiciones que se han dado por sentadas en los estudios antropológicos clásicos, como por ejemplo, la centralidad absoluta de la agencia humana. Para los contextos etnográficos, González-Ruibal (2017) en su artículo “Etnoarqueología, arqueología etnográfica y cultura material” ha enfatizado en la necesidad de moverse hacia nuevas perspectivas teóricas más pertinentes para interpretar el lugar de los objetos en el seno de las relaciones humanas. Tomando en cuenta esta apreciación, así como la necesidad de encontrar un enfoque más apropiado y completo para nuestro fenómeno de estudio, haremos un breve repaso por ciertos conceptos y definiciones que hemos seleccionado para abordar este problema.

En principio, con su *Manifiesto Cyborg* de 1983, Donna Haraway nos abrió prematuramente las puertas conceptuales hacia el universo de ese intersticio crítico entre sujeto y objeto en ciencias sociales, a partir de una reivindicación de la figura de las quimeras y los *Cyborgs*. Haraway (1995) enaltece a las “criaturas fronterizas” (p. 62) tomando como ejemplo a los *simios*, *cyborgs* y *mujeres*, pues desestabilizan las narrativas biológicas, sociales, tecnológicas y evolucionistas occidentales. Del mismo modo, ha planteado que las tradiciones científicas y políticas dominantes marcan una relación de guerra frontera entre

los organismos y las máquinas, a propósito de un conflicto latente por el control de los territorios de producción, reproducción e imaginación. En otras palabras, esta separación violenta entre ambas 'formas de existencia' ha sido establecida por las tradiciones de un capitalismo racista que, enmarcado en un paradigma de desarrollismo masculino, ha visto en la apropiación de la naturaleza un "recurso para las producciones de la cultura" (p. 254).

En este contexto, Donna Haraway ha planteado que la emergencia de la figura de los *Cyborg* vendría a terminar con esta separación y su consiguiente violencia, en la medida en que aparece como una alternativa al viejo modelo y, además, como una realidad efectivamente constituida. Híbridos teorizados, quimeras, seres fabricados de máquina y organismo: el *Cyborg* constituye un modo de existencia que forma parte de todos nosotros, y, desde finales del S. XX, sería ya nuestra nueva "ontología". "Una imagen condensada de imaginación y realidad material, centros ambos que, unidos, estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica" (p. 254). Tomando como punto de referencia las prácticas, antes que las sustancias, y considerando especialmente el giro paradigmático hacia una concepción de la vida vinculada con "prácticas codificadas" (p. 304) (a raíz de, por ejemplo, el comienzo del desciframiento de la secuencia genética humana), Haraway apunta que ya no está claro quién es hecho y quién hace en la vinculación humano-máquina: "No está claro qué es la mente y qué el cuerpo en máquinas que se adentran en prácticas codificadas" (1995, p. 304).

En una línea similar, Bruno Latour ha propuesto el concepto de actantes (2001) para referirse a aquellos seres y objetos que, a través de un proceso de asociación e intercambio de competencias, permiten la emergencia de la acción social. De esta manera, ha señalado que tanto las comunidades de humanos como las de no humanos, participan en procesos productivos y actúan como agentes en la medida en que se están ofreciendo mutuamente nuevas posibilidades, metas y funciones. Como apunta en el siguiente párrafo:

Volar es una propiedad que pertenece a toda una asociación de entidades que incluye los aeropuertos, los aviones, las plataformas de lanzamiento y las ventanillas expendedoras de billetes. Los B-52 no vuelan, son las Fuerzas Aéreas estadounidenses las que vuelan. Sencillamente, la acción no es una propiedad atribuible a los humanos sino a una asociación de actantes, y este es el segundo significado de la mediación técnica. (2001, p. 218)

Cuando Latour (2001) habla de mediación técnica en este ejemplo, hace referencia a cómo las técnicas actuarían como modificadores de las diferentes formas que los actantes pueden tomar y, en este sentido, las posiciones “ontológicas” serían relativas y pueden “reconstruirse” (p. 226).

Otro enfoque que hemos de considerar como marco para nuestro trabajo es la idea de devenires biosociales de Ingold (2013), Pálsson (2013) y Mangiameli (2013). Este enfoque antropológico abandona la fijación en las entidades individuales y sus características ‘esenciales’, para centrarse en los conjuntos de relaciones biosociales. Es decir, en el conjunto de relaciones que pueden formar todas estas entidades juntas, así como las posibilidades abiertas por sus movimientos que no pueden circunscribirse a ningún centro de poder. Para el estudio de los devenires biosociales, la potencialidad es igual o más importante que la ‘actualidad’ (p. 148), valorando las formas “contingentes” y la libre interacción de elementos a través de los cuales pueden surgir nuevas “empresas colectivas” (p. 149-150). De esta forma, la comprensión de los devenires humanos exige una etnografía de los devenires no humanos, no sólo para añadir lo bio (lo no humano) a lo social o sociocultural (lo humano), una operación intelectual que confirmaría y reforzaría los prejuicios de la modernidad [an understanding of human becomings calls for an ethnography of non-human becomings, not just to add a bio -the non-human- to the social or socio-cultural -the human- an intellectual operation that would confirm and reinforce the biases of modernity] (p. 49), sino justamente para comprender los fenómenos políticos desde un marco descentrado, más provechoso, abierto y menos antropocéntrico.

También, durante los últimos años, la filósofa Jane Bennett ha hecho importantes contribuciones en este campo teórico, a través de reflexiones que nos parecen verdaderamente pertinentes para enfrentar las relaciones entre objetos y sujetos en la etnografía. De hecho, la idea de los enjambres vitales de cosas proviene de su propuesta filosófica y política sobre la vitalidad existente en las materialidades de las que estaríamos hechos todos los seres y objetos. En sus sucesivos trabajos, Bennett, tomando como inspiración y antecedente una línea filosófica occidental no-dominante constituida por pensadores como Spinoza, Nietzsche, Thoreau, Darwin, Adorno, Deleuze y los vitalismos de Bergson y Hans Driesch, ha vuelto como protagonista de los fenómenos bio-sociales a la materia vibrante. Es decir, el conjunto de moléculas y procesos interrelacionados en el interior de los cuerpos humanos, pero que también está presente en los “cuerpos de la basura de Baltimore”, los “gusanos de Darwin”, los “no tan cuerpos de la electricidad”, “los

alimentos ingeridos”, “las células madre” y muchos otros elementos y sistemas. (Bennett, 2022, p. 18).

Esta propuesta nos muestra como los gusanos, el aluminio, los comestibles y las células madre, por poner algunos ejemplos profundizados por Bennett (2022) en su libro *Materia Vibrante: una ecología política de las cosas*, son indispensables para que los humanos ejerzan sus ‘voluntades’ (p. 217). En este sentido, la ‘agencia no humana’ vendría a ser prácticamente la condición de posibilidad de la ‘agencia humana’, en caso de que quisiéramos pensar ambas por separado. Pero la reivindicación de la materia vibrante no es solo una búsqueda teórica de la superación de la distinción sujeto-objeto, sino que es además un proyecto político, ético, que pretende tener consecuencias prácticas en las relaciones que acontecen en nuestro planeta. Tomarse en serio la vivacidad de la materia significa también darse cuenta de la peligrosidad que esta encierra, particularmente en el contexto económico y ecológico actual. Como señala Bennett (2022):

Si la propia materia es viva, no sólo se minimiza la diferencia entre sujetos y objetos, sino que se eleva el estatus de la materialidad compartida de todas las cosas. Todos los cuerpos se convierten en algo más que meros objetos, ya que los poderes de resistencia y agencia proteica de las cosas se ponen más de relieve. El materialismo vital establecería así una especie de red de seguridad para los seres humanos que ahora, en un mundo en el que la moral kantiana es la norma, sufren rutinariamente por no ajustarse a un determinado modelo (euroamericano, burgués, teocéntrico u otro) de persona. (p. 50)

Otra noción clave para acercarnos a las existencias, relaciones y redes que pueblan la Cartuja abandonada es la de ensamblaje¹⁷. Esta idea, aunque bastante compleja y

¹⁷ Esta idea proviene, en principio, de la noción de *agencement* (*agenciamiento*) de Gilles Deleuze y Félix Guattari (2004), que ha sido traducida y trabajada en el mundo anglosajón como *assemblage* (ensamblaje), especialmente en la traducción de *Mil mesetas* (2004) por Brian Massumi. Aunque los conceptos de *agenciamiento* y ensamblaje pueden tener connotaciones distintas, trabajos muy importantes como el de Manuel De Landa (2017) han hecho interpretaciones y contribuciones bastante sólidas e interesantes a la idea de ensamblaje, siguiendo justamente las líneas marcadas por Deleuze y Guattari. En este sentido, en las traducciones en español se usa indistintamente *agenciamiento* y ensamblaje, no obstante, esta última ha tomado un mayor uso considerando las traducciones al español de autores que escriben en inglés (a través de un término heredado del francés, que, curiosamente, en español sí se puede traducir). La idea de *agenciamiento* define una configuración de multiplicidades que produce efectos concretos a través de distribuciones y relaciones diversas en un sistema sin centro, jerarquías o significados fijos. Puede abarcar desde fenómenos psíquicos, hasta sociales, biológicos y técnicos. Corresponde a “una multiplicidad que

polisémica, en el sentido de Manuel De Landa (2016) hace referencia a un sistema emergente en el que las partes conforman un todo no reducible, no obstante, este “todo” no determina a las partes y así, cada elemento conserva su autonomía. Este modelo permite la creación de resultados (fenómenos) o alianzas constantemente diferentes, en la medida en que cada parte puede “desconectarse” de este “todo” y “conectarse” con otros actores, generando nuevas interacciones y sistemas (p. 16). Por su parte, Bennett (2022), siguiendo esta definición y orientación teórica, ha utilizado la noción para señalar una confederación de seres que no son organizados por un gobierno central, y por tanto:

ninguna materialidad o tipo de material específico tiene suficiente competencia como para determinar consistentemente la trayectoria o el impacto del grupo. Los efectos generados por un ensamblaje son más bien propiedades emergentes, en el sentido de que su habilidad para hacer que algo suceda (una nueva declinación del materialismo, un apagón, un huracán, una guerra contra el terrorismo) no equivale a la suma de la fuerza vital de cada materialidad considerada por separado. (2022, p. 74)

Finalmente, no podemos concluir esta selección de propuestas conceptuales sin mencionar los aportes anticipados de otros tantos pensadores cuyas ideas e investigaciones han abierto puertas a esta forma de comprender los fenómenos sociales. Mckim Marriot (1976) planteó tempranamente el concepto “dividuo” para repensar la noción de agencia dentro de las relaciones entre comunidades orgánicas, inorgánicas, materialidades y significaciones sociales, alejándose así de unidades sólidas y positivas (como personas, individuos, sujetos). En un esfuerzo por democratizar el espectro de actores, propone atender a las nuevas unidades móviles; sustancias, como la saliva, que migran entre cuerpos y espacios, sacando del foco de atención al ‘individuo’. Otros conceptos teóricos, como el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari (1985), la idea de reificación en Virno (2005), los objetos transindividuales de Simondon y los objetos transicionales de Winnicott (ambos citados en Virno, 2010, p. 154) han aportado críticas y propuestas que van en la misma línea. En síntesis, todas estas perspectivas parecen estar de acuerdo en que los humanos y los objetos no pueden separarse. Y que, especialmente en los ámbitos etnológicos, “un arco

cambia necesariamente de naturaleza a medida que aumenta sus conexiones” (Deleuze y Guattari, 2004, p. 14).

no tiene menos importancia que un espíritu y que un recipiente cerámico merece, a priori, tanta atención como el hermano de la madre” (González-Ruibal, 2017, p. 273).

Asimismo, en sus estudios etnográficos sobre los procesos de *ruinización*, Lorenzo Granada (2016), ha insistido en la necesidad de dejar de entender las ruinas y, principalmente, a los objetos que las componen, como elementos silenciosos y muertos. Por el contrario, nos invita a pensarlos como agentes-escombros en tránsito, movilizándose en continuos procesos de significación a través del tiempo y del espacio. De esta forma, Granada (2016) propone una nueva forma de entender el campo de acción de los objetos abandonados y los escombros, a través de una descomposición de las unidades de acción e interacción que la etnografía persigue, en “elementos cada vez más pequeños, en agencias fragmentadas que se distribuyen, se trafican y se transan en medio de un paisaje que, a su vez, lidia con huesos, plantas, concreto, insectos y seres humanos” (p. 85).

Planteamientos de este tipo nos instan a entender que, indistintamente, actores humanos y no humanos pueden participar de manera agencial en distintas relaciones sociales y redes de significado. Centrarse en esta relación no solo implica “ampliar” la gama de actores que permiten la ocurrencia de muchos fenómenos de interés para la antropología, sino que además exige ir más allá de la división que la antropología había tomado de otros campos de investigación. También constituye un horizonte político y ético (Haraway, 1995; Bennett, 2022) en un planeta que está en medio de una gran crisis ecológica y humanitaria. En este contexto, los humanos, el resto de los animales y los objetos, no pueden separarse más que para fines operativos, y en verdad, esta separación tampoco ha resultado una operación exitosa.

Políticas de *espacialización* de la memoria

La política de *espacialización* de la memoria evoca una tensión más amplia entre deseos modernos contradictorios: el conflicto desigual entre el anhelo de orden y el anhelo simultáneo de desorden o transgresión (Berman, 1982). Una inclinación logocéntrica, “apolínea” (Rojek, 1995), desea ordenar el mundo estética y epistemológicamente, mientras que una tendencia “dionisíaca” busca la antítesis de esta regulación en el carnaval, la indeterminación y el exceso, y en la experiencia sensual del flujo y la mezcla de personas, actividades, espacios y cosas (Edensor, 2005, p. 829 [traducción propia])

Tomando como punto de partida esta reflexión de Tim Edensor en *The ghosts of industrial ruins: ordering and disordering memory in excessive space* [Los fantasmas de las ruinas industriales: ordenar y desordenar la memoria en el espacio excesivo] reflexionaremos sobre el lugar que tienen las políticas de *espacialización* de la memoria en nuestra investigación. En efecto, en nuestro acercamiento etnográfico a las ruinas y paisajes abandonados de la Exposición Universal de 1992 hemos podido constatar la existencia de una profunda disputa en torno al uso del espacio. Diversos actores implicados en estas 'ruinas' mantienen, en la práctica y en sus relatos, perspectivas diferentes sobre la gestión política y territorial de la Cartuja. En este sentido, el uso de las ruinas de la Expo y las interacciones que ahí acontecen se contraponen con las políticas oficiales de organización espacial pensadas para este sitio y, desde luego, con los proyectos modernizadores y desarrollistas implicados en la celebración de la Exposición Universal. En este contexto, es importante considerar que las políticas estéticas y espaciales de las ciudades están indisolublemente vinculadas con narrativas sociales concretas y modelos de comportamiento, así como también con discursos normativos y homogeneizantes sobre el pasado y su vinculación con el presente y el futuro.

Si, cómo ha mencionado la filósofa Elizabeth Collingwood-Selby (2009), la institución de espacios oficiales de memoria nacional en la producción histórica tiene por función la administración y homogeneización de las "heterogéneas y conflictivas pertenencias populares, étnicas, lingüísticas, biológicas, tribales (...)" (p. 18), las ruinas, en tanto espacio de inscripción, operan de manera contraria. En este sentido, se oponen a los procesos de patrimonialización (Edensor, 2005) e historicidad (Collingwood-Selby, 2009) que practican la supresión voluntaria de ciertos relatos en pro de un presente que en la gestión de la historia busca las marcas de su validación. En los espacios abandonados no se puede restringir por completo la falta de reglas e imprevisibilidad de los registros narrativos, pues ambos elementos son de hecho características de los procesos de abandono de un espacio (Trigg, 2009). Reforzando esta idea, Armstrong (2010), a partir de sus observaciones en zonas rurales semi-abandonadas de Saskatchewan, Canadá, ha señalado que en los lugares abandonados se presentan "grados de traducibilidad y memoria integrada que se exponen en múltiples capas y voces, rastros de vidas individuales vividas en un paisaje áspero, una colección de nudos irregulares sin principio ni fin claros" (p. 287). Así, las ruinas

y los escombros nos presentan una manera anacrónica¹⁸ de recordar, mediante procesos en los que el pasado sobrevive y se expresa capturando continuamente nuevas expresiones del presente, mezclando significados y narrativas en diferentes procesos materiales y naturales.

Tim Edensor (2005) ha establecido un sugerente contraste conceptual entre sitios como las ruinas y los paisajes abandonados por un lado, y los lugares patrimonializados, estéticamente normados e instituidos para la memoria oficial, por el otro. Se ha referido a los primeros como sitios con exceso de memoria o *haunted places* [lugares embrujados], que aparecen como áreas salvajes dentro del orden moderno de los *memoryscapes* [paisajes de recuerdo]. Con este último concepto ha designado a la segunda categoría de lugares, mayoritarios en la organización de las ciudades contemporáneas. Los *memoryscapes* (p. 830) operan como "rhetorical topoi" (Boyer, 1994, como se citó en Edensor, 2005), es decir, topos iconográficos, espaciales y conmemorativos a través de los cuales se modela una relación organizada, controlada y moderna con el pasado. Indómitamente, los *haunted places* emergen como centros infecciosos de los *memoryscapes*, contaminando la articulación organizada de los discursos espaciales a través de la proliferación de espacios sin forma, excedidos en su materialidad, en sus usos y en sus inscripciones semióticas. Se constituyen a partir de una sobreacumulación de la producción, desestabilizando nociones modernas en torno a la unidad de las cosas, las personas, los espacios y sus memorias.

En este sentido, como apunta Edensor (2005):

La ciudad moderna nunca podrá convertirse en una realidad totalmente apolínea y perfectamente regulada, ya que sigue estando obsesionada por lo olvidado, lo desechado y lo reprimido, sobre todo en los lugares marginales donde los recuerdos fantasmales no pueden eliminarse por completo. En los intersticios de la ciudad hay otros muchos espacios que forman parte de una zona salvaje, un lugar contingente de ocupación y colonización que evita los procesos objetivos de territorialización ordenada (Stanley, 1996, p. 37). Lo que Ford (2000) denomina los espacios entre

¹⁸ Anacronismo en el sentido que Didi Huberman (2011) usa para referirse a ciertos objetos en cuya dimensión histórica operan diferenciales de tiempo asociados a una circulación y resignificación continua a través del tiempo, pero también, vinculados a la multiplicidad de temporalidades que ya existían al momento de su producción. En este sentido, hay objetos históricos que no presentan necesariamente una concordancia eucrónica, es decir, "del artista y su tiempo" (p. 43).

edificios, las partes traseras que no han sido adornadas de las ciudades, los callejones, las alcantarillas, las áreas de servicio y otros microespacios, junto con los descampados, los apartaderos de ferrocarril, los espacios detrás de las vallas publicitarias y los vertederos no oficiales, así como los *edgelands* o la periferia urbana (Shoard, 2003), son espacios “donde la estética y la ética se funden y donde no existen límites definidos y se producen constantes rupturas en términos de valor” (Stanley, 1996, p. 38). (p. 833 [Traducción propia])

A modo de síntesis respecto a lo discutido en este apartado, una última idea sobre la comprensión de la ruina y los espacios abandonados como lugares de memoria/s tiene que ver con lo señalado por Márquez (2019) sobre la oportunidad y apertura que estos espacios y *cuerpos* ofrecen para pensar y participar de la vida social. Si bien las ruinas, las chatarras y los escombros suelen ser declarados por los discursos oficiales como espacios indeseables, marginales y hasta peligrosos, para otros pueden conformar un mundo social significativo, persistente y rebelde. Las plantas, los habitantes de las calles, los disidentes, los insectos, los nostálgicos, los animales callejeros, los antropólogos y todos aquellos quienes sean convocados por los poderes de la materia y del espacio, han sido invitados a buscar vestigios de relatos, emociones y prácticas en las ruinas y en las *cosas vivas*.

CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA

4.1. ABORDAR EL PROBLEMA: PERSPECTIVAS ETNOGRÁFICAS Y PRINCIPIOS PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS DEVENIRES BIOSOCIALES

Antes de describir las herramientas metodológicas y los procesos de análisis que he empleado en esta investigación, me gustaría señalar y explicar brevemente dos principios teóricos-metodológicos en los que me apoyé para acercarme a mi objeto de estudio. En realidad, más que principios, corresponden a perspectivas etnográficas, científicas, que me han permitido afilar la mirada frente a la compleja tarea de abordar los devenires biosociales. Como se verá más adelante, porque es un asunto sobre el que volveré a reflexionar a lo largo de los resultados, estudiar fenómenos que he considerado como emergentes, ensamblados; redes y partes de partes, y no quedarse en el mero ejercicio teórico puede resultar un desafío, considerando la costumbre etnológica de estudiar personas y sus ‘subjetividades’. No obstante, creo que la etnografía es un herramienta de gran apertura para acercarse a estos horizontes, pues permite superponer diferentes

niveles de participación (de mí misma como investigadora) que se combinan, generando diferentes “resultados de observación”. La flexibilidad de las visitas, la discreción, las atenciones pausadas, un continuo volver al ‘campo’, se conectan con las conversaciones libres, semi estructuradas y completamente estructuradas, y con la elaboración de mapas de actores-actantes, de espacios físicos y de las interrelaciones entre estos dos elementos, sumado a las fotografías, propias y extraídas, las notas de prensa y las publicaciones en redes sociales, y desde luego, los comentarios informales de tantas y tantas personas que conocen casi tan bien esta ciudad como los habitantes de la Cartuja. Todo esto ha dado luz también a un ‘ensamblaje’ de datos, ideas y discursos que resulta en este trabajo.

Pero, como decía anteriormente, esta apertura investigativa debe su inspiración a dos visiones complementarias que he tomado prestadas: al principio de simetría antropológica planteado por Latour (2007) y a la actitud de “atención cultivada hacia las cosas” (Bennett, 2022, p. 19) que ejercita Jane Bennett, así como su crítica hacia el recurso de desmitificación, propio de la teoría crítica (o sea, la crítica a la crítica). El principio de simetría nos enseña, en primer lugar, a librarnos de las separaciones a priori entre las “sociologías del conocimiento, la creencia y las ciencias” (Latour, 2007, p. 141), y, una vez hecho esto, ir más allá y rechazar también el constructivismo social que pone “entre paréntesis la naturaleza y traslada únicamente al polo de la sociedad todo el peso de las explicaciones” (p. 141) reforzando ciertos resabios idealistas heredados al humanismo subjetivista. En segundo lugar, y seguido de lo anterior, el principio de simetría nos incita a aceptar que, tanto naturaleza como sociedad, son inmanentes. Influenciado por las ideas de Michel Callon (1986, como se citó en Latour, 2007), Bruno Latour plantea que los antropólogos deben situarse en un punto intermedio “donde [se] pueda seguir a la vez la atribución de propiedades humanas y no humanas” (p. 142). El principio de simetría, entonces, nos insta a abandonar la diferencia entre ciencias *inestudiables* y etnociencias “estudiables”, es decir, a poner en cuestión las categorías binarias y jerárquicas mediante las cuales bien podemos “analizar la creencia en los platillos voladores, pero no el conocimiento de los agujeros negros; las ilusiones de la parapsicología, pero no el saber de los psicólogos” (p. 138).

Sobre la “atención cultivada hacia las cosas”, quiero rescatar los consejos de Bennett, quien ha señalado que, sin una pericia (y paciencia y sensibilidad) para ejecutar esta “forma contracultural de percepción” (2022, p. 19), el mundo, efectivamente, aparece como si solo co-existieran sujetos humanos activos enfrentados a objetos no humanos pasivos,

gobernados, estos últimos, por leyes inmutables y externas. Sin embargo, en este contexto es imprescindible promover nuevas formas de atender los fenómenos desde las ciencias sociales, pues la ficción que objetiviza lo no-humano resulta peligrosa, en la medida en que perpetúa su instrumentalización, y en este sentido, tiene consecuencias políticas: ecológicas, éticas, sanitarias, etcétera.

Sobre la crítica a la *desmitificación*, a la luz del trabajo de campo se verá como he utilizado este recurso (la desmitificación) con extremada prudencia e incluso, he intentado deshacerme de este elemento, usado abusivamente en estudios sociales, en la medida en que puede resultar contrario al principio de simetría. La desmitificación, en términos sencillos, supone que el núcleo de cualquier fenómeno yace en la agencia humana y, si esta agencia ha sido proyectada en las cosas, sería un producto de la ideología: una hermenéutica de la sospecha que constantemente está en búsqueda de una voluntad humana de poder detrás de fenómenos aparentemente ‘neutrales’. Si bien este recurso, fundamental para el giro crítico en humanidades y ciencias sociales, ha sido y sigue siendo relevante en diferentes niveles de análisis de fenómenos ‘políticos’, tiene el defecto de “reducir la agencia política a la agencia humana” (Bennett, 2022, p. 21) manteniendo a los humanos, la razón y el *logos* en la cúspide. Paolo Virno (2005) también ha retomado este problema, que además ha sido extensamente discutido en revisiones críticas en torno a la noción de fetichismo (Menard, 2023). Por ejemplo, cuando se ha criticado al fetichismo en tanto práctica invertida y alienante, lo que ha estado también ante sospecha es la creencia de que determinados entes sensibles usurparían las “prerrogativas del concepto invisible” (Virno, 2005, p. 151). Esto conlleva irremediablemente a una aceptación de la soberanía del concepto invisible: “lo interior” o “trascendente”. Sin embargo, como ha señalado el escritor Pascal Quignard: “hay una vida antes del *logos*”¹⁹ (Jara, 2018, 7:15), y yo creo que, muy probablemente, habrá una después. También ha habido una *mientras*, que merece ser atendida y, por esto mismo, la presente investigación ha intentado humildemente acercarse a ella a través de la etnografía y otras técnicas.

¹⁹ “Cuando estamos en el vientre de nuestras madres no hablamos, por supuesto, cuando nacemos tampoco hablamos. Nos hacen falta dieciocho meses para aprender un poquito: imitar el lenguaje de otros. En la noche, cuando soñamos, tampoco hablamos. Somos una especie en la cual el lenguaje es débil y esporádico. (...) ese mundo más antiguo que no hablaba, en el cual lo sensorial o el sentido del mundo era intenso. Hay una vida antes del *logos*: la vida de la naturaleza, la vida animal, una vida verdaderamente intensa que se reencuentra en el amor o en los sueños” (Quignard en Jara, 2018, 6:45)

4. 2. ETNOGRAFÍA EN CONTEXTOS DE MARGINALIDAD: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Como ya he esbozado anteriormente, este trabajo es principalmente producto de un acercamiento etnográfico realizado en la Isla de la Cartuja y sus alrededores (ciudad de Sevilla, España) entre julio de 2024 y junio de 2025. A lo largo de casi un año, realicé diferentes visitas al territorio, durante el día y en ocasiones, en menor medida, por la noche, con el objetivo de observar las dinámicas que se producen en los espacios abandonados remanentes de la Exposición Universal de 1992.

Una de las particularidades de esta investigación que quisiera remarcar, es que se realizó en contextos marcados por la marginalidad. Parte de la Cartuja, actualmente, es un espacio en dónde confluyen personas en situación de sinhogarismo, consumidores de drogas, trabajadores sexuales y otras figuras que suelen estar excluidas de la ciudad, especialmente de las zonas céntricas. Esto supone desafíos varios, pero también muchas oportunidades en lo que a la actividad investigadora respecta, considerando además sus dimensiones políticas y éticas. Por un lado, el carácter liminal y a menudo hostil del terreno investigado evidentemente tuvo consecuencias en la experiencia etnográfica. En varias ocasiones, al recorrer las áreas más deterioradas yo sola (otras veces lo hice en compañía), experimenté sensaciones de inseguridad, especialmente en el auditorio Rocío Jurado, los Jardines del Guadalquivir y en las inmediaciones de la discoteca Antique, donde suele estar un grupo de hombres que aparcan coches ilegalmente, como se detallará en los capítulos venideros. Es importante señalar que muchas veces mi presencia no era vista con buenos ojos y que, como mujer investigadora, esta situación supuso un desafío constante a la hora de recorrer el lugar. Pero, por otra parte, sostengo que las etnografías en espacios marginales se presentan como grandes oportunidades para documentar y atender formas de vida, prácticas y manifestaciones que usualmente son invisibilizadas por las narrativas oficiales, como plantearé más adelante, pero también, ignoradas por los estudios etnológicos. En este sentido, creo que la etnografía en estos contextos es un modelo de acercamiento privilegiado, pues permite disimular (aunque nunca del todo) ciertos aspectos un poco más agresivos y directos de otras técnicas cualitativas.

Recorrí la Cartuja en bicicleta y a pie, logrando establecer recorridos flexibles, que me permitieron obtener una mejor percepción del entorno. Además de los recorridos generales por los diferentes sitios abandonados de la Cartuja, siguiendo los caminos exteriores que

conectan las diferentes construcciones, plazas y parques, visité y entré en algunos edificios y espacios que se encuentran cerrados al público, pero actualmente ocupados de forma informal, como el Auditorio Rocío Jurado y el antiguo Pabellón de la Naturaleza. El ingreso a estos lugares fue realizado con precaución, reconociendo obviamente los riesgos personales que su exploración podría implicar. No obstante, también hubo espacios a los que quise entrar y no pude (por miedo, presencias amenazantes, dificultades físicas, entre otros), como, por ejemplo, la antigua casa del Jardinero en los Jardines del Guadalquivir, actualmente ocupada ilegalmente.

En este contexto, la observación participante constituyó el eje central de la estrategia metodológica, volcada a su vez en diferentes diarios de campo y complementada con registros fotográficos sistemáticos y elaboración de rutas a través de mapas (con la ayuda de herramientas como Google Maps y Google Earth). Estos últimos han servido tanto como instrumento de documentación como de apoyo para el análisis posterior. Asimismo, las imágenes han servido para registrar el deterioro de los espacios físicos, así como las distintas formas de apropiación de estos: los grafitis, las construcciones informales, los objetos acumulados y los desechos, entre otras huellas materiales de las diferentes prácticas que allí tienen lugar²⁰. Es importante señalar que entre las principales prácticas, relaciones y formas de habitar el espacio que fueron observadas, destaca el *sinhogarismo* y el *cruising* (sexo casual homosexual masculino, principalmente). La caracterización, análisis y reflexión de estos 'devenires' se abordará en los resultados de este trabajo.

Desde el punto de vista ético, en lo que respecta a la etnografía en la Cartuja concretamente, procuré actuar con respeto hacia los humanos y el resto de animales (perros, gatos, ratas, entre otros) presentes en el lugar, evitando intervenciones intrusivas o que pudieran poner en riesgo su privacidad y autonomía. La mayoría de las interacciones fueron espontáneas e informales y, en general, no se recolectaron datos personales ni se realizaron grabaciones sin consentimiento. La identidad de los sujetos y los lugares ha sido preservada cuando se consideró necesario, utilizando descripciones generales y evitando datos identificables.

4.3. LA ISLA DE LA CARTUJA: UNA CARTOGRAFÍA DE LOS ESPACIOS ABANDONADOS Y RUINIZADOS

²⁰ Por motivos de espacio, las imágenes seleccionadas están adjuntadas en un anexo (Anexo 1).

La isla de la Cartuja como tal tiene unos límites bastante claros: hacia el norte de Sevilla comienza en la Ronda Urbana Norte, en el Tapón de San Jerónimo, donde empieza el brazo muerto del Guadalquivir. Hacia el oeste y este, el río Guadalquivir y la dársena del Guadalquivir (que atraviesa la ciudad de Sevilla y se conoce popularmente como Río Guadalquivir), respectivamente. Y en el sur, la Av. Expo 92, que da cierre a la Cartuja y comienza la barriada de Triana. Sin embargo, los límites que marcaron el terreno usado para llevar a cabo la Exposición Universal de 1992 son un poco más reducidos: la Expo comenzaba aproximadamente en lo que actualmente es la Autovía de Circunvalación de Sevilla o SE-30, que cruza el Puente del Alamillo (por el norte), e incluso un poco más abajo, y terminaba en el comienzo de Triana (por el sur), tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 1. Plano de la Exposición Universal de Sevilla 1992. Localización de los pabellones. Citado en Gutiérrez-Alviz (2016).

Para este trabajo, he recorrido gran parte del territorio que se utilizó y edificó para la Expo del 92, no obstante, he dejado fuera ciertas zonas por diferentes razones: el Charco de la Pava (franja de territorio que limita con el río ‘vivo’ del Guadalquivir), porque es un espacio muy complejo en dónde acontecen diferentes fenómenos (desde grandes mercadillos ambulantes, hasta chabolismo y prostitución), y de abordarlo, podría constituir una investigación por sí misma. Excluí la zona sur de la Cartuja porque está más conectada con la ciudad, a través del centro comercial Torre Sevilla, implicándose en la dinámica urbana sevillana ‘normal’ y ‘moderna’, y distanciándose de los estados de abandono. Asimismo, por una razón similar dejé fuera el norte de la Cartuja, en el límite con el Alamillo, pues al encontrarse la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y el complejo

hotelero Barceló, es una zona regida por dinámicas urbanas diferentes, constituyendo un espacio más regulado y normalizado. No obstante, sería importante atenderlo en profundidad en otras investigaciones, pues no descarto la presencia de fenómenos de abandono. Finalmente, Isla Mágica también ha sido excluida de mis visitas etnográficas pues constituye un parque de diversiones privado cuyo estudio no se incluye en los objetivos de mi investigación.

Figura 2. Cartografía de zonas investigadas. Elaboración propia, 2025.

De esta forma, como se aprecia en la cartografía que he elaborado (figura 2), la zona demarcada por la línea celeste corresponde al espacio en dónde se llevó a cabo la Exposición Universal de 1992, mientras que la zona englobada por la traza amarilla es aquella que ha constituido gran parte de mi unidad de observación: marca el territorio en el que desarrollé la etnografía (en la Cartuja). Tras múltiples visitas, logré determinar diferentes zonas de abandono dentro del espacio estudiado, delimitadas con líneas rojas en el mapa dispuesto. A lo largo de la investigación, me he referido al conjunto de espacios devenidos ruina como la *Cartuja Abandona*. Estos sitios, algunos en pleno proceso de *ruinización* (como los Jardines del Guadalquivir o la Avenida Marie Curie, especialmente

hacia el oeste, llegando al apeadero del tren) y otros en situación de abandono consolidado (el Auditorio Rocío Jurado, por ejemplo), concentran gran parte de los fenómenos-devenires biosociales propuestos en esta investigación. De esta forma, he segmentado las zonas estudiadas en 6:

- Zona A: Jardín Americano – Pabellón de la Naturaleza
- Zona B: Auditorio Rocío Jurado y sus alrededores
- Zona C: Jardines del Guadalquivir
- Zona D: Canal de Agua y Calle Marie Curie
- Zona E: Pabellón de la Comunidad Europea y PCT Cartuja
- Zona F: Pabellón de México y Estación Norte de Telecabina

Como se observa en la figura 2, cada zona está vinculada con un espacio que ha devenido ruina, excepto la zona E, pues en efecto, el espacio en donde se despliega el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT) representa un horizonte socioespacial completamente diferente al resto de la Cartuja, muy interesante en sus dimensiones discursivas y prácticas, pero que, por motivos de extensión, no abordaré en este trabajo. He decidido integrarlo de todas maneras entre las zonas investigadas (por sus procesos de *ruinización*), en la medida en que, durante el día, pero especialmente por la noche, forma parte de los espacios utilizados esporádicamente por personas sin hogar, y concentra cierta 'aura' de abandono que la intensa actividad laboral no ha podido quitar.

De esta forma, en las siguientes imágenes que dispongo a continuación, he marcado a través de diferentes puntos georreferenciados los fenómenos observados y analizados en los resultados. Los puntos negros (figura 3) corresponden a zonas de *sinhogarismo* más bien estables (asentamientos que he observado más de 4 o 5 veces, en el mismo sitio). Sin embargo, es importante considerar que la práctica de *sinhogarismo* atraviesa toda la zona investigada, aunque de manera más informal o nómada. Los puntos de color café (figura 4) corresponden a asentamientos *okupa*, es decir, espacios que se caracterizan por una ocupación de más larga data, en un edificio concreto, por un grupo de personas más o menos estable (esto se abordará en el desarrollo del trabajo), y, finalmente, los puntos morados (figura 5) marcan los espacios concretos en donde se observó el fenómeno *cruising*, evidenciando las zonas donde estas relaciones se dan de manera más frecuente. La figura 6 es un plano donde confluyen todos los elementos anteriormente señalados.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura 3

Elaboración propia, 2025.

Figura 4

Elaboración propia, 2025.

Figura 5

Elaboración propia, 2025.

Figura 6

Elaboración propia, 2025.

4.4. HEMEROTECA, MUNDO DIGITAL Y ENTREVISTAS

Además del trabajo de campo etnográfico, esta investigación se nutre de una estrategia metodológica múltiple que incluye la revisión de archivos periodísticos, un análisis de contenidos digitales y la realización de entrevistas estructuradas, semiestructuradas y libres. Estas fuentes complementarias me han permitido contrastar discursos, ampliar el alcance empírico, cruzar datos y, por supuesto, contextualizar históricamente las

transformaciones materiales de la Isla de la Cartuja, para acercarme en profundidad a las vidas que allí florecen.

Con respecto a los archivos periodísticos, se revisaron más de 25 notas de prensa publicadas entre los años 2008 y 2025. Estas provinieron principalmente de medios locales y nacionales como ABC Sevilla, Diario de Sevilla, Europa Press, 20Minutos y El Confidencial, entre otros. Los ejes temáticos de estos artículos versan sobre el abandono y deterioro de la Cartuja y las instalaciones construidas para la Exposición Universal de 1992. A partir de esta revisión, se seleccionaron extractos significativos que dan cuenta de cómo los medios han abordado el estado y el devenir de la Cartuja, así como de los colectivos que actualmente pululan allí.

Otras de las herramientas centrales que utilicé en la identificación de discursos y prácticas en torno a las ruinas de la Cartuja fueron las plataformas digitales. Se consultaron blogs tales como *expo92.blogspot.com*, páginas y boletines de la página web oficial de la Asociación Legado Expo 92, que reúne activamente noticias, memorias y campañas por la preservación de lo que queda de la Exposición, y diferentes publicaciones en redes sociales como Instagram, Facebook y reseñas de Google Maps sobre lugares emblemáticos en la Cartuja entre ellos, los Jardines del Guadalquivir o el Auditorio Rocío Jurado. Estas plataformas ofrecieron comentarios espontáneos, relatos personales y críticas ciudadanas que enriquecieron el análisis sobre las resignificaciones del espacio y, además, me ayudaron a mapear ciertas prácticas, sus horarios y actores. Por ejemplo, fue en este recorrido digital donde identifiqué la cuenta pública de Instagram de un sujeto conocido como *Cruisitoo*, dedicado a la difusión de información sobre prácticas de *cruising* en Sevilla, especialmente en la Cartuja. A partir de este hallazgo, logré organizar una entrevista telemática con el administrador de la cuenta, quien accedió a ser entrevistado bajo la condición de mantener su anonimato, como veremos a continuación.

Sobre las entrevistas, en total, realicé seis (en profundidad) a diferentes actores clave relacionados con la Cartuja abandonada. En este sentido, estos fueron escogidos a través de un muestreo intencional por informantes clave. Las entrevistas fueron abordadas con distintos niveles de estructura según el contexto y el perfil de los informantes.

Entrevistas estructuradas a actores clave

La primera fue realizada a Mariví Gómez, directora de comunicación y relaciones institucionales del Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja. Esta entrevista fue formal, estructurada y con consentimiento explícito. La informante habló en representación institucional del PCT Cartuja.

La segunda correspondió a la ya mencionada entrevista telemática a *Cruisítoo*, llevada a cabo a través de Instagram, por petición del informante. Tras seguir su contenido, le escribí para solicitarle una entrevista. Aceptó, con la condición de que fuera por chat y que no le hiciera preguntas sobre su vida personal. Acordamos mantener su anonimato y se le explicó el fin académico del estudio. Lo único que accedió a compartir fue su género -masculino- y su rango etario -entre 50 y 55 años-. La entrevista comenzó de manera estructurada, pero luego continuamos conversando de forma más libre.

Entrevistas semiestructuradas y etnografía en albergues municipales

Durante mi investigación, dediqué especial atención a dos instituciones fundamentales de la red de asistencia para personas sin hogar en Sevilla: el Centro Miguel de Mañara y el Centro Puertas Abiertas (CPA). Ambos formaron parte de mi itinerario etnográfico, a través de entrevistas semiestructuradas a sus miembros, observación participante y conversaciones informales o libres.

El primer centro visitado fue el Miguel de Mañara, que, si bien es una institución privada gestionada por la Asociación Familia Vicenciana de Sevilla (FAVI), recibe recursos públicos tanto del Ayuntamiento de Sevilla como de la Junta de Andalucía. Además, las derivaciones de sus usuarios las hace el Centro de Orientación e Intervención Social (COIS): unidad municipal que se configura como la puerta de entrada a la Red de Atención pública a personas en situación de exclusión social y sin hogar (Ayuntamiento de Sevilla, 2025). El Miguel de Mañara es un recurso residencial, con diferentes programas de reinserción que acoge a personas marginadas. Es de carácter cerrado, lo que significa que los usuarios no pueden salir libremente del centro, a menos que se quieran ir definitivamente (técnicas de Miguel de Mañara, 2025). En mi visita realicé entrevistas a técnicos y trabajadores, combinadas con observación participante.

Por su parte, el Centro Puertas Abiertas del paseo Juan Carlos I es un recurso municipal que se caracteriza por su baja exigencia. En este sentido, las personas que ingresan al centro vienen también derivados por el COIS, específicamente por los equipos de calle y

suelen ser usuarios que llevan una larga trayectoria viviendo sin hogar y que “por sus circunstancias de deterioro y demás, no cuajan en otros servicios que sí que tienen una más alta exigencia” (trabajadores Centro Puertas Abiertas [CPA], 2025). En este sentido, el espacio es completamente abierto, los usuarios pueden entrar y salir voluntariamente, y, a pesar de que tienen sus camas aseguradas por cupo, no están obligados a dormir ahí. De manera que las personas que están bajo el cuidado de este centro siguen, en su mayoría, vinculados con el mundo de la calle. Asimismo, un alto porcentaje de ellos mantiene un consumo activo de drogas (trabajadores CPA, 2025). La visita al CPA la he realizado con autorización institucional, por solicitud del centro, mediante una carta firmada por el tutor de esta investigación. Una vez dentro, me permitieron la grabación de audio, pero no la toma de fotografías o videos. Realicé entrevistas semi estructuradas al equipo técnico de la institución, a la vez que sostuve un diálogo menos estructurado con todos los trabajadores del centro. En el caso de las conversaciones mantenidas con los usuarios, estas fueron reformuladas continuamente en base a sus respuestas, dejando apertura para la elaboración libre de sus propios discursos, ideas y reflexiones. Tengo que señalar que muchas veces el hilo de la conversación no era lineal, y los diferentes tópicos eran interrumpidos por desestructuraciones en sus discursos. Fue un diálogo diferente.

A petición de la institución, no se recogen nombres de trabajadores ni usuarios (estos últimos solo se identifican con sus iniciales); las citas textuales se atribuyen genéricamente a “trabajadores del centro”, respetando la confidencialidad de todas las personas involucradas. Aun así, todos los fragmentos entre comillas reproducen fielmente las palabras de quienes participaron en la conversación. He decidido aplicar esta misma fórmula para el caso del Centro Miguel de Mañara.

Entrevistas informales a trabajadores de empresas en la Cartuja

Finalmente, se realizaron dos entrevistas más con trabajadores vinculados a empresas instaladas en la Cartuja. Estas fueron semiestructuradas, desarrollándose con un guion temático flexible que permitió conversaciones más espontáneas. Ambos informantes eran personas conocidas o contactos cercanos, y accedieron voluntariamente a participar en el estudio.

4.5. CATEGORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para organizar y analizar el material recogido, construí diferentes ejes temáticos en función de lo que yo he considerado como dos devenires biosociales que se han desarrollado en la Cartuja abandonada: el *sinhogarismo* y el *cruising*. Ambos fenómenos constituyen un ensamblaje de prácticas y cuerpos que desbordan los márgenes normativos del orden urbano, encarnando formas complejas de habitar y de establecer relaciones en este entorno en ruinas.

En el caso del *sinhogarismo*, sistematicé la información a partir de 8 categorías de análisis que me permitieron trabajar de manera comparada entre los dos albergues que visité (el Miguel de Mañara y el CPA), organizando los materiales obtenidos tanto en entrevistas como en observaciones y conversaciones informales. Estas categorías fueron útiles para clasificar los relatos, dar cuenta de los actores-actantes, determinar las relaciones socioespaciales y conocer las vinculaciones biosociales que emergen de la convivencia con las ruinas y el deterioro urbano, y como estas vinculaciones se relacionan, a su vez, con los cuidados institucionales. En muchos casos, la Cartuja aparece como un lugar fronterizo entre la inclusión institucional y la exclusión radical, constituyéndose como un territorio simbólicamente expulsado de la ciudad *cívica*. Las categorías fueron las siguientes:

- Perfil de personas (usuarios de los albergues)
- Relación con las drogas
- Uso del espacio
- Relación con la Cartuja
- Historias de vida
- Historia del centro
- Contrastes Sevilla patrimonial / Sevilla “abandonada”
- Ensamblajes y relaciones objeto-sujeto

Con respecto a las entrevistas con trabajadores de empresas localizadas en la Cartuja, la sistematización se hizo en base a categorías similares, pero con un enfoque más orientado a las percepciones “vecinales” y laborales sobre el uso del espacio y la convivencia con otros actores (especialmente habitantes callejeros, y en menor medida, actores *cruising*). Las categorías fueron reducidas a 5:

- Perfil de personas (habitantes o transeúntes de la Cartuja)
- Uso del espacio

- Relación con la Cartuja
- Contraste Sevilla patrimonial / Sevilla “abandonada”
- Ensamblajes y relaciones objeto-sujeto

Para la entrevista con Cruisitoo, elaboré las categorías de análisis con el objetivo de conocer la vinculación del *cruising* con la Cartuja abandonada, así como también, al igual que en el caso del sinhogarismo, para dar cuenta de los actores-actantes, determinar las relaciones socioespaciales y conocer las vinculaciones biosociales que emergen de la convivencia con las ruinas y el deterioro urbano. Las categorías utilizadas fueron:

- Descripción de la práctica
- Historia de los Jardines del Guadalquivir y del *cruising* en ese espacio
- Perfil de los usuarios
- Uso del espacio
- Relación con otros sujetos
- Contraste Sevilla patrimonial / Sevilla “abandonada”
- Ensamblajes y relaciones objeto-sujeto

Todas las categorías anteriores fueron utilizadas para organizar y analizar los extractos de entrevistas, generando una lectura transversal de los discursos recogidos en el campo. En cuanto al caso del Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), la entrevista con su representante institucional no fue incluida dentro de los ejes de análisis antes mencionados, ya que decidí utilizar solamente el contenido vinculado con el fenómeno del sinhogarismo en la zona y su impacto en la gestión del parque. En este sentido, la perspectiva institucional se consideró como información contextual complementaria que enriquece la comprensión del fenómeno. Sin embargo, reconozco que este material podría ser clave para futuras investigaciones sobre el contraste entre la Sevilla empresarial-tecnológica y la Sevilla abandonada; una temática que quedará sugerida en esta investigación, pero no será abordada en profundidad.

Por otro lado, para sistematizar y analizar las notas de prensa —más de 25 en total, abarcando desde 2008 hasta 2025— apliqué una codificación que rescataba los binarismos articuladores del discurso mediático con relación a la situación de deterioro y sinhogarismo de la Cartuja, y su contraste con el resto de la ciudad. Con esto me refiero principalmente a binarismos como cívico / incívico, así como a otras categorías derivadas, como por

ejemplo “deterioro”, “abandono”, “inseguridad” y sus pares de oposición. Estas categorías permitieron evidenciar cómo se construyen y se reiteran determinadas narrativas sobre los usos desviados del espacio urbano, promoviendo representaciones dominantes de Sevilla frente a sus márgenes improductivos, peligrosos o *salvajes*.

En todos los casos, el análisis se apoyó en el cruce entre observaciones de campo, registros fotográficos, entrevistas, conversaciones informales y materiales digitales, buscando siempre una lectura situada y sensible a las voces que suelen quedar al margen de las representaciones oficiales de la ciudad.

CAPÍTULO 5

RESULTADOS: DEVENIRES BIOSOCIALES Y ENSAMBLAJES EN LA CARTUJA

Si uno se ubica exactamente donde comienza el puente de la Barqueta, junto al río y desde la calle Torneo, lo primero que verá será el Globo de Sevilla *Nao Vigía*, ubicado en el Parque Temático Isla Mágica. Si la mirada avanza ligeramente hacia la izquierda (sur de Sevilla) notará inmediatamente el conjunto de árboles *plátano de sombra* bajo el que se esconden los Jardines del Guadalquivir. Entre los árboles; la Torre Banesto y, aún más hacia la izquierda, un edificio muy grande, quemado, envejecido y gris, con una parte cuadrada y otra redonda, construida como un gran anfiteatro. Es el Auditorio Rocío Jurado. Fijando la mirada, aflorarán más detalles: construcciones y restos de construcciones, caminos, antiguos pabellones de la Exposición Universal del 92', y así hasta llegar a la Torre Sevilla; un rascacielos cilíndrico, muy moderno, que marca el fin de una zona muy curiosa de la ciudad. Ahí termina la Cartuja y empieza el Distrito de Triana. En ese punto, hasta el observador más distraído se habrá dado cuenta de un detalle: existe un gran contraste entre esa zona urbana; la Cartuja, y el resto de la ciudad. Pareciera como que no termina de estar realmente integrada. Ni estética ni socialmente, no forma parte de ese horizonte pictórico y simbólico de la Sevilla patrimonial (Cantero, Escalera, García del Villar y Hernández, 2000; García, Delgado y Ojeda, 2007; Díaz Parra y Barrero, 2022) que alberga un mundo de turismo, recreación y ocio.

Tampoco se asemeja a un barrio residencial, periférico, con sus característicos edificios color mostaza construidos durante el franquismo, uno tras otro, y sus comercios, bazares, bares de barrio, parques de perros... De hecho, en la Cartuja no hay viviendas registradas:

oficialmente no vive nadie ahí. En este sentido, para cualquier persona común y corriente que mira desde el otro lado del río, además de las familias que hacen puntualmente visitas recreativas a Isla Mágica (sobre todo durante los fines de semana), los universitarios que están obligados a asistir a las pocas facultades que están en ese espacio y los trabajadores de las 567 empresas que tienen su sede en el Parque Científico y Tecnológico, en la Cartuja, especialmente en las zonas A, B y C, no hay mucho que ver. Al menos, nada que proyecte mentalmente la imagen actualmente difundida y promocionada de Sevilla, aunque para los sevillano/as sí haya sido, durante un tiempo al menos, un ícono de Sevilla y hasta de España hacia el mundo. Pero en la actualidad, además de un parque tecnológico que aglutina a empresas orientadas a los servicios avanzados (I+D+i), y también, al sector terciario (Navarro Antolín, 2024; M. Gómez, comunicación personal, 28 de mayo de 2025), gran parte de la Cartuja se constituye principalmente por ruinas, espacios abandonados y paisajes desorganizados en un sentido institucional y patrimonial.

Sin embargo, en medio de (y probablemente, gracias a) esa ruptura simbólica y espacial entre la Cartuja y el resto de la ciudad, se ha gestado una forma de vida, en un sentido amplio, heteróclito y poliforme: de muchas “vidas”. Una red de existencias; de *agenciamientos* (o ensamblajes) (Deleuze y Guattari, 2004; De Landa, 2016; Bennett, 2022) que interactúan entre sí. De actores y actantes desplazados de otros barrios, espacios e incluso países. Sustancias y especímenes microscópicos que pasan de un cuerpo humano a uno felino y a otro vegetal (y viceversa). “Basura” que ha viajado en largas cadenas de intercambios humanos y gestión de residuos. Cuerpos materiales, orgánicos, no orgánicos: redes biológicas alteradas por compuestos químicos que constituyen un nuevo ensamblaje en el interior de un cuerpo concreto; cuerpo que podría terminar en otro tipo de red: la Red de Atención a personas en situación de exclusión social y sin hogar del Ayuntamiento de Sevilla.

En este capítulo exploraré esos “devenires biosociales” (Ingold, 2013; Pálsson, 2013; Mangiameli, 2013) que existen en la Cartuja y hacen uso de los espacios abandonados presentes en la zonas A, B, C²¹ (Jardín Americano y Pabellón de la Naturaleza, Auditorio Rocío Jurado y sus alrededores, Jardines del Guadalquivir, respectivamente) con un énfasis

²¹ Aunque también se manifiestan en las zonas D, parte de la E y F. Sin embargo, debido a las limitaciones de espacio del presente documento, el foco se ha puesto en las primeras 3 zonas, independientemente de que las otras áreas también fueron objeto de exploración durante la investigación.

especial en la zona C: Los Jardines del Guadalquivir. Para esto, los he dividido en dos grupos que serán entendidos como ensamblajes y enjambres vitales de cosas (Bennett, 2022): 1) El conjunto de habitantes de la Cartuja: con sus rastros de cosas, uso de estupefacientes y sustancias químicas, animales semi domesticados, uso íntimo de las ruinas y los espacios públicos, y toda una red de cuidados institucionales que interactúa con ellos en dinámicas fluidas de acogida y protección. 2) El conjunto hombres *cruising*, incluidos sus cuerpos y fluidos que se intercambian, los objetos y tecnologías que usan y desechan, los árboles y jardines en dónde se ocultan y los otros agentes con los que interactúan. Los registros fotográficos que acompañan el acercamiento etnográfico están integrados en el Anexo 1.

5.1. LOS HABITANTES DE LA CARTUJA: RASTROS, DROGAS, INTIMIDAD, MOVILIDAD Y CUIDADOS INSTITUCIONALES

5.1.1 Etnografía, visitas, diálogos y discursos

Un paseo desde el Jardín Americano hasta los Jardines del Guadalquivir

Estoy paseando por la Cartuja. Son alrededor de las 4 de la tarde de un 30 de noviembre de 2024. Me encuentro frente al río, junto al “Pabellón de la Naturaleza”. El sitio en general parece estar mantenido institucionalmente y no está completamente en abandono. Forma parte del paseo que lleva al Jardín Americano. En medio de una plazoleta techada, subiendo una escalera, hay una especie de plataforma que es una entrada al Ex Pabellón de la Naturaleza, que está estructuralmente conectado al mismo edificio que el Consulado de Marruecos. La mitad del edificio está en ruinas. Me doy cuenta de que es el refugio de al menos una persona “sin hogar”, que está dormida en la plataforma. Tiene una serie de artefactos y hasta una especie de baño dentro de esa estructura. En la parte baja del edificio, en el interior del Pabellón de la Naturaleza, también se observan mantas o colchones. No se distingue si hay o no una persona durmiendo en la penumbra. Es difícil saber por dónde entran, pues está todo bloqueado con rejas de seguridad. Si te acercas mucho (he metido la nariz para ver mejor) suena una alarma muy estridente, pero no aparece ninguna persona de seguridad o a cargo de custodiar el sitio (he hecho sonar la alarma muchas veces, sin querer y con querer). En efecto, la sirena de seguridad no parece espantar a nadie ni mucho menos a la gente que entra y usa alternativamente ese espacio.

Sé que las personas entran por el rastro que dejan sus objetos: mantas, restos de comida, basura (¿es basura para ellos también o, por el contrario, corresponden a ‘elementos de

utilidad'?), entre otras cosas. Es muy extraña la manera en que este edificio está conectado estructuralmente con la actual embajada de Marruecos, separados en su base por una angosta calle, pero unidos por la plataforma en altura que he descrito. Desde la perspectiva de la calle *Camino de los Descubrimientos* se ve muy clara la división radical del edificio. La parte abandonada y la parte utilizada están apenas separadas por una valla metálica que divide los usos oficiales con aquellos que desconocemos. En la parte abandonada, la vegetación se cuele por entremedio de los adoquines de cemento. Las enredaderas proliferan y toman un color lúgubre, rojizo, que envuelve toda la atmosfera. Sigo caminando.

En las afueras del auditorio Rocío Jurado, siguiendo el camino del Jardín Americano, hay un parque infantil 'vandalizado'. No hay nadie, solo algunos gatos. Hay grafitis, más que nada marcas (o *tags*) pero también mensajes políticos. Al final de la estructura que colinda con el auditorio existe una especie de 'guarida' o espacio de almacenamiento. Posiblemente utilizado por personas sin hogar, hay un sin número de objetos ya destartados y descartados. Reloj Casio sin cristal, ropa vieja, cartones puestos como si fuera una base de una "cama improvisada", botellas de vidrio y latas de comida de gato. Veo al menos tres gatos rondando por el sitio. Hay una colonia felina. Detrás de una de las rejas del auditorio se observa un espacio techado usado como vivienda. Hay todo tipo de cosas que indican una especie de campamento: carpas, mesas atiborradas con mecheros y bebestibles, pipas improvisadas, tarros de metal usados para hacer fogatas con rastros de ceniza y olor a humo, ropa en el suelo, mantas. Transitan gatos. Pero no hay personas a esas horas del día.

Los gatos son unos animales muy curiosos. Especialmente cuando viven en manada y en la calle. Su presencia delata un tipo de uso del espacio específico: los gatos en este contexto, a diferencia de los perros, no suelen ser animales completamente dependientes y domesticados (como los casos de perros que siguen a sus dueños sin hogar y suelen dormir con ellos). No acompañan a sus 'humanos' a todos los sitios y más bien parecen tener su propia vida y organización al margen de la gente que vive ahí o que transita por ahí o que los alimenta. Sin embargo, para que puedan proliferar como "colonia" necesitan de una presencia medianamente constante, de un modo de vida estable y concentrado en la zona. En el fondo, su existencia en ese espacio, en tanto colonia no regulada oficialmente

pues los gatos no parecen llevar ningún tipo de 'identificación'²², es un claro indicador de una forma de vida semi abandonada, no institucional.

Cercando el lugar me doy cuenta de que hay al menos cuatro entradas no-oficiales y forzadas al auditorio. Hay un rastro de objetos, artículos que guían hacia la entrada no oficial más visible, frente al lago artificial. Es curioso, pareciera que los "habitantes de las calles" siempre dejan rastros de objetos: hay sartenes, pedazos de madera y mantas que te muestran el camino a las entradas. La entrada informal al auditorio está hecha de una valla de seguridad quebrada y tirada hacia abajo. Una vez en el jardín el territorio se vuelve confuso, por un lado, destacan ciertas estructuras (muros, una escultura y plataformas oxidadas) llenas de grafitis con marcas personales. Hay mucha basura y vidrios quebrados en la entrada. Cables de conexiones eléctricas inutilizadas o destrozadas a propósito caen desde los postes metálicos que atraviesan el jardín abandonado. Por otro lado, la naturaleza crece salvaje, el pasto está largo y en ciertos rincones de color amarillo, por lo seco. También hay arbustos con flores y sobre todo maleza descontrolada. La yerba larga y desordenada se sale por los pedazos de adoquines y del cemento en prácticamente cada sitio. Es un escenario de abandono muy espectacular. Se escuchan ruidos muy fuertes dentro, como de golpes metálicos y entonces se asoma por el pasillo una mujer con un bebé en brazo. Morena, gorda y con una falda larga.

Si se percata de mi presencia en el jardín, no le interesa. Eso es curioso porque puede significar que es un sitio donde 1) Transitan y entran muchas personas desconocidas entre sí o bien 2) No le importa porque tiene un control, dominio o confianza sobre su presencia en el sitio. Veo que unos niños la siguen por detrás, alejándose y corriendo hacia dentro del edificio. Sale un hombre con muchos hierros y largos pilares metálicos bajo el hombro. Evidentemente están saqueando el auditorio, llevándose restos de chatarra. En ese momento desconozco si hay más gente dentro, pero no parece un lugar seguro, aunque sí familiar para ellos. El edificio tiene muchos pisos, es grande y abierto en el centro, podría fácilmente albergar a mucha gente. Me voy y lo rodeo por fuera, descubriendo otras entradas, igualmente con aperturas evidentes y llenas de objetos viejos dejados por el

²² Con esto pienso en como la identificación obligatoria de los animales "domésticos" es una clara forma de controlar institucionalmente la relación de los humanos con el resto de los animales al interior de la ciudad. Algo que parece obvio se transforma en un marcador de regulación urbana, así como, en este caso, en una señal de desarticulación de las relaciones biosociales institucionales en la Cartuja. Volveremos sobre esta idea más adelante, contrastando los conceptos de Paisajes de memoria [Memoryscape] y Lugares embrujados [Haunted places] (Edensor, 2005, p. 830).

camino. Ya desde otro ángulo, específicamente desde la parte norte del auditorio, es decir, entre la larga valla metálica que colinda con los Jardines del Guadalquivir, entro por otra entrada “vandalizada”, habiendo pasado por el borde del río y visto otra entrada abierta para la que se necesitaba escalar un poco. Montones de chatarra y objetos se acumulan en aquella parte trasera del auditorio, con una especie de patio de cemento. Desde esa perspectiva hay cierta vista hacia el interior del auditorio, se ven algunas butacas y niños corriendo por dentro con carros de supermercado. De pronto salen al patio al menos 6 hombres cargando metales, parecen ser adultos jóvenes, con rasgos físicos comúnmente asociados a los gitanos. Me voy caminando hacia los Jardines del Guadalquivir.

En el otro lado, una vez en Jardines, hombres solitarios están sentados en bancos, algunos beben solos, miran con demasiada atención cada uno de mis movimientos, como si supieran que estoy haciendo algo extraño: evidentemente estoy interrumpiendo ciertas dinámicas y eso se hace notar en el ambiente. Quedan los últimos rayos de sol y los aprovecho para seguir avanzando hacia delante, hacia la Torre Banesto, ubicada dentro de los Jardines del Guadalquivir. Ese día, unas horas después, sería el gran incendio en el auditorio, hacia las 20:00 de ese sábado, según han señalado los medios de comunicación (Aranda, 2024). Yo me enteraría unas horas después.

Caminando hacia el noreste, más cerca del puente de la Barqueta, el panorama se vuelve aún más oscuro. Hay una gran estructura redonda de cemento incrustada en el suelo, sobre la que descansa un puente verde. Está completamente pintada, sucia, con pedazos de vidrio, mecheros y preservativos aparentemente usados en el suelo. Muy cerca de esta plazoleta redonda, entre la escultura en honor al Nodo (vandalizada) y el pasto descuidado, hay una pérgola que está siendo usada por una persona. Con diferentes materiales ha hecho una especie de casucha, llena de basura y utensilios de supervivencia a su alrededor. Una mesa, ruedas de bicicletas, ollas, zapatos, platos, basura, botellas de plásticos y de vidrio y un innumerable número de objetos se acumulan alrededor de la vivienda informal. Al acercarme, un perro comienza a ladrar muy fuerte, pero no puedo verlo ni a él ni (al que supongo) su dueño/a, porque está dentro de una ‘protección’ hecha con madera, lata y otros materiales. Me parece increíble que el perro esté encerrado ahí, principalmente porque no estoy segura si la persona también está, en ese momento, dentro. Me quedo un largo rato, pero no logro escuchar a nadie más que al perro. La situación es muy extraña y, además, como he señalado, el parque está vacío. Prácticamente todo el ruido que llega viene de la

parte posterior de la discoteca Antique, cuyo estacionamiento colinda con uno de los extremos de los Jardines.

El uso de la pérgola no parece una ocupación esporádica. Se nota que los objetos llevan almacenándose durante meses y lo que está ahí montado es un espacio para vivir (si hasta tiene un perro). Desde ese sitio, caminando por el pasto, las sorpresas continúan. Al borde del río y muy cerca del puente de La Barqueta hay dos edificaciones grandes de cemento. Una de ellas, la que está más pegada al puente y ya fuera de los Jardines del Guadalquivir, corresponde a la estación de bombeo de Emasesa (Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A). La segunda construcción, antigua casa del jardinero del recinto (Soler, 2024), cuya entrada sí se encuentra dentro de los Jardines, ha sido vandalizada y actualmente está ocupada. Llena de grafitis, con un rastro de objetos acumulados a su alrededor y en lo que se ve dentro, la casa permanece habitada aunque no logro ver nadie en su interior. Detrás de las rejas que protegen la construcción hay cámaras (que evidentemente no funcionan) y basura, mucha basura. Las ventanas están tapadas con mantas, cartones y latas. Colgando de las rejas y los orificios de la casa, se pueden ver colgantes, peluches de niños y hasta macetas con plantas y flores. También hay macetas en el 'patio' de adelante.

Ciertos elementos llaman mi atención. El primero es que las personas hayan conseguido habitar este espacio de los Jardines de forma permanente (particularmente la pérgola y la construcción junto a la estación de bombeo de Emasesa). Es un hecho que en muchos parques y también en zonas céntricas de Sevilla hay personas sin hogar habitando en las esquinas, en las afueras de edificios o en bancos, muchas veces con tiendas de campaña o simplemente construyendo camas improvisadas con cajas y mantas reutilizadas. Sin embargo, la ocupación permanente de construcciones públicas es diferente. Demuestra que esta parte de la Cartuja está realmente abandonada por las instituciones. En este sentido, la solidez de las obras de bricolaje de estos habitantes anónimos, así como el nivel de acumulación de objetos que mantienen, es un claro indicio de una permanencia que es aceptada o ignorada por las instituciones que regulan este espacio. Esta situación es inusual considerando que la vida de las personas que viven en las calles suele caracterizarse por un tránsito constante, siempre marcado por la persecución y expulsión de la vía pública. En este caso, la falta de control ha permitido la existencia de asentamientos ilegales establecidos.

Además, la presencia de macetas con colgantes, plantas y flores se contrapone con la gran acumulación que hay de lo que comúnmente llamaríamos basura, es decir, objetos en mal estado, inconexos entre sí, desechos de otros artefactos, rastros de ropa vieja y sucia, excrementos, entre otros. La primera categoría de elementos, es decir, las macetas con sus plantas y decorativos (o al menos su disposición y uso) la asociamos a una relación sujeto-objeto clásica, hegemónica y controlada. Es decir, una subordinación de los objetos al mundo de los sujetos (la función y el crecimiento espacial y temporal de los objetos es controlado por los sujetos, por ejemplo). La segunda -el rastro- es el apoderamiento descontrolado de los objetos sobre el espacio, su salida del marco conceptual al que han sido relegados por la modernidad (Latour, 2007, p. 33) y la mezcla de categorías y agencias (Bennet, 2022).

La mirada de la prensa

Desde el 2008 hasta el presente año, diversas notas de prensa han venido denunciando la situación de sinhogarismo que existe en las instalaciones legadas por la Expo del 92' en la Cartuja, aunque también es cierto que no ha logrado ser un tema de conversación popular dentro del mundo mediático y tampoco la actividad periodística sevillana ha dedicado mucho más que un par de noticias al año sobre el estado de abandono de la Cartuja. Los titulares más significativos rezan así: *La estación del telecabina de la Expo 92 es un hogar de indigentes* (Escolástico, 2008); *Aparece muerto un indigente en el antiguo apeadero de la Cartuja* (R. S., 2011); *La degradación del pulmón de la Cartuja: El Jardín del Guadalquivir vive su mayor etapa de abandono: Espadas reclama la partida para su cuidado* (Cueto, 2014); *Las zonas abandonadas de la Expo de Sevilla: Así se encuentran las instalaciones de la Exposición Universal 25 años después de su celebración* (Puentes, 2017); *Denuncian el abandono de los Jardines del Guadalquivir en la Cartuja* (Sevilla Actualidad, 2018); *La Junta consiente una okupación chabolista en el Canal de los Descubrimientos de Cartuja: El Ayuntamiento de Sevilla ofreció sin éxito un techo a la familia, que ocupa con dos perros una caseta frente al pabellón del Futuro* (Ameneiro, 2021); *Un gran parque perdido para Sevilla: vandalismo y okupas en los Jardines del Guadalquivir* (Soler, 2024) y *El actual estado de abandono de la isla de la Cartuja, en imágenes* (Doblado, 2025), por dar algunos ejemplos significativos.

En términos generales, la prensa denuncia la degradación urbana, el abandono de las estructuras de la Exposición Universal por parte de las instituciones, la sensación de inseguridad que proyecta la zona y la basura que rodea los entornos de la Cartuja. Todo

esto ligado a la presencia constante de personas sin hogar, que son estigmatizadas, en un proceso circular de retroalimentación: las personas sin hogar provocarían situaciones de abandono urbano a la vez que el abandono urbano atraería a estos sujetos:

Okupas en la isla de la Cartuja. Una familia *malvive* desde hace meses, como mínimo desde principios de 2021, en el Canal de los Descubrimientos de la Cartuja con *dos perros de gran tamaño*, dos tendederos portátiles, un sofá, bidones de agua e *importantes cantidades de basura esparcidas por la zona*, a la que acceden por varios huecos abiertos en la valla de barrotes blancos que separa este punto de la avenida de los Descubrimientos. (Ameneiro, 2021)

La decadencia de este jardín deja también una notoria sensación de *inseguridad*. Las huellas de los sintecho se observan en varios puntos del recorrido, especialmente bajo los puentes. Hasta hace al menos unas semanas, un mendigo *daba de comer a las ratas, que campan a sus anchas por los taludes del río*. (...) *Sobres de jeringas, excrementos humanos, montañas de basura, patrimonio vandalizado e instalaciones ocupadas*: este es el actual estado de algunas zonas de los Jardines del Guadalquivir. (...) Al transitar por el parque es fácil percatarse de la *frontera invisible que separa lo que está limpio y lo que está totalmente inundado de escombros*, como si las entidades responsables del espacio se hubieran resignado a dejar este parque en manos de quienes lo destruyen. (Soler, 2024, destacado propio)

“La zona que comprende desde la pasarela de la Cartuja hasta el puente de la Barqueta esconde una parte *oscura*. La de años de degradación, de proyectos interrumpidos, atrapada en una maraña de administraciones, ahogada en el *incivismo*” (Vázquez, 2024, destacado propio).

Personas que malviven, perros domesticados por personas sin hogar, basura esparcida por la zona, inseguridad, hombres que alimentan a las ratas y éstas últimas viviendo sin ningún tipo de control, drogas, desechos biológicos, vandalización del patrimonio, ocupación de edificios públicos, fronteras invisibles que separan el espacio, oscuridad, incivismo. El proceso mediante el cual un espacio deviene en abandono suele ser largo y constante, y quienes no estamos presentes día a día lo notamos a través de marcas o elementos distintivos que rompen con la norma urbana dictada para cada espacio. Esta situación de “quiebre” se ve reflejada en el discurso que difunden los diferentes medios de comunicación

que han tratado el tema del sinhogarismo y las ruinas en la cartuja. Por ahora, debemos quedarnos con todas estas nociones y discursos.

Una de tantas visitas nocturnas a la Cartuja

He vuelto a la Cartuja tras el incendio del Auditorio Rocío Jurado, 15 días después (14 de diciembre de 2024). Comienzo la visita de día. El Auditorio pareciera estar exactamente igual a cuando lo visité por primera vez. Siguen las mismas entradas no oficiales, solo que con más ropa y artefactos desparramados por el camino que te lleva al jardín ‘salvaje’. Aún huele a humo y los muros del edificio ahora son de color negro, quemado. No se escuchan ruidos dentro, pero no hay forma de saber si hay gente ahí. Probablemente sigan ‘habitando’ el interior, a su manera, dejando sus cosas y por la noche entrando a dormir. En el jardín que colinda con el parque infantil abandonado sigue esa especie de campamento que fotografié detalladamente la primera vez, excepto por algunas pequeñas modificaciones que demuestran un uso actualizado; más sillas, más ropa desperdigada por el suelo, nuevos rastros de fogatas, latas, botellas y comida.

No veo personas, solo sus rastros y las cosas que usan o que se conectan con ellos [“rastros de otras vidas que han migrado hasta las ruinas” (Granada, 2016)]. En realidad, como reflexionaremos más adelante, todas estas migajas de acciones y personas ilustran muy bien la idea de devenires biosociales (Ingold, 2013; Pálsson, 2013), híbridos (Latour, 2007), materia vibrante (Bennet, 2022) y de ensamblajes (Deleuze y Guattari, 2004; Delanda, 2016).

Me voy caminando, pasando por la plazoleta redonda que está junto al río, por el camino peatonal (y para bicicletas) que bordea el Guadalquivir y que llega hasta el puente de la Barqueta. Aún quedaban algunas horas de sol y aprovechamos para ir a explorar las zonas D (Canal de Agua y la calle Marie Curie) y F (el pabellón de México y la estación norte de telecabinas). Durante el camino he visto más de 3 personas durmiendo entre la vegetación que marca el comienzo del río. Junto a cada uno de ellos, pequeños campamentos con mantas, ropa y otros utensilios para subsistir. He visto una mayor concentración de asentamientos justo debajo el puente de la Barqueta. Cuando he vuelto otra vez a la zona C, después de estar en la parte norte de lo que fue la Expo del 92’, era ya de noche. Las noches en la Cartuja son diferentes, especialmente en las zonas abandonadas. La sensación de inseguridad crece, principalmente porque nadie vive ‘oficialmente’ en ese espacio: prácticamente todos los comercios que hay ahí están cerrados, la zona

empresarial, laboral, educacional y cultural evidentemente también. En este sentido, la gente que ronda la Cartuja y los Jardines por la noche suele ser un grupo indeterminado que está ahí para realizar actividades indeterminadas. Si de algo me he percatado en estas visitas a la Cartuja, es que *ella* es como una mancha oscura de Sevilla. Oscura no solo en sentido figurado o incluso dramático a propósito de las actividades ilícitas o “impúdicas” que ocurren y han ocurrido ahí, sino oscura en el sentido literal de opaco, borroso, denso. En este sitio hay una acumulación de actividades informales difíciles de determinar en su totalidad o de comprender su ‘sentido’ de buenas a primeras.

Después de estar un rato en el Jardín Americano (sitio que, como ya he dicho antes, no comparte la misma ‘aura’ que el resto de las zonas a su alrededor) me encaminé al auditorio Rocío Jurado y, bordeando el río, intenté entrar a los Jardines del Guadalquivir por la entrada que limita con la parte trasera del Rocío Jurado, sin embargo, me arrepentí instantáneamente. En todo el espacio no había un solo foco de luz y si hubiese pasado cualquier cosa dentro nadie se habría enterado. Seguí por el paseo que bordea el río, el mismo que habíamos tomado antes durante el día, solo que esta vez a oscuras. Resulta que en el trayecto del camino que va desde el comienzo de los Jardines hasta la estación de Bombeo de Emasesa todas las farolas luminosas están apagadas. Antes de llegar al puente de la Barqueta, tuve que parar porque un auto muy viejo y deteriorado cortaba el camino, también escuché una especie de pelea entre hombres, en otro idioma. Dentro del auto había un grupo de personas, también hombres. Me asusté y tomé rápidamente la ruta que sube hacia la derecha, que viene a ser la calle que lleva a los estacionamientos de la discoteca *Antique*. Entre los autos había un grupos de hombres bebiendo, con aspecto de mendicidad. Al pasar por ahí el ruido de las conversaciones se paró de golpe. Me vi obligada a caminar muy lento, en dirección a la parte trasera de la discoteca, intentando no mirar hacia los lados. Igualmente, a través de movimientos cortos, alcancé a dar cuenta de que:

- Un grupo de hombres estaba intentando abrir un coche con un alambre de metal.
- En medio de los árboles, entre el comienzo del camino desde el río hasta que empiezan los estacionamientos de *Antique*, justo detrás del aparcamiento destinado a quienes visitan Isla Mágica, hay una construcción de madera y cemento. Desconozco si esta especie de pérgola ha sido edificada con algún propósito oficial, pero he comprobado que ha sido ocupada por el grupo de hombres que mencioné anteriormente. Afuera y dentro mantenían fogatas además de diferentes objetos, como utensilios, latas, mesas, basura; básicamente la acumulación típica de la que

ya he hablado. Puse atención a su conversación, pero no pude entender lo que decían pues hablaban en árabe (muy probablemente, o un dialecto derivado de este). Tanto por el lenguaje como por su aspecto físico podríamos suponer que son personas migrantes que persisten en situación de calle.

- El espacio completo parece ‘tomado’ por ellos. Serían entre 10 y 15 hombres en ese momento.
- Volví a reconocer a algunos de estos hombres después, porque me empezaron a seguir cuando di la vuelta hacia la avenida principal (C. Matemáticos Rey Pastor y Castro) y por este motivo finalmente me fui. Pienso que me siguieron discretamente hasta la mitad del puente de la Barqueta. En medio del puente, observando el camino y la casa ‘tomada’ junto a la estación de bombeo de Emasesa, noté actividad entre la gente que vive bajo el puente. He entendido que mi presencia ha molestado o levantado algún tipo de sospecha, pero estoy prácticamente segura de que se vincula con haber visto la situación *apertura de auto con alambre*.
- Antes de darme la vuelta por C. Matemáticos Rey Pasto y Castro y de notar que me seguían, observé que la entrada de los Jardines estaba completamente abierta (serían las 00:30 de la noche, aproximadamente). Asomada hacia adentro no se lograba ver nada (porque no hay luz), pero antes de dar la vuelta vi salir a un hombre de ahí subiéndose los pantalones y marchándose en dirección a la Av. Marie Curie.

Antes de irme, me detengo en medio del puente, queriendo volver para mirar bien qué hay, qué está pasando, qué están haciendo reunidos ahí, pero es tarde y la situación se ha puesto un poco insegura. Cruzo el puente y se siente como aterrizar en una ciudad completamente diferente. Desde Torneo, a salvo, vuelvo a mirar la enorme mancha negra que es la Cartuja de noche.

“Los hombres locos”: breves relatos de los trabajadores de la Cartuja

He hablado con dos trabajadores permanentes de la zona (Reyes y Jesús, comunicación personal, 20 de abril de 2025), específicamente para corroborar datos y obtener más información sobre la situación de sinhogarismo y abandono en la Cartuja. Una de ellas, Reyes, lleva años trabajando en una de las tantas compañías del sector terciario que abundan en la zona. El otro, Jesús, en la discoteca *Antique*. Los entrevistados hacen una alusión constante a la presencia de personas que viven en la zona abandonada de la Cartuja, especialmente cerca del Auditorio, junto al río y en los Jardines del Guadalquivir.

Dentro del contexto laboral, se les conoce como "los hombres locos" y, aunque no se les identifica formalmente, se asume que muchos son migrantes ilegales. "Yo cuando salgo con la bici, yo me cruzo con... le decimos los hombres locos" o "los arcaicos" "Tienen mal aspecto, dan miedo" y "Siempre son hombres". Se sabe que los "hombres locos" viven ahí de manera permanente. En particular, mencionan que pernoctan en las edificaciones legadas por la Expo como, por ejemplo, el Auditorio Rocío Jurado, porque hay "habitáculos internos y además se ve la ropa tendida muchas veces".

También señalan que afuera de la discoteca *Antique* habita otro grupo de personas, quienes aparentemente no tienen muy buena relación con el personal del club nocturno. Jesús, que ha trabajado ahí como camarero desde 2022 hasta 2024, denuncia que muchas situaciones de inseguridad en la zona están asociadas a quienes viven y trabajan de manera informal aparcando coches en la parte trasera del club. Son los "gorrillas de la *Antique*" quienes cada cierto tiempo "se intentan colar, intentan robar algo, agreden a chicas que salen a fumar o que se encuentran mal". Muy probablemente son el grupo que yo misma he visto en esa zona, ocupando algunas estructuras en los límites de los Jardines del Guadalquivir. Jesús señala que la gran mayoría de ellos son de origen magrebí o marroquí:

La mayoría son así. Luego hay, por ejemplo, uno que es mayor, que le decimos el Checheno... pero él sí es más... Viene, habla contigo, te cuenta historias. Viene de la época de la Guerra de los Balcanes, de Chechenia. Y bueno, él es, al final, es una persona alcohólica, que tiene un pasado difícil, era sicario en no sé dónde de su país. Una barbaridad. Le mataron a la mujer. Bueno, eso es lo que te cuenta él, ¿no? Pero por lo menos es una persona que te da conversación, que es, no sé, que es afable. Pero los otros no, te hablan en tu idioma, te increpan. El Checheno vive allí. Por la zona ésta abandonada, pegada al río. Puede tener cerca de 60 años. Él era profesor en su país.

Cuando le he preguntado sobre la relación de Checheno con el resto de los hombres que vive y "trabaja" en los aparcamientos informales, éste señala que no es buena: "no, va aparte, de hecho, ya se llevan mal".

El panorama que ellos perciben en la zona es de abandono institucional. El conflicto entre los diferentes "habitantes" se menciona, pero no es algo en lo que se enfatice. Además, destacan que "jamás, nunca hemos visto policía" y, de hecho, Reyes enfatiza en que los que se hacen cargo de la seguridad en la zona, concretamente en el PCT Cartuja, son las

empresas privadas que, sin mucha coordinación municipal, velan por los intereses de cada empresa que utiliza los pabellones.

Una vida de trapicheo: entre aceras, parques e instituciones municipales

Para acercarse a una comprensión más profunda de la vida de las personas que *habitan* en la Cartuja, he entendido que es fundamental acercarse primero al universo de las personas sin hogar de Sevilla en general. Principalmente porque las vidas de las personas que están en situación de calle, aunque infinitamente heterogéneas, así como sus causas y motivaciones, no suele ser estática. Por lo general, es una vida móvil, seminómada: quienes vivieron un día, un mes o incluso un año en un edificio en ruinas, una plaza o bajo un puente, cambian de un día para otro de sitio. Ya sea por motivos voluntarios o a propósito de las presiones de diferentes actores e instituciones, como veremos más adelante. No obstante, a pesar de los desplazamientos recurrentes, los colectivos de personas sin hogar suelen frecuentar espacios conocidos por ellos de manera rutinaria, replicando ciertos hábitos “callejeros”, rutinas, y comportamientos, al menos hasta que se ven obligados a cambiar de sitio. En este sentido, quienes han vivido en la Cartuja bien pueden haberse desplazado al otro lado del río (como de hecho ocurre), recorriendo zonas más céntricas, moviéndose por la Avenida Torneo —que bordea el Guadalquivir— e interactuando con los distintos recursos de la red municipal dispuestos en esa área para acoger a personas en esta situación. Todos estos elementos los señalo en base a mi experiencia etnográfica en las calles sevillanas a propósito de esta investigación, pero también, a partir de la información obtenida en diálogo con especialistas encargados de las intervenciones sociales e institucionales destinadas a estos grupos en la ciudad. Asimismo, y especialmente, conversando con ellos, con los *usuarios de las calles*.

En este sentido, paralelamente a mis visitas a la Cartuja, establecí comunicación y visité dos centros de la red de atención a personas en situación de exclusión social y sin hogar de Sevilla. El Centro Miguel de Mañara y el Centro Puertas Abiertas (CPA) del Paseo Juan Carlos I. Considerando las condiciones y características de cada centro (los detalles se encuentran en el apartado metodológico), las conversaciones y visitas sostenidas en el Miguel de Mañara me han permitido poner en contexto el perfil general de las personas que son usuarias de cuidados institucionales (a propósito de su vida en la calle), así como su vinculación con el espacio urbano y las instituciones que regulan este. En el caso del CPA, hemos profundizado en estas temáticas, pero, además, en el papel que tienen las personas

sin hogar en la construcción de la ciudad, sus formas de vida y establecimiento en la zona de la Cartuja. En este último he recopilado también testimonios de los usuarios, quienes desde su particular forma de ver el mundo me han narrado parte de sus experiencias.

Hábitos callejeros

Como han señalado las trabajadoras técnicas del Centro Miguel de Mañara (trabajadoras Miguel Mañara, comunicación personal, 7 de abril de 2025), en base a la experiencia de la institución, existen múltiples perfiles de personas en situación de sinhogarismo en Sevilla. Sin embargo, si hubiera que articular dos grandes categorías en la actualidad, se distinguirían, por un lado, los llamados “crónicos sociales”: personas que llevan entre 20 y 40 años viviendo en la calle. Por otro lado, se identifica un grupo de personas muy jóvenes, que vienen del sistema de protección de menores. Entre estos últimos destaca un gran número de inmigrantes, fundamentalmente provenientes de Marruecos:

Sobre el tema de jóvenes marroquíes, fundamentalmente son personas, o bien porque han salido del sistema de protección de menores, o porque han llegado pensando que llegar a España era jugar en la Champions League con el Real Madrid, o con el FC Barcelona. Y no tienen nada que ver con la realidad en la que se encuentran. El perfil y el trabajo con este tipo de jóvenes no tiene nada que ver con el de los crónicos sociales habituales que llegaban aquí a la casa. Es otro perfil, más encaminado a la orientación laboral y a la independencia. Ese es el perfil para jóvenes. Es verdad que muchos de ellos también ya traen el problema del consumo de tóxicos y de la gestión de las relaciones, de la violencia, entre otros.

Dentro de las principales drogas que consumen los crónicos sociales, así como los jóvenes sin hogar, se encuentra el alcohol, el hachís, la cocaína, la heroína, la metadona y “pastillas”, cada vez más. Psicofármacos no prescritos. Hay mucho abuso de psicofármacos. Algunos están prescritos y otros no y los compran en el mercado negro”. En general, se mencionan muchos compuestos químicos cuyo principio activo es el Alprazolam o que pertenecen a la familia de las Benzodiazepinas, medicamentos utilizados normalmente para tratar estados de ansiedad.

He entendido que este elemento, el uso de drogas, es fundamental para comprender los hábitos, ritmos y formas de vida de las personas en situación de calle y su uso del espacio

público²³. En particular porque los *usuarios de la calle* estructuran su rutina diaria y estancia en la calle a través de un modelo de búsqueda permanente. No siempre directamente de drogas; a veces es de dinero, de comida o de lugares para dormir o refugiarse, pero siempre a través de un comportamiento repetitivo vinculado con la estructura de consumo. Como señalan las trabajadoras: “lo que necesitamos es desengancharlos de determinados comportamientos, de determinadas personas a las que están enganchadas, y que son los que mantienen un poquito su rutina diaria. Su foco de atención está en buscar a alguien, consumir, trapichear determinadas amistades”. Asimismo, plantean que las estrategias de rehabilitación hacia estas personas, antes que estar orientadas hacia una completa normalización en la vida social “normal” (que en el caso de la mayoría de los crónicos sociales es muy difícil) es un “desintoxicación de la calle”, pues:

cuando uno está en la calle, está en determinados patrones de conducta que ellos repiten, repiten, repiten continuamente (...) Yo no salgo a la calle o tú no sales a la calle para echarte ahí en la pared, ¿no? Pues que vayan aprendiendo que cuando uno va a la calle, pues va o porque va a dar un paseo con alguien, o porque va a comprar algo, porque le hace falta algo, o para cumplir una actividad laboral.

En este contexto, se destaca mucho la idea del trapicheo como un patrón de conducta o un modo de existencia del sinhogarismo. El trapicheo es un concepto amplio que puede significar “mercadear”, “buscar o tratar con ilícitos” o “utilizar estrategias no del todo legales o claras”, pero más allá de su significado concreto en cada contexto, me parece que ilustra muy bien esta vida de búsqueda constante que ellas describen, relacionada con los patrones de consumo. Pero también, y aún más interesante, esta contraposición que se plantea entre, por un lado, la rutina compulsiva de búsqueda “inexacta” (por decirlo de algún modo), y una rutina “más saludable”. En este sentido, las especialistas del centro plantean que la vida del trapicheo es compleja e inadecuada porque quiebra con una rutina de vida normal, que se sustenta en base a objetivos claros que van más allá de un objetivo diario (el consumo) que se repite a través del tiempo. En otras palabras, una vida normal está

²³ Aunque es importante destacar que, cómo han señalado las especialistas del centro, el uso de sustancias químicas no es la causa fundamental de que ciertas personas terminen viviendo en la calle. Así como tampoco lo son (por separado) la pobreza o las enfermedades psiquiátricas: “hay muchas personas más adictas que no viven en las calles. Y hay muchas personas desempleadas que no viven en las calles. Y hay muchas personas con muy poquitos recursos económicos que no viven en las calles”. Para ellas, la clave está en la ausencia o la dificultad de sostener relaciones sociales afectivas estables, lo que, articulado con las otras problemáticas, puede resultar en el sinhogarismo.

orientada hacia un propósito que se extiende en el tiempo y que ayuda a darle un sentido a largo plazo a la propia existencia. Ellas explican que:

es muy difícil [rehabilitar a] una persona que tiene muchos años de calle, mucha ruptura tanto del uso de la libertad que hace para el control de los tóxicos, para los horarios, para determinadas situaciones en las que vivimos las personas, entre comillas, normalizadas, que no hacemos uso de los dispositivos sociales. [Estar aquí] también les obliga a pensar. Yo aquí entro y me paro, ¿no? Entonces ya puedo empezar a pensar en otras cosas, no en buscar la colilla, la dosis del día...

En base a estas situaciones es posible dar cuenta de que el comportamiento que caracteriza a los crónicos sociales y otros colectivos de gente sin hogar es profundamente ambiguo: mantienen, por un lado, una rutina compulsiva orientada hacia un objetivo diario que se repite todos los días, al mismo tiempo que se caracterizan por un comportamiento social poco claro, en donde las acciones no parecen estar orientadas hacia objetivos concretos y futuros que vayan más allá de lo inmediato, como sí lo serían otras conductas como ir a trabajar, ir a tomar un café o simplemente ir a comprar. Esta aparente contradicción suele caracterizar la vida de los usuarios de las calles, manteniéndolos en un modo de existencia culturalmente liminal, como reflexionaremos más adelante. También es importante destacar cómo este modelo de vida de búsqueda constante está profundamente ligado a una relación particular con los espacios públicos y los diferentes objetos con los que interactúan. Dónde dormir, qué comer, dónde recoger colillas, qué vender para obtener la dosis del día, los mecheros, las botellas, las sustancias: todo esto implica la articulación de una relación prioritaria con ciertos objetos y espacios. Una forma de vida que, por cierto, las especialistas han identificado como profundamente agotadora en términos psicológicos y físicos:

la urgencia para ver dónde voy a dormir esta noche, buscar espacios, porque cuando están en la calle, van buscando espacios, van mirando las horas dónde se pueden duchar, dónde pueden comer y entonces estar en la calle les lleva el día entero. Debes estar cansadísimo, porque desde que te levantas por la mañana estás buscando dónde ducharte, dónde comer, a qué hora, los horarios, y después cuando estás por la noche no puedes descansar porque tienes miedo a que te hagan daño. No puedes llegar a descansar porque en cualquier momento te pueden pegar, te

pueden meter fuego, te pueden robar, te pueden pegar, te pueden hacer un montón de cosas. Entonces no hay descanso.

Sin duda he podido identificar esta forma de vida en una parte importante de los habitantes -móviles y anónimos- de la Cartuja. Es importante considerar también que, como han señalado desde el centro Miguel de Mañara y también del CPA, existe una gran concentración de personas sin hogar frente a la Cartuja. Cerca del hospital de la Macarena, por la zona del puente de la Barqueta y a lo largo de Torneo, hasta llegar al puente del Cristo de la Expiración. En principio porque prácticamente todos los recursos públicos de la red municipal están concentrados en esa zona. De hecho, el CPA está abajo del puente de la Barqueta, a escasa distancia de los Jardines del Guadalquivir, y, tanto el COIS, el Centro de Acogida Municipal (CAM), el Centro Miguel de Mañara, así como otros albergues públicos y privados se ubican en la calle Perafán de Rivera, muy cerca también de esa zona. Además, es importante considerar que los puentes y los ríos constituyen zonas históricas de refugio para los grupos más marginados de las ciudades. Es posible que, por este motivo, el albergue público que conforma la red de atención más inmediata y urgente para personas sin hogar de Sevilla se encuentre a los pies del puente de la Barqueta, justo enfrente de la zona más deteriorada y abandonada de la Cartuja. Estamos hablando del Centro Puertas Abiertas (CPA).

Cómo ya he mencionado anteriormente, este centro tiene la particularidad de ser mucho más flexible que otros recursos municipales. Si bien sus servicios de acogida, albergue y alimentación están destinados para los usuarios que tienen un cupo en el centro (derivados por el COIS), mantienen instalaciones abiertas al público, como su programa de duchas libres. En este sentido, este centro se caracteriza por tener contacto continuo con el mundo *de la calle*: transitan muchas personas 'anónimas' (en el sentido de que no se les inscribe en ningún programa institucional ni estadísticas locales), a la vez que sus propios usuarios estables tienen la libertad de entrar y salir. Esto implica que, a diferencia de otros sitios, la mayoría de ellos sigue viviendo la vida del "trapicheo" y del consumo. Las adicciones descritas más comunes son prácticamente las mismas que han señalado desde otros centros: alcohol, benzodiazepinas y cocaína fumada. También se destaca que la mayoría de las mujeres que llegan a ser usuarias del centro, especialmente esporádicas, ejercen o han ejercido la prostitución, tanto para financiar su propio consumo como para los "camellos" que les venden drogas.

Los técnicos de la institución (trabajadores CPA, comunicación personal, 22 de abril de 2025) han remarcado la existencia de dos colectivos que interactúan mayormente con este centro: por un lado, los usuarios inscritos que, en su mayoría, corresponden a crónicos sociales con “patologías duales. Muy complejos, con multiproblemáticas y de multidiagnósticos. Trastornos por consumo de sustancias y normalmente trastornos mentales graves” y que además tienen “un deterioro muy significativo (...) [con] una extensa trayectoria en calle, por lo general, salvando algunos casos que llevan menos de 10 años”. Por otro lado, están los usuarios de las duchas y de los servicios esporádicos, quienes tienen un perfil diferente. Si bien se desconoce si mantienen un consumo crónico de sustancias, suelen ser jóvenes y extranjeros, sobre todo magrebíes y de otras zonas de África. Esto último es esencial para nuestra investigación, pues, como señalan desde el CPA, los usuarios de las duchas están vinculados con uno de los colectivos de hombres que vive en la Cartuja; aquellos que yo he visto en la zona de Jardines del Guadalquivir y en el límite con Isla Mágica.

En un mapeo general de la situación de sinhogarismo en la Cartuja, los trabajadores del centro sostienen que, efectivamente, “hay un asentamiento de gente, y también, en la Cartuja hay zonas de prostitución, sobre todo masculinas”. Además, señalan que los asentamientos están constituidos principalmente por hombres extranjeros *okupas*:

Sobre todo, árabes. Los árabes no van a dormir en la calle. Nunca ves a un árabe, es raro, a no ser que sea alcohólico o que esté muy drogado, que tú lo puedas ver durmiendo en cualquier parte. La mayoría de los árabes no duermen en calle, duermen en sitios ocupados. Y son antiguos pabellones de la Expo. Ellos normalmente están muy hermanados entre ellos, se ayudan mucho. Pasa como con la población gitana.

Asimismo, me comentan que “los que vienen a las duchas, la mayoría no están en situación de calle, digamos, quedándose ahí, se quedan en casas ocupadas, lo que pasa es que no tienen agua en esas casas ocupadas. Vienen aquí a las duchas”. Con gestos y frases incompletas, los trabajadores me dan a entender que la relación entre los usuarios permanentes del centro y los que vienen a ducharse no es buena. Efectivamente, la descripción que realizan desde el CPA, con respecto a la Cartuja, encaja con las situaciones que he observado durante los últimos meses. Sin embargo, es importante destacar que además de la población “fija” de la Cartuja (los okupa de los jardines y los estacionamientos

de Antique, entre otros espacios) existen muchos perfiles transitando que se corresponden más con el perfil “crónicos sociales”, pensando también en que también existen muchos usuarios de las calles que se encuentran en medio de ambos grupos. Es un gran espectro.

A diferencia de los “árabes que se ayudan entre ellos”, los otros habitantes de las calles tienen un perfil solitario y móvil. Se mueven ellos con sus cosas, construyen relaciones inestables, muchas veces por “conveniencia” y rápidamente se desarman. Suelen hacer todo el día lo mismo y eso mismo se repite todos los días. Los trabajadores describen una apatía generalizada. Como si estuviesen atrapados en un bucle en donde el tiempo no pasa, o bien, pasa de manera diferente. Como propondré más adelante, el mundo de los habitantes de la calle se experimenta como una retirada paulatina del orden simbólico (en un sentido lacaniano²⁴). La gente sin hogar pareciera estar a medio camino entre una vida sometida a las estructuras culturales y sociales (o el mundo de la *cultura; lo simbólico*) y una existencia visceral e inmediata, más cercana a otro tipo de experiencias vitales, humanas y no humanas.

Un diálogo diferente

H. tiene 49 años, es mujer. Tiene el pelo anaranjado, de raíz a puntas y está vestida con ropa deportiva, un conjunto rosado que combina con sus zapatillas. Me mira directamente, con sus grandes ojos negros, sin apenas pestañear. Lleva algunos años viviendo en el Centro Puertas Abiertas. Cuando le pregunto por qué está ahí, me dice que antes vivía en la calle, porque estaba muy enferma. Ahora que se está mejorando, pronto podrá volver con su mamá. La trabajadora social le dice muy amablemente que se acuerde que su mamá está muy viejita, que no la puede cuidar. H. dice que es verdad. Pero después vuelve a mirarme y me dice que cuando se mejore volverá con su mamá. La trabajadora le repite lo mismo, y la situación ocurre otra vez exactamente de la misma forma. “¿Qué te gusta hacer

²⁴ En su famosa hipótesis sobre los tres registros de la existencia humana, Lacan (1953) identifica el ámbito de lo simbólico con la cultura humana (influido además por Lévi-Strauss [1984]) pues representa el orden del lenguaje, y por tanto, de las normas humanas y las estructuras sociales e inconscientes. Aglutina todo lo que es humanamente “conservado” y “rescatado” del costado “moviente y descomponedor del proceso natural” (p. 22) y estructura el deseo social. Lo imaginario, a su vez, tiene que ver con la esfera de la constitución ficticia de una individualidad o un yo unitario personal y finalmente, lo real es aquello que no se suscribe a ninguno de estos dos órdenes: “la totalidad, o el instante desvanecido” (p. 34) o lo que está fuera del lenguaje. En esta teoría, lo real está supeditado al mundo no-humano, pero también, a experiencias traumáticas o situaciones psíquicas que rompen con la estructuración simbólica (por ejemplo, las personalidades psicóticas, entre ellas, los esquizofrénicos).

en tu tiempo libre?” Le pregunto. Me mira fijamente, sonriendo, con una carita de inocencia que verdaderamente me conmueve. Pero hay algo raro en sus ojos, apenas puede pestañear. Parece estar completamente fijada en mi cara. “Me gusta hacer ejercicio, me gusta caminar, me gusta ir a la biblioteca, me gusta leer”.

P. Es algo mayor, es hombre y está en peor estado que los demás. Me dice que tiene casi 70 años. Las trabajadoras se ríen y le dicen “¡P, tú tienes 55, no te subas la edad!”. P. parece rectificarlo, aunque no se ve del todo convencido. Efectivamente, al menos físicamente no parece tener 55 años. Está confundido y no sabe qué estoy haciendo yo ahí. “Solamente quería hablar contigo, para preguntarte qué te parece este lugar”. Me dice que bien. Me dice que puede dormir mejor. Pero que no puede dormir. Nunca puede dormir. “P. es muy nervioso porque estuvo mucho tiempo en la calle, entonces le da mucho miedo dormir”, me dicen las trabajadoras del centro. Seguimos hablando. Me cuenta que ha vivido en muchos sitios de Sevilla, en la calle. Ha recorrido casi todo. Me vuelve a preguntar quién soy, qué quiero saber. Me comienza a contar que a él lo está buscando la policía francesa y alemana, porque le echaron la culpa de un crimen que no cometió. Me dice que ellos creen que él tenía una “casa de campo con droga”, pero que lo han confundido, que no era él. Después me cuenta que él tenía 3 departamentos en Sevilla, pero que lo han estafado. Que le han quitado todo. También que se ha ganado la lotería. Una de las trabajadoras le dice con cariño: “P. ¿Si te ganas la lotería me comprarías una casa?” P. responde que sí.

B. Tiene más de 50 años. Es polaca. Habla bien español, aunque se le nota el acento. Le duelen mucho sus piernas, usa una muleta. Parece una mujer bastante lúcida, pero físicamente está muy deteriorada. Se vino siguiendo a sus dos hermanos mayores desde Polonia muy joven, cuando murieron sus padres, y después, terminó viviendo muchos años en estaciones de trenes de pueblos cercanos a Madrid. Con su mejor amigo, cuenta ella, “que era gitano”. Vivieron muchos años juntos. Cuando ella entró a este albergue, quiso convencerlo para que viniera con ella, sin embargo, él no quiso. “No quiso dejar la calle”. “¿Por qué te fuiste de casa de tu hermana mayor, B.?” Le pregunto. “Porque mi hermana tenía un cáncer y yo no quería molestar”. “¿Y por qué no te fuiste a la casa de tu otro hermano?” le pregunta a su vez una de las trabajadoras del centro. “Porque estaba muy enfermo, tenía cáncer, no quería molestarlo”. Yo y las trabajadoras nos miramos con un gesto de confusión.

Mientras conversaba con algunos de los usuarios y los trabajadores del centro, E. miraba desde una esquina del patio, se iba acercando a pasos muy lentos y después retrocedía, se acercaba despacito, miraba a una de las trabajadoras y se alejaba. Cómo en un acto de timidez e indecisión. “¿Qué pasa E., ya es la hora?” Le pregunta una de las trabajadoras. E. mueve su cabeza para asentir muy despacio. “Ya te la voy a dar, pero te la tomas ahí sentadito, y despacito”. Ella entonces va a la cocina y le entrega una lata de cerveza a E., quien se sienta en una silla al sol, solo, en medio del patio. Los trabajadores me comentan que este albergue es uno de los pocos centros que tiene autorización para suministrar bebidas alcohólicas y medicamentos en dosis muy controladas. “Es para que ellos no vayan a la calle, pidan, beban o se droguen ahí. En el fondo, para tener más regulado su consumo, dosificado”, porque, en verdad, como me cuenta la directora, el trabajo en ese espacio está más orientado a darle dignidad y protección a las personas en esa situación, pues para muchos de ellos, que llevan una vida completa en las calles, la “reinserción social” es muy difícil. “Ya, E. ven a conversar, que quieren hablar contigo”. E. se acerca, se sienta, me mira. Es hombre y tiene 59 años, pero desde luego se ve bastante mayor. Es una persona muy astuta y, también, tiene mucha picardía. Habla sin tapujos de su vida y sostiene un hilo de conversación más o menos estable. Las técnicas me dicen que E. se aburre en el centro, porque hay pocos que pueden sostener conversaciones “estables” como él. Tenía una amiga, pero está ingresada en el hospital. E. me cuenta que es originario de Torreblanca, un barrio del Distrito Este de Sevilla. Vivió toda su vida en Torreblanca, en las calles y los parques, hasta que tuvo que marcharse. “Los chavales me daban palizas, me quemaron, yo no podía estar en ninguna parte porque me encontraban”. “¿Por qué?” Le pregunto. “Por Yonqui”. Desplazado de su barrio, se fue a esta zona, transitando por la Cartuja, la Macarena y el Centro. “Yo apenas me despertaba, iba a los lugares donde habían habido *botellonas*, y me tomaba todos los restos, todo lo que hubiera, cualquier cosa. (...) Y eso no era bueno porque podía haber veneno y me lo tomaba”. También señala que se drogaba con lo que pudiese, pero menciona el consumo de “caballo” (heroína) en algún pasado inexacto. Muchos de sus recuerdos son volátiles. También me cuenta que estuvo en la cárcel: “por robar queso”. “Estuve en coma dos veces, y en una de esas, cuando estaba a punto de morir, bajó dios y me habló: E. tú todavía no te puedes morir, tienes una misión en la tierra, tienes que seguir aguantando todo el sufrimiento”. “¿Qué misión crees que es?” Le pregunto. Me dice que no sabe, pero que él tiene cirrosis, hepatitis, problemas del corazón, y aun así, sigue vivo, así que algo tiene que ser. A “E. le gusta mucho bailar, cantar, disfrazarse; es el alma del centro”, me comentan los trabajadores. “De hecho, E. se

disfrazó para Halloween e hicimos una fiesta ¿Cierto E.?” “Sí. Me gusta ayudar para que estén más felices”. Cuando me despido de él, me da un beso en la mano y me dice: “Encantado de conocerte, si nos vemos en la calle te invito un café y seguimos hablando”. Por las zonas que E. frecuenta, lo más seguro es que lo vuelva a ver.

Los extractos anteriores de este “diálogo diferente” constituyen un intento de aproximación al modo de existencia de muchos de nuestros habitantes de la Cartuja, en línea con los objetivos planteados para este trabajo. Es un acercamiento a sus vidas, las relaciones biosociales que construyen, y, también, el uso que hacen de los espacios urbanos, a partir de la conversación ligera y la observación cercana. Discursos que se terminan abruptamente, recuerdos que no llegan, imágenes verbales siempre extrañas para los oyentes que, como yo, habitan en la vida urbana “normada” simbólicamente.

5.1.2. Un análisis de la Sevilla incívica: otra forma de usar el espacio

Desde los primeros paseos e incursiones en las diferentes zonas de la Cartuja, hasta el presente, me he preguntado de qué manera este lugar ha devenido en ruinas, volviéndose un espacio relevante para el colectivo de personas sin hogar. Como en casi cualquier espacio de *ruinización*, nuestros testigos y actantes suelen ser mudos o no quieren hablar: ni la vegetación, ni los gatos, ratas y perros, ni los humanos que duermen junto a ellos nos logran entregar elaborados discursos sobre cómo llegaron ahí. Pero quizás es que nosotros no sabemos escucharlos o leerlos. Caminando por sus calles y senderos, pienso continuamente en aquella reflexión sostenida por Phillippe Descola, en un contexto completamente diferente; describiendo la forma en cómo él pensaba que se estructuraba la organización de las relaciones biosociales entre los Achuar de la amazonia:

Existe no obstante un momento en que el continuum de sociabilidad se interrumpe para ceder el lugar a un universo salvaje ámbito de la cultura, este pequeño segmento de naturaleza comprende el conjunto de las cosas con las cuales no puede establecerse ninguna comunicación. (...) Mas la ausencia de comunicación es a veces función de la distancia; infinitamente alejada y prodigiosamente móvil, el alma de los astros y los meteoros permanece sorda a los discursos de los hombres. (Descola, 1988, p. 434)

Aunque en una situación diferente, identifico parte de esa distancia móvil; fluctuante, entre las redes de habitantes de la Cartuja. Entre las cosas y los animales, y la vegetación que se cuela por entre las edificaciones en ruinas. Marcas humanas que van en detrimento

hacia lo “natural”, y también, una forma de naturaleza monstruosa, híbrida, que mantiene retazos de construcciones y usos humanos; *culturales*. Es difícil hacer hablar y representar aquello que aparece tan distanciado, marcado por esta “frontera invisible” (Soler, 2024). Porque esta distancia tiene que ver sobre todo con dos problemáticas troncales que ya hemos planteado en el apartado teórico y que ahora volveremos a retomar: las relaciones entre sujetos y objetos, y, el intersticio entre aquellos ámbitos teóricos, nunca empíricos: naturaleza y cultura, respectivamente.

El primer problema implica dos situaciones diferentes. A saber, la cuestión sobre cómo en la *Sevilla Incívica* en la que conviven personas sin hogar, ratas, perros y gatos semi-callejeros, edificios en ruinas y vegetación desregulada, las fronteras conceptuales, pero también, normativas, entre sujetos y objetos pierden su eficacia. Lo veremos a partir de un análisis sobre el rastro y las vinculaciones químico afectivas con las drogas. La segunda cuestión tiene que ver con un elemento metodológico de nuestra propia investigación: si planteamos que los habitantes de la Cartuja mantienen un estatus que va más allá de los roles modernos de existencia²⁵, sujeto y objeto, ¿He podido hablar/conectar con ellos? ¿Cómo se pueden capturar los discursos de quienes escapan a los modelos paradigmáticos de representación, agencia y conciencia²⁶? Espero poder ir respondiendo esta interrogante a lo largo de este apartado.

²⁵ “A menudo se define la modernidad por el humanismo, ya sea para saludar el nacimiento del hombre o para anunciar su muerte. [Se] olvida el nacimiento conjunto de la “no humanidad”, el de las cosas, o los objetos, o los animales, y aquel, no menos extraño, de un dios tachado, fuera de juego.” (Latour, 2007, p. 33)

²⁶ Tengo que rescatar el fabuloso análisis que hace Jane Bennet (2022), retomando ideas de Stiegler (2002, como se cita en Bennett, 2022) sobre este asunto. En un párrafo textual, ella señala que hay que “reconocer el hecho de que diferentes materialidades, compuestas de diferentes conjuntos de protocuerpos, expresarán diferentes poderes. Los humanos, por ejemplo, pueden experimentarse a sí mismos como seres que se forman intenciones y que se distancian de sus acciones a fin de reflexionar sobre ellas. Pero incluso aquí puede que sea pertinente observar hasta qué punto la reflexividad intencional es también un producto de la interacción de fuerzas humanas y no-humanas. Bernard Stiegler hace exactamente esto en su estudio acerca de cómo el uso de herramientas dio lugar a un ser dotado de un adentro, esto es, de un paisaje psicológico, de una interioridad. Stiegler sostiene que la reflexión consciente en los (proto)humanos surgió inicialmente con el uso de herramientas de piedra, dado que la materialidad de la herramienta actuaba como un marcador externo de una necesidad pasada, como un “archivo” de su función. La herramienta de piedra (su textura, su color, su peso), al dirigir la atención hacia su uso proyectado y recordado, produjo el primer hueco de reflexión. La humanidad y la no- humanidad siempre han ejecutado entre sí un intrincado baile. Nunca hubo un tiempo en el que la agencia humana no fuera otra cosa que una red interconectada de humanidad y no-humanidad. (p. 84). Bennet hará algo similar con otros tópicos modernos, como la ‘representación’, siguiendo las ideas de un cúmulo de filósofos históricamente relevantes para el desarrollo de los llamados “Nuevos materialismos”.

El segundo problema tiene que ver con la distancia que puede existir entre un sistema biosocial urbano que se reproduce y sostiene tanto en los márgenes de la *naturaleza*, como en los márgenes de la *cultura*. O más bien, que desafía esta separación hegemónica a partir de una relación entre humanos, otros animales, bacterias, plantas y cosas que se mezclan, se colonizan, se separan y se vuelven a juntar. Básicamente, un espacio de devenires biosociales (Mangiameli, 2013) y ensamblajes (De Landa, 2016, 2017) entendidos como agrupamientos emergentes de elementos diversos, de toda clase de materialidades (incluidas humanas), de

confederaciones vivas, palpitantes, que tienen la capacidad de funcionar a pesar de la persistente presencia de energías que las socavan desde dentro” [como las presiones de regulación urbana y de otras instituciones]. Tienen topografías irregulares, debido a que algunos de los puntos en los cuales los distintos afectos y cuerpos cruzan sus caminos son más densamente transitados que otros, de manera que el poder no se distribuye por igual en toda su superficie. (Bennet, 2022, p. 74)

Reflexionaré sobre la complejidad de estos devenires biosociales y los ensamblajes en las Cartuja a partir de la cuestión sobre el estatus liminal de las personas sin hogar con respecto a lo íntimo y lo público, el patrimonio y el vandalismo y las separaciones entre naturaleza cultura y sujeto y objeto.

El rastro y las drogas: una vinculación químico afectiva

Cómo he señalado en diferentes pasajes de mis descripciones etnográficas, es posible reconocer los asentamientos de las personas sin hogar en la Cartuja porque siempre están marcados por la presencia de un conjunto de elementos materiales heteróclitos e indeterminados que yo he llamado *rastro*. En ocasiones, y en áreas como el final de la Av. Marie Curie o las diversas entradas al Auditorio Rocío Jurado, este rastro es indicador de un camino o pasaje. En otros momentos, como en Jardines, el Pabellón de la Naturaleza o el camino que va bordeando el río, señala una forma de “hogar” o de “guarida” utilizada por los habitantes de la Cartuja. Su composición no suele permanecer estática: si la primera vez que pasé por los asentamientos de Jardines vi sartenes, ollas y ruedas de bicicleta, la segunda vez hubo botellas vacías, zapatillas y restos de muebles. Hay elementos que se mantienen estables y otros no. Estos elementos funcionan como una notificación de que hay un modo de vida -diferente- que se está llevando a cabo en ese espacio, por medio de ese conjunto de cosas. En este sentido, lo que me parece interesante es la relación que las

personas que ‘habitan’ este sitio construyen con los objetos. En realidad, es esa relación particular aquello que yo he bautizado como “rastros”, antes que las cosas concretas que se perciben sensorialmente. Puedo distinguir tres elementos característicos que hacen de esta vinculación con los objetos diferente a otros modelos de relación:

1. Existe un exceso de acumulación y almacenamiento de cosas que no necesariamente tienen un uso práctico y/o están conectadas entre sí
2. Hay una priorización y significancia de los objetos “escogidos”, en la medida en que la movilidad de la vida del sinhogarismo no permite acarrear un gran número de elementos
3. Percibo una relación marcada por una forma de descontrol de los objetos en el espacio: pareciera como si estos no estuviesen subordinados a sus “dueños”, sino acompañados e incluso, apoderados de ellos

Considerando estos tres elementos que se repiten una y otra vez en los *rastros* desperdigados a lo largo del territorio y específicamente en las áreas de mayor presencia de personas sin hogar, propongo la existencia de una relación entre acumulación, desorden y uso íntimo de la *Cartuja*, que parece manifestarse como un vínculo afectivo y táctico entre las personas sin hogar y el espacio urbano. La concreción de esta relación que observo, el *rastro*, no corresponde ni a basura ni a residuo, sino a un modo de habitar frágil, móvil; un ensamblaje que rompe con las nociones tradicionales de uso del territorio y, por cierto, con los roles fijos de sujeto y objeto.

En sus estudios sobre los *acaparadores* [*Hoarders*] (personas que sufren el trastorno de acumulación compulsiva), Jane Bennett (2011) demuestra cómo ellos perciben una forma de apoderamiento de los objetos sobre el espacio, sin que ellos (los humanos) puedan realmente controlarlo. En sus entrevistas y discursos, los *acaparadores* manifiestan como sus cosas van paulatinamente desplazándolos y reduciendo su espacio al interior de sus casas hasta un punto de no retorno. Bennett, en sus reflexiones, interesada en la relación entre cuerpos (humanos y no humanos), antes que en las categorías de la psicopatología, propone tratar a los *acaparadores* como cuerpos con capacidades sensoriales diferentes que, producto de esta sensibilidad y fijación, se ven atraídos de manera extrema a los objetos y sus cualidades: se ven inusualmente afectados por ellas. Organizando la relación de los humanos con los objetos en un espectro (de menor a mayor afectación), ella propone

un orden que va desde: “Dueño – Conocedor – Coleccionista – Archivista – Acumulador – Crónico desorganizado – Acaparador” (2011, 13:00).

Ahora bien, el *rastro* que yo he observado evidentemente no presenta las mismas características que la relación que los *acaparadores* construyen con ‘sus’ objetos, de hecho, incluso, podría encontrarse en un sistema diferente de afectación y control en el interior de las relaciones *humano-objetos*. No obstante, lo que quiero destacar con lo anterior es que efectivamente existen formas diferentes de construir relaciones con los objetos y desde luego, maneras alternativas de entender estas relaciones. Una forma diferente de vinculación entre cuerpos establece un modo distinto de distribución de agencia, desde luego. En otras palabras, entender a los objetos no como meras herramientas, sino como configuraciones materiales que tienen un poder de afectar y verse afectados implica un alejamiento de la “norma” sujeto-objeto (humano-dueño – no-humano-propiedad de), desdibujando los límites claros y las esferas de control y subordinación de ciertos elementos sobre otros. En el caso del rastro, su aparición descontrolada en los sitios de asentamientos, su aparente desorganización y la inestabilidad de sus componentes en el contexto de un sitio en donde se habita -aunque sea de forma diferente- nos indica una relación y una distribución de “agencia” distinta.

Asimismo, las constantes modificaciones de los diferentes objetos que componen el rastro ponen en evidencia la existencia de una forma de organización no lineal pero no por eso necesariamente aleatoria. Pareciera componer un orden situado, momentáneo, relacional, que depende más del presente inmediato que de un proyecto futuro. Esto, sin duda, cuestiona las lógicas hegemónicas de propiedad, utilidad y permanencia y también, se alinea con esta idea de la vida del “trapicheo”, mediada por la búsqueda permanente y repetitiva, pero desorganizada, de cosas. Diferentes cosas: drogas, espacios, alimentos, dinero. Es importante añadir también que la relación que mantienen los habitantes con los animales “semi callejeros” que han sido mencionados a lo largo del texto: los gatos, los perros y las ratas, funciona de manera similar. Es una vinculación afectiva diferente, momentánea, constante pero inestable. No es una forma de domesticación oficial, en el sentido corriente y, de hecho, legalmente obligatorio para contextos urbanos, sino que más bien representa un modo de vinculación menos jerárquica (ninguna de las partes está subordinada a la otra en un cien por ciento) que tampoco se adecúa a los roles reservados para los sujetos y los objetos. La relación entre las drogas y los habitantes es igualmente paradigmática, fascinante, en su disidencia con respecto a estos roles.

Las vinculaciones químico-afectivas entre estas sustancias; benzodiazepinas, heroína, cocaína fumada, alcohol, entre otras, y los usuarios; los humanos que viven en la Cartuja, conforman un sistema que desafía empíricamente el modelo que establece la existencia de ‘objetos’ y ‘sujetos’ definidos, en donde estos últimos son los agentes que actúan sobre una materialidad inerte e inmóvil. Por consenso científico (National Institute On Drug Abuse [NIDA], 2020) sabemos que las drogas interfieren en la forma en que las neuronas (*nuestros [o la parte de nosotros que entendemos como]* ‘objetos’, aparentemente responsables de nuestra condición ‘subjetiva’) envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Ciertas sustancias, como la heroína, tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo: literalmente, operan como una simulación biológica de “partes” de nuestras “partes”, incorporándose dentro del territorio químico de nuestros cuerpos: operando como *tecnohechos* (Nothnagel, 2001), prótesis (Papagaroufali, 2001) y participando en complejos procesos de hibridación biosocial²⁷ (Latour, 2001, 2007).

Sin embargo, estas simulaciones biológicas pueden producir la necesidad de una completa sustitución de la estructura ‘natural’ por la estructura química *ajena*, principalmente para equilibrar la disminución de la producción de neurotransmisores en los circuitos ‘normales’ (sin drogas) de recompensa o bien, compensar la reducción de la cantidad de receptores que reciben señales. Una reducción que es justamente consecuencia de la utilización de drogas: un acomodamiento del cerebro a estas nuevas dinámicas químicas. A medida que el tiempo pasa, el hábito del consumo genera experiencias y sensaciones que refuerzan las conexiones neuronales que se utilizan con más frecuencia y así: “las drogas se pueden apoderar muy rápido de la vida de una persona. (...) si el consumo de la droga continúa, otras actividades placenteras se vuelven menos placenteras y la persona tiene que consumir la droga solo para sentirse normal” (NIDA, 2020). Es decir, este sistema de imitación biológico termina modificando los patrones ‘naturales’ de interacción química, como una especie de parásito, construyendo un nuevo *sistema* que se expresa en el comportamiento de los ‘usuarios’.

²⁷ Recordemos que estamos hablando de drogas sintéticas, es decir, sustancias producidas socialmente en laboratorios científicos, distribuidas en redes comerciales —legales e ilegales— que, en definitiva, logran actuar en los cerebros de los habitantes de la Cartuja después de transitar por una larga cadena desterritorializada que implica a diversos actantes y actores: algunos humanos, otros no.

En efecto, en algún punto, las interacciones químicas dan vida a un tipo de relación de consumo en donde no se puede distinguir muy bien cual elemento es agente y cual es objeto. La adicción como modelo de interacción conforma por sí mismo un devenir biosocial profundamente complejo en donde moléculas químicas actúan sobre humanos cuyos cuerpos exigen renunciar a sus propios modelos bioquímicos ‘naturales’. En el imaginario popular frecuentemente las personas adictas a las drogas aparecen como esclavizadas a ellas, a *las cosas*, y también, como personas que pierden su subjetividad y parte de su conciencia-agencia a propósito de esta sumisión química. Su existencia se transforma en una vida de búsqueda incesante, como la que expresaba E. en sus vivencias. La vida del *trapicheo*. A su vez, esta relación profundamente enraizada e indomesticada entre humanos (los habitantes) y sus cosas (las drogas, los objetos, los espacios) incide en un comportamiento que rompe con los filtros culturales y sociales que regulan nuestras formas de vida. Cómo reflexionaremos a continuación, los habitantes de las calles quiebran, en parte, la norma simbólica que los identificaría como “sujetos” propiamente tal.

Si quisiéramos entenderlo en términos de sujeto-objeto: el sinhogarismo y las adicciones pueden representarse como procesos de *desubjetivización* en los humanos afectados y de *subjetivización* en los ‘objetos’ implicados. Sin embargo, me mantengo fiel a una perspectiva posthumanista, holística y descentrada porque considero que se alinea mejor con la forma en que acontecen los procesos biosociales en general: las explicaciones no debiesen ir de las “formas puras” a los “fenómenos”, sino al revés (Latour, 2007, p.117). Cómo también ha señalado Bennett (2022) y De Landa (2016), los objetos se nos aparecen como tales porque la velocidad de su devenir se encuentra debajo del umbral de discernimiento humano, de manera que hemos tenido que “interpretar el mundo reductivamente como un conjunto de objetos fijos, necesidad que se ve reflejada en la función retórica atribuida a la palabra material. En cuanto sustantivo o adjetivo, material denota cierta realidad estable o última, algo diamantino” (Bennett, 2022, p. 139). Alineada con esta perspectiva, rechazo comprender este fenómeno biosocial -los habitantes de la Cartuja y sus conexiones sociales- desde una óptica supeditada a un constructivismo cultural, lingüístico o histórico, que interprete “toda expresión del poder-cosa²⁸ como un

²⁸ Entiendo que puede resultar difícil aceptar esta idea, especialmente en el contexto de una investigación cuyo propósito no es (prioritariamente) debatir filosóficamente sobre los binarismos teóricos aceptados y promovidos en ciencias sociales. No obstante, quisiera señalar un argumento muy interesante que plantea Bennett (2022) para defender la agencia y el poder de los objetos no humanos frente a diferentes objeciones humanistas: “se objetará que tal comunicación es posible solo por la intermediación de los humanos. Pero ¿es esta realmente una objeción, dado que incluso

efecto de la cultura y del juego de los poderes humanos, [politizando] las apelaciones moralistas y opresivas a la ‘naturaleza’” (Bennett, 2022, p. 57). Tanto la ‘cultura’ como la ‘naturaleza’ son producciones “inmanentes” (Latour, 2007, p. 141), provisionales y operativas, porque, en rigor, cada elemento que entendemos desde un polo estático está constituido por un sistema relacional e híbrido. Incluidos, evidentemente, nosotros los humanos.

Liminalidad, hábitos y arcaísmos

Hace muchos años ya, el antropólogo escocés Victor Turner (1988) desarrolló en profundidad la noción de *liminalidad* en el marco de sus estudios sobre rituales de paso y simbolismo. La *liminalidad* designa un estado transitorio, ambiguo, en el que sujetos y/o fenómenos se sitúan en un espacio intermedio que escapa a las categorías sociales establecidas para el contexto. Se trata de una zona de suspensión donde las identidades tradicionales se disuelven o transforman. Sentada en un banco en la Cartuja, cerca de la Av. Marie Curie, mientras observaba discretamente a un hombre que se cortaba las uñas recostado sobre un colchón entre las rejas de un edificio, estuve largo tiempo pensando en un concepto que designara aquello que yo veía repetidamente en las vidas de las personas que vivían ahí. Un modo de existir, por decirlo de alguna manera, que volvía a aparecer a pesar de la inmensa diversidad de personas, situaciones e historias de vida que existen en el contexto del sinhogarismo. No son las drogas, ni la pobreza, ciertamente. Como señaló una de las trabajadoras del Centro Miguel de Mañara: ninguna de esas situaciones por sí sola causan una *vida en la calle*. Ayudan, sin duda, añaden circuitos al entramado del sinhogarismo. Pero ¿cómo nombrar aquello que sucede con estas vidas que parecen estar desbordadas del marco social? Vidas que incomodan a la mayoría de la gente, especialmente a las instituciones que regulan el ‘espacio público’. Se trata de existencias que no encajan: que interrumpen la sociabilidad ‘normal’. A partir de esto, he pensado que

la propia comunicación lingüística necesariamente supone intermediarios? Mi discurso, por ejemplo, depende del grafito de mi lápiz, de los millones de personas, muertas y vivas, que forman parte del grupo de lenguas indoeuropeas al que pertenezco, por no mencionar la electricidad en mi cerebro y en mi portátil. (El cerebro humano, debidamente conectado, tiene la energía suficiente como para encender una bombilla de quince vatios.) Humanos y no-humanos por igual dependen de un conjunto “increíblemente complejo” de prótesis lingüísticas. (...) Es una apuesta segura la de partir del supuesto de que el locus de la responsabilidad política constituye un ensamblaje humano/no-humano. Si se lo examina con suficiente detalle, el poder productivo que ha dado lugar a un efecto se revelará como una confederación, y los actantes en su interior se revelarán ellos mismos como confederaciones de herramientas, microbios, minerales, sonidos y otras materialidades ‘externas’”. (p.93)

la noción de liminalidad nos puede ayudar a reflexionar sobre estas vidas -implicando también dentro de ellas a la extensa red vital que se teje alrededor de los humanos sin hogar, como ya he señalado-.

En principio, tomando como base el trabajo de campo y las entrevistas realizadas, resulta evidente que los habitantes de la Cartuja se encuentran en una posición liminal respecto a las categorías de lo público y lo privado, especialmente en el contexto urbano contemporáneo. Hacen de los parques y edificios públicos sus hogares, duermen en las plazas, cocinan, mantienen relaciones íntimas y generan desechos, orgánicos e inorgánicos, en espacios que, según las normas sociales e institucionales, no están destinados a tales usos. La realización de actividades históricamente asociadas al ámbito de lo privado en lugares regulados por códigos de conducta públicos constituye una transgresión significativa del orden normativo que rige la organización urbana moderna y occidental, en sus dimensiones legales y morales. Esta transgresión puede leerse como una ruptura del tabú que separa la visibilidad de la necesidad, el cuidado y la intimidad del espacio común. En parte creo que ese es uno de los elementos que más quiebra con el orden 'cívico' del que tanto se habla en la prensa y se promociona desde las instituciones. Las vidas y rutinas de los habitantes se perpetúan a partir de una aparente inadecuación a los contextos mandatorios.

En segundo lugar, siguiendo la idea de liminalidad entre las esferas de lo privado y lo público, existe, como ya he propuesto en el apartado anterior, una situación similar entre los ámbitos sujeto-objeto. Si ponemos atención a los discursos de los trabajadores de los centros y albergues que visitamos, es posible notar que hay una intención generalizada por intentar restablecer ciertas 'formas de vida' aceptables: relaciones adecuadas con los objetos y usos correctos del espacio público. Se promueve un modelo de vida que prioriza rutinas definidas con propósitos de mayor alcance temporal, con una correcta clasificación de objetivos, metas, plazos y vinculaciones afectivas. Incluso en los casos más complejos en los que la 'reinserción' ya no es una opción, como el trabajo que realiza el CPA, siempre se aboga por intentar reducir los daños de una *desestructuración vital* al mínimo. Si E. va a tener una relación de subordinación para con ciertos objetos, como el alcohol, que lo haga despacio, controladamente, y fuera de la calle. En verdad, detrás de este enfoque se revela una visión funcional y dominante del espacio público: se busca reducir al mínimo la vida del trapicheo, una forma de *estar* que, aunque se despliega visiblemente en la calle, lo hace desde un uso que no se ajusta a lo que se entiende por "público".

Esta vida, como hemos observado, se sostiene en una relación obsesiva con ciertos objetos: humanos, no-humanos, químicos y simbólicos. En este contexto, incluso algunas personas son vistas y utilizadas como mediadores o actantes en una red de intercambio y subsistencia. Los objetos funcionan como marcadores de memoria y de rutina: una comida en un albergue puede señalar la hora del día, un edificio abandonado puede indicar refugio, una colilla puede marcar un objetivo matinal, un hombre puede representar un medio para obtener dinero. La reflexión sobre esta forma de vivir puede ponerse en diálogo con la figura del esquizofrénico desarrollada por Deleuze y Guattari *El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia* (1985): un sujeto que, en su relación desestructurada con el mundo, produce deseos y conexiones que escapan a los controles del sistema. En su teoría, el esquizofrénico deviene figura revolucionaria, pero también trágica, al habitar un mundo sin territorio fijo, fuera de los mapas sociales en la medida en que ha roto los códigos del deseo socialmente aceptados. Veo un símil entre dicha figura y los habitantes de la Cartuja, cuyas formas de vida desbordan los marcos establecidos del habitar urbano, así como la idea de subjetividad.

Un tercer elemento tiene que ver con cómo la emergencia de estas vidas genera una tensión con respecto a las significaciones socialmente populares de *vandalismo* y *patrimonio*. Esto es muy palpable desde la prensa y otros discursos “autorizados”²⁹. Habitar en espacios que son considerados *patrimonio* en efecto puede ser entendido como una forma de vandalismo, aunque no encaja con un imaginario iconoclasta³⁰ propiamente tal. La cuestión con las tensiones patrimoniales tiene especialmente que ver con la forma en que las *vidas liminales* interfieren en la repetición y difusión de un relato limpio y debidamente compartimentado sobre el pasado y el presente de Sevilla. En este caso, la clave está en el tipo de *patrimonio* vinculado con la Exposición Universal del 1992 y lo que fue Sevilla hasta esa fecha.

Cómo he señalado en los antecedentes, la Expo fue presentada como uno de los intentos más ambiciosos, y aparentemente eficaces, de *modernización* y *desarrollo* de Sevilla, a partir de la recuperación de un espacio supuestamente ‘virgen’, el desarrollo de políticas de higienización social, una reestructuración urbana profunda y la proyección internacional de

²⁹ Como, por ejemplo, aquellos sostenidos por los representantes del PCT Cartuja (J. M. R., 2022) o las diferentes denuncias hechas por la Asociación Legado Expo Sevilla (Álvarez Corral, 2024).

³⁰ En el sentido de la destrucción como creación de imágenes intencionadas, cómo han reflexionado extensamente Boehm (2012), Freedberg (2013), entre otros.

un imaginario paisajístico tecnológico y avanzado. La nueva Sevilla post Expo debía haber roto para siempre con los asentamientos *chabolísticos*, la prostitución, la venta de drogas, la 'gitanería', el trapicheo y los *Yonquis* en el centro de la ciudad, ahora centro *patrimonializado*. Y, en verdad, la constitución patrimonial en este contexto no es otra cosa que una tendencia pronunciada por romper con aquellos imaginarios desalineados del proyecto modernizador dominante. En otras palabras, una tendencia por fijar significados autoritarios sobre el pasado a través de prácticas y tecnologías que reafirmen preconcepciones *esencializadas* de la 'identidad', sobre lo que 'somos', 'no somos' y 'no seremos', desechando fragmentos polisémicos (Edensor, 2005). Pero tal parece que aquellos personajes y existencias desplazados en políticas de limpieza patrimonial vuelven continuamente a aparecer en la historia.

Los modernos tienen la enfermedad de la historia, señaló alguna vez Nietzsche (en Latour, 2007, p. 104): quieren conservarlo todo porque creen haber roto "para siempre con su pasado. Cuanto más acumulan las revoluciones, tanto más conservan; cuánto más capitalizan, tanto más ponen en el museo. La destrucción maníaca es pagada también por una conservación maníaca". Como indica Bruno Latour, esta reconstrucción del pasado está directamente relacionada con la creencia de que este ha sido sepultado para siempre: pero el pasado permanece y hasta vuelve. Por supuesto, este resurgir resulta difícil de procesar para los modernos, que lo tratan como un arcaísmo, un retorno de lo reprimido: "La reconstitución histórica y el arcaísmo son dos de los síntomas de la incapacidad de los modernos para eliminar lo que sin embargo deben eliminar para tener la impresión de que el tiempo pasa" (2007, p. 104-105).

Esta idea es fundamental para comprender lo que representan las vidas de los habitantes de la Cartuja en relación con el modelo de ciudad que se ha querido promover institucionalmente en Sevilla. Si esta persistencia de aquello que debía haber sido erradicado es leída, como sugiere Latour, como un anacronismo o una anomalía que desentona con el relato del progreso, lo que en realidad pone en evidencia no es un retroceso, sino los propios límites del proyecto purificador. Planteo, por tanto, que la Cartuja abandonada no representa un simple residuo del 'subdesarrollo', sino más bien una válvula de escape, un *lugar embrujado [haunted place]* (Edensor, 2005) que es de hecho funcional al orden patrimonial del centro histórico. No se trata, entonces, de una falla en las políticas de limpieza, sino de una reubicación de formas de vida "intolerables" que, aunque siempre

han estado presentes, han debido ser marginadas de la Sevilla patrimonial. Ciertamente, lejos del centro, los arcaísmos resultan más aceptables.

El cuarto y último elemento de liminalidad con respecto a la vida de los habitantes de la Cartuja que tomaremos para esta reflexión, tiene que ver con la categoría articuladora de la mayoría de las distinciones anteriores (y de esta investigación): la liminalidad entre los estados de naturaleza y cultura. Curiosamente, como he sugerido a lo largo de esta investigación, las ruinas son una figura liminal en sí misma con respecto a estos dos 'polos' teóricos: paisajes plagados de escombros de construcciones humanas que han sido recuperados por entes 'naturales'. Entes que alguna vez fueron despojados por los humanos y sus procesos urbanísticos, y que hoy, irónicamente, dan refugio a nuevos y diversos humanos marginados de la ciudad. Pero, además, y esto es lo que me parece destacable, los pobladores actuales de las ruinas de la Cartuja se constituyen como sujetos que además han sido desplazados de este orden binario naturaleza-cultura: desligados de las pautas estrictas de la cultura y el orden simbólico (en el sentido lacaniano) se integran en una confederación vital que agrupa a tantos otros cuerpos excluidos de las categorías regidoras. Los espacios abandonados de la Cartuja y sus habitantes nos permiten observar los diferentes procesos mediante los cuales el mundo "natural" es construido por los seres humanos, a la vez que el mundo social está completamente intervenido por la 'naturaleza', los objetos y los híbridos.

Sin embargo, para el orden urbano, patrimonial y la organización cívica de la ciudad, la mezcla de las necesidades sociales y la realidad natural, así como la de los agentes y las cosas, es percibida como incorrecta o indebida en la medida en que forma parte de una situación profundamente alejada del paradigma de organización socioespacial. La Cartuja, en este escenario, representa una forma de *haunted place* [*lugar embrujado*] (Edensor, 2005): un territorio cuya existencia contamina aquellos topos iconográficos y espaciales que permiten la regulación de las relaciones sociales humanas y no humanas a partir de un control sobre el uso del espacio. Si bien Edensor (2005) se refiere concretamente a los *lugares embrujados* como sitios de desestructuración del control espacial con fines conmemorativos, yo me permito ampliarlo hacia ámbitos que van más allá de la memoria.

Si nos fijamos, gran parte de las categorías que se han utilizado para comprender el deterioro de este espacio por parte de los medios de comunicación responden, en parte, a un rechazo hacia esta forma de desestructuración del modelo urbano que controla las

relaciones entre personas y cosas, “cultura” (en todas su acepciones³¹) y “naturaleza”. De hecho, muchas de las ideas que destacamos de las notas de prensa conforman pares de oposiciones conceptuales: Malviviendo – Viviendo correctamente / Basura – Higiene / Inseguridad – Seguridad / Relaciones incorrectas con animales - Relaciones adecuadas de domesticación animal / Vandalización – Patrimonio / Mal uso del espacio público – Uso adecuado del espacio público / Incivismo – Civismo / Oscuridad – Luminosidad. Estas oposiciones se nos presentan como ejes articuladores de los discursos normativos sobre el uso del espacio público y privado en Sevilla, asimismo, como una forma de denuncia sobre la situación de abandono de la Cartuja, con todo lo que esto último implica.

Estas oposiciones conceptuales no solo estructuran un discurso normativo sobre lo que debe o no debe ocurrir en el espacio público y patrimonial, sino que también funcionan como tecnologías simbólicas de exclusión que refuerzan la separación entre lo humano-civilizado y lo no-humano-incívico, entre lo que merece ser conservado y lo que debe ser eliminado. Frente a esta mirada que fragmenta y jerarquiza, propongo entender la Cartuja como un ensamblaje en el que humanos, animales, plantas, bacterias, objetos y paisajes participan de una red de agencias distribuidas. De esta forma, en lugar de concebir a estos elementos como unidades fijas que interactúan en un espacio neutral, podemos entenderlos como una red de intercambios y tráfico que conecta a los gatos con la ropa vieja, las jeringas usadas con los recintos quemados y saqueados, los objetos perdidos, el valor del cobre y la chatarra y los planes de regulación de suelo en Sevilla, las personas sin hogar (¿o sin un hogar privado?) con el humo y los archivos de los megaconciertos de la copla española. Los *tags* de grafiti como firmas y nombres propios que se multiplican como una colonia de bacterias y se juntan con las personas que habitan ‘íntimamente’ las ruinas de lo que fuera el epítome del *desarrollo* andaluz. Y no es que los objetos estén vivos y caminando, sino que la vida acontece en la relación; en la vinculación mutua entre aquello que reconocemos como vivo y aquello que hemos clasificado como cosa, desecho o ruina.

5.2. LOS HOMBRES *CRUISING*: UN ENTRAMADO DE *BIOCOSAS*

³¹ Por ejemplo, cultura entendida como: producciones humanas, estructuras sociales humanas, tradiciones humanas, civismo o “alta cultura”, patrimonio, entre otras. Para profundizar sobre reflexiones en torno a las concepciones históricas (especialmente contemporáneas) de cultura, me parecen muy sugerentes los textos de Gupta y Ferguson (1992), Fischer (1999), Sahlins (2001), Benhabib (2002), Greene (2006), Mezey (2007), Menard (2012).

5.2.1. Etnografía, visitas y diálogos digitales

La atmósfera de los Jardines

En el marco de mis visitas a la Cartuja, un día 10 de diciembre de 2024, he entrado a los Jardines del Guadalquivir por la parte trasera del auditorio Rocío Jurado, bordeando la ladera del río. Lo primero que se ve a lo lejos es la Torre Banesto, imponente, vacía y rodeada por árboles *plátanos de sombra* cuyas tonalidades se han vuelto naranjas por el invierno. La torre Banesto, antiguo mirador durante la Exposición del 92', actualmente pertenece a EPGASA (Empresa Pública de Gestión de Activis, S.A), dependiente de la Consejería de Transformación Económica (S. T., 2021). Desde lejos se puede observar lo deteriorada que está estructuralmente, corroída por el paso del tiempo y seguramente sin ningún tipo de mantenimiento desde la última vez que estuvo en uso.

El panorama es solitario, el parque es grande y no hay prácticamente nadie. Un hombre solo, ya bastante mayor, está sentado con una lata de cerveza mirándome fijamente. Más allá, otro hombre sentado en una banca diferente, con expresión de estar esperando algo de manera impaciente. Serán ya casi las 18:00 horas. Decido irme antes de que oscurezca, y también, porque veo demasiados hombres paseando solos y, francamente, me pone un poco nerviosa.

He vuelto semanas después a la Cartuja abandonada, con el objetivo de recorrer otra vez los Jardines. Posterior a la primera exploración y gracias a conversaciones informales, comentarios en redes sociales y reseñas de Google, entre otros, me enteré de que aquella atmósfera de secretismo que siempre envuelve a los Jardines del Guadalquivir se debe, en parte, a que en este sitio suelen practicarse encuentros sexuales, entre otras actividades prohibidas o mal miradas públicamente. Algunos de los comentarios que figuran en las reseñas de Jardines del Guadalquivir en Google (2024) describen esta situación (figura 7). De modo que, teniendo ya conocimiento de las prácticas que se realizan en este espacio, además de las situaciones de *sinhogarismo* y ocupación ilegal, me he dedicado a explorarlo en mayor profundidad.

Figura 7

Jesús Fabián, Sonia Fernández y Wolf Berghof. (2024). [Captura de pantalla de reseña de Google]. *Google Maps*. <https://tinyurl.com/yasp53fk>

Camino por el medio de los Jardines, cerca del famoso laberinto de árboles. Aún no oscurece. Hay muy pocas personas paseando por ahí, a pesar de la hora y el día (sábado por la tarde). Sin embargo, hay dos parejas masculinas. La primera corresponde a dos hombres de mediana edad, con chaquetas de cuero y de aspecto rudo. Están sentados en un banco sin hablar mucho. Posteriormente, aparecen caminando otros dos hombres, jóvenes, vestidos con ropa deportiva. He visto que no han entrado juntos. Uno de ellos ha estado dando vueltas muchísimo tiempo solo, caminando entre los arbustos y los adoquines. Una vez juntos, dan un par de vueltas por la zona en la que me encuentro sentada y luego desaparecen entre los árboles. Hay un par de hombres mayores, separados en el espacio, bebiendo solos, desperdigados en los bancos. Definitivamente es un sitio en el que uno se siente observado. Me levanto del asiento para acercarme al laberinto. Mi objetivo es entrar en busca de inscripciones, materialidades, marcas o signos de algún tipo de actividad, pero justo cuando me dispongo a eso, escucho ruidos provenientes del interior y por uno de los huecos que dejan las hojas de los arbustos he notado a dos hombres manteniendo relaciones sexuales. Evidentemente, por discreción, me he alejado de ese lugar, caminando hacia una plazoleta redonda, que está a un nivel más bajo del suelo. En ese sitio encuentro diferentes restos de cosas, principalmente envoltorios de preservativos, un montón, también desechos, pañuelos usados, y algunos restos de botellas de alcohol. Todo indica que en esa zona también se practica sexo, así como en otras áreas del parque.

Jardines *Cruising*

El *cruising* es un tipo de experiencia sexual que suele asociarse a la comunidad homosexual masculina, aunque no únicamente. Consiste en tener sexo en lugares públicos, apartados, abandonados y solitarios de manera anónima y directa (Villalba, 2024). *Cruisitoo* (2025), mi informante clave anónimo y digital, me ha dicho que el *cruising* es:

contactar con personas del mismo sexo, fuera del hogar personal de cada uno. Es importante resaltar lo de fuera del hogar de cada uno, porque podemos encontrar múltiples sitios. (...) El funcionamiento es el mismo en todos ellos: mantener relaciones anónimas o lo más anónimas posibles entre los usuarios. Donde la interacción personal es lo de menos y el desahogo sexual el epicentro de la actividad. En un sitio *cruising* podemos encontrar desde un casado en el armario, un abuelo, un estudiante iniciándose... mil tipos de personajes, de toda índole social y económica. (Cruisitoo, comunicación personal, 1 de abril de 2025)

“Cruisitoo: club de *cruising* Sevilla” es una página de difusión del *cruising* en Sevilla, dirigida por un hombre cuya identidad no conozco, aunque sé que es sevillano, tiene entre 50 y 55 años y lleva practicando *cruising* en la ciudad hace muchísimos años. Él sube contenido de manera constante y detallada, entregando bastante información sobre esta práctica. Difunde principalmente dos tipos de contenido: información y detalles ‘técnicos’ de los sitios dónde practicar *cruising*, y, aunque dejando anónima la identidad, los mensajes y peticiones de quienes se dirigen a aquellos sitios, o están ya allí. Específicamente informan sobre su ubicación, perfil (si es mayor, joven, fornido, etcétera), gustos físicos y qué tipo de práctica sexual buscan, a través de distintos códigos o modismos.

Como suele pasar en este tipo de prácticas, existe todo un lenguaje verbal y visual en torno a su desarrollo. Por ejemplo, *Vers* refiere a la posición sexual de preferencia durante la práctica (significa literalmente versátil, es decir, alguien que no se remite solo a los roles ‘pasivo’ o ‘activo’). El uso de ropa deportiva también es un detalle relevante. De hecho, en general, las personas que suelen visitar los Jardines con este propósito mencionan (a través de Cruisitoo) como dato distintivo, que van trotando a los Jardines o que van vestidos con ropa deportiva. En parte, esto explica por qué casi siempre hay tantos hombres trotando alrededor y en el interior del parque, buscando *algo* con la mirada. Esta fachada permite identificar a otros que buscan tener sexo, así como pasar desapercibido para quienes no están ahí por ese motivo.

Para conocer más sobre la situación *cruising* en los Jardines del Guadalquivir, le he preguntado a Cruisito, primero, cómo y por qué comenzó con esta página de difusión, que ya tiene más de 1.300 seguidores. Mi entrevistado me cuenta que en 2017 se encontró un muñequito de juguete justo en el sitio en donde practicaba *cruising* en los Jardines del Guadalquivir. Ese muñequito (figura 8) se volvió la “mascota” de la página; un personaje que explicaría a las nuevas redes sociales el *cruising* y que buscaría acercar esta práctica a las nuevas generaciones.

Porque el *cruising* para los de mi edad es algo habitual o mejor dicho hemos crecido con ello. Pero para los más jóvenes, desconocen esta actividad. Muchos jóvenes piensan que la única manera de tener relaciones con otros gays es a través de *apps* del estilo de *Grindr*, *wapo*, etc. De hecho, cuando me empezaron a hacer preguntas gente joven que no sabía cómo funcionaba esto, llegó la pandemia y dije, ¿Por qué no crear un curso de *cruising* para novatos? Lo puedes ver colgado en mis publicaciones. Son 7 temas y acapara todos los temas más importantes o que yo creo que lo son. (Cruisito, comunicación personal, 1 de abril de 2025)

Figura 8

Cruisito. (2025). [Foto de perfil]. *Instagram*.
<https://www.instagram.com/cruisito/>

Si, como señaló Cruisito, el *cruising* en Sevilla es una práctica de larga data, la gran interrogante que yo tenía era cómo los Jardines del Guadalquivir habían devenido en espacio *cruising*. Según mi informante, esto comienza en 2010³², al poco tiempo de reabrirse este espacio después de años cerrado y abandonado. “De hecho al poco tiempo,

³² En efecto, entre 1992 y 2010 los Jardines estuvieron cerrados y en estado de abandono (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, s. f). Al parecer, su reapertura en 2010 no arreglaría muchísimo su situación. En una nota de prensa de ABC de Sevilla de 2018 reza lo siguiente: “Abandono total, sexo al aire libre, asentamientos nocturnos y una guardería ilegal: así se encuentran los Jardines del Guadalquivir, la mayor extensión verde de la Expo'92” (Bayort, 2018).

en determinados chat de temática gay en Sevilla, se empezó a hablar de aquello. Tengo que reconocer que fue la manera en la que yo me enteré” (Cruisito, comunicación personal, 1 de abril de 2025). Así, él comenzó a frecuentar la zona, pues salía a correr por la calle Torneo, y como señala, “poco a poco lo fui asumiendo como zona de paso, aquellos Jardines”. Cruisito señala que, en un principio, iba poca gente, pero con el tiempo se empezó a hablar de aquello en diferentes chats de la comunidad gay en Sevilla “tanto yo, como otras personas que frecuentaban aquellos Jardines”.

cuando uno acudía a aquel sitio veía varias cosas, por un lado, la abundante vegetación; por otro, la discreción y la oscuridad del lugar en determinados momentos, junto con que era un sitio cercano al principal barrio gay de la ciudad (permíteme llamarlo así). Pues hacía que tuviera su encanto y sobre todo su morbo. Zonas como el laberinto, zonas como esa glorietas tan abundantes de vegetación y discretas, eran perfectos para el *cruising*. (Cruisito, comunicación personal, 1 de abril de 2025)

En efecto, es la atmósfera de abandono y desregulación vegetal aquella que el *cruising* aprovecha y hace propia. Como Cruisito (2025) ya había sugerido antes, aunque esta vez lo reafirma con más detalle, el tipo de personas que acude a los Jardines a practicar *cruising* discretamente es muy diversa. Hay “gente joven, estudiantes de la Cartuja, trabajadores de paso, deportistas de la zona que acaban por allí”. El público varía según las horas del día. Por la mañana y durante el día, una población más vieja. Y ya “por la tarde y al anochecer es cuando más lo frecuenta gente joven que busca discreción, anonimato, morbo de la oscuridad y sobre todo prefieren esa hora por ser horas en las que gente ajena al *cruising* apenas frecuenta aquello”.

Este último aspecto es muy importante, pues el *cruising* es una práctica sexual que se distancia del exhibicionismo. Debe ser discreta e involucrar solamente a aquellos individuos interesados o, al menos, ese es el concepto de *cruising* que difunde Cruisito (2025). Para él, la práctica “ante todo debe de ser discreta, que los demás usuarios de Jardines ajenos al *cruising* no tienen que enterarse” pues “en el momento en que aceptamos el exhibicionismo nos perjudicamos los demás, porque ya se da aviso a policía y nos joden a los demás”. De hecho, con el objetivo de poder mantener esta discreción, se ha organizado un grupo de usuarios-*cruising* de Jardines que limpia una vez a la semana los restos “condones y pañuelos de papel”. Aunque no en su totalidad, pues “si no hay restos pueden pensar que no hay *cruising* allí. Se usan guantes y material desechable”. En este contexto,

los restos operan como un marcador de actividad, aunque también, su exceso puede llevar a una pérdida de la discreción que caracteriza y posibilita, en parte, el desarrollo de este fenómeno: la limpieza semanal comenzó también para enfrentar “un aumento de la policía y los seguratas en la zona, la verdad que recogerlo ha disminuido su presencia”, señala Cruisitoo (2025).

La manifestación, expresada por mi informante, de una necesidad de operar discretamente en el espacio, me llevó inevitablemente a preguntar por la relación que existía entre los usuarios de *cruising* y los demás actores de la Cartuja abandonada, especialmente pensando en los habitantes sin hogar y los okupa de Jardines y otros espacios. Cruisitoo me aclaró el panorama, ofreciéndome un mapa de personas que interactuaban (o no) con ellos en los Jardines. De esta manera, señaló 4 grupos: los trabajadores de Jardines y de la Cartuja (incluidos los “seguratas”), los paseantes de perros, los “indigentes” y los del jardín “pirata” (ilegal) que ha estado establecido en las caracolas abandonadas de los Jardines del Guadalquivir hasta octubre de 2023 (Bayort, 2018; Reviejo, 2023). En sus propias palabras, Cruisitoo (2025) señala que los trabajadores deben ser los que están más hartos del *cruising* en Jardines, aunque “son pocos y excepto alguno del que me han contado algún comentario fuera de lugar, por lo general no son problemáticos.” No obstante, señala que “hace poco apareció una pintada, que aún sigue allí: “el viejo del pelo blanco la chupa”. Muchos tememos que lo han puesto ellos. Pero bueno no hay pruebas”. Asimismo, sobre los seguratas (vigilantes de seguridad del parque), sostiene que ellos:

Tienen rachas. De día no suelen dar problemas, dan una vuelta y se van. De noche ya dan más por culo, sobre todo cuando van a cerrar y se ponen a buscar a la gente con linternas para echarlas, ahí tenemos que andar escondiéndonos. Hasta que cierran, y ya vuelves a salir. (comunicación personal, 1 de abril de 2025)

Posteriormente, sobre los paseantes de perros, los “indigentes” y los miembros de la guardería ilegal, Cruisitoo ha descrito las relaciones con ellos de la siguiente forma:

El segundo grupo, los paseantes de perros, los llamo así porque van a eso. No tengo conocimiento de problemas con ellos, de hecho, algunos aprovechan el paseo del perro para hacer *cruising*, pero bueno no muchos, je je. El resto, bueno pues imagino que si frecuentas un sitio mucho te das cuenta de que algo pasa y quieras o no, alguna vez algún indiscreto se habrán encontrado. Pero ya te digo no ha habido problemas con ellos. El tercer grupo eran los indigentes, tampoco he visto problemas

con ellos, ellos viven en la casilla del fondo junto al río, entran y salen por lo que llamamos "puerta secreta" que usan ellos y que nos beneficia al resto. De hecho, hace poco cerraron esa puerta y al final la han vuelto a dejar abierta los mismos de seguridad. El problema con estos lo tienen más los trabajadores, de hecho, dejaron de limpiar aquella zona, desconozco los motivos. Los otros eran los usuarios de la guardería pirata que había, bueno ellos no salían de la zona, y la verdad que los demás usuarios de aquello, creo que evitan acercarse a esa zona por la presencia de menores. No me ha llegado información de algún problema con ellos o con nosotros los *cruisineros*, aunque, como el resto, imagino que sabrían lo que allí pasaba.

En su conjunto, estas descripciones dibujan una suerte de ecosistema de relaciones biosociales marcadas por la tolerancia pasiva y una forma de convivencia no pactada entre grupos diversos. Efectivamente, como ha señalado mi informante, las tensiones no son inexistentes, pero tienden a manejarse desde la discreción o el desentendimiento, configurando un espacio social donde el *cruising* se sostiene gracias a una suerte de invisibilidad compartida, al igual que ocurre con el *sinhogarismo* dentro de toda la Cartuja abandonada. Esta forma de ensamblaje sugiere pensar el *cruising* como una práctica sexual inscrita en un fenómeno más amplio de negociación territorial, en el interior de un espacio marcado por la ausencia de políticas dominantes de gobernanza urbana. A continuación, reflexionaremos sobre ello.

5.2.2. Ensamblajes corporales: un análisis del *cruising* en los Jardines del Guadalquivir

Me permitiré reflexionar sobre el *cruising* en la Cartuja a partir de las observaciones y conversaciones sostenidas durante el trabajo de campo, así como desde mi perspectiva teórica, organizando el análisis en tres dimensiones: en primer lugar, quiero reflexionar sobre las vinculaciones sexuales y eróticas objetivizadas en la práctica del *cruising* en los Jardines, mediadas por objetos biológicos y no biológicos. Aquí, los cuerpos humanos son percibidos y tratados como objetos, al mismo tiempo que atienden y utilizan otros objetos no humanos como forma de regular sus propias prácticas. Esto nos lleva a la segunda dimensión, en la que propongo entender el *cruising* en este contexto como un entramado de interacciones humano-biológicas (humanos, vegetación, virus, fluidos biológicos, entre otros) y humano-tecnológicas (PrEP [profilaxis preexposición], preservativos, desechos

materiales), que se sostienen a través de códigos y protocolos acordados, aunque flexibles. Finalmente, la tercera y última arista tiene que ver con cómo los Jardines del Guadalquivir y la Cartuja abandonada se presentan como entornos protegidos y alejados de la gobernanza urbana, posibilitando así la emergencia de fenómenos sexuales y corporales disidentes, que se desmarcan de los modelos normativos de intimidad, higiene y control del cuerpo en la vía pública.

Las proposiciones anteriores están indisolublemente vinculadas con los problemas esbozados en el apartado de los ensamblajes del sinhogarismo, porque, efectivamente, la práctica del *cruising* y del sinhogarismo están interrelacionadas. Los ejes problemáticos de ambos fenómenos encuentran su raíz en el lugar que tiene la ruina en la interfaz naturaleza-cultura, así como dentro del espectro sujeto-objeto. Y así, las tres dimensiones que pretendo abordar están cruzadas por estos nodos reflexivos. Ambos análisis se encuentran en estos puntos en común, así como ambos devenires biosociales habitan, juntos, la Cartuja abandonada.

Objetos encarnados

Le pregunté a mi informante por el quid de la cuestión del *cruising*. Por qué practicar el *cruising* en lugar de otro tipo de vínculo erótico o sexual. La pregunta fue realmente un poco tonta, me di cuenta de inmediato. Demasiado ontológica. No todas las cosas tienen un por qué. O al menos, uno que siempre podamos articular en términos racionales. Sin embargo, para mi sorpresa, me dijo: “mantener relaciones anónimas o lo más anónimas posibles entre los usuarios. En algunos casos la actividad puede empezar con un diálogo entre personas, pero ya te digo que el ochenta por ciento es un ‘aquí te pilló aquí te mato y si te he visto no me acuerdo’”. (Cruisito, comunicación personal, 1 de abril de 2025). La cosa con el *cruising*, me dijo, es que la gente busca algo “más directo y rápido”. Una forma de conectar biosocialmente con otras personas, omitiendo muchísimos elementos asociados a la “subjetividad” del encuentro sexual. Una omisión, me comentó, que ni siquiera las aplicaciones de encuentros sexuales logran. Desde esta perspectiva, podemos entender al *cruising* como la búsqueda de practicar un *sexo sin sujeto*, una vinculación entre cuerpos que busca escapar del lenguaje (lo simbólico) y del yo-racional.

Ni en las app la gente busca al amor de su vida, ni en el *cruising* tampoco. Habitualmente lo que pasa en el *cruising* se queda en el *cruising* o al menos la

mayoría lo entendemos así. Nadie te va a preguntar ni a interrogar. (Cruisitoo, comunicación personal, 4 de abril de 2024)

Considerando el extracto anterior, me parece muy interesante que esta práctica sexual, que implica una percepción objetivada del otro, o de sus partes corporales, se asiente justamente en un espacio en donde, como ya he mencionado anteriormente en otros pasajes del texto, las identidades fijas (objeto-sujeto) se disuelven o se articulan a partir de un espectro mucho más flexible. En el caso del *sinhogarismo*, hay objetos que actúan como agentes (las drogas, por ejemplo). En el caso del *cruising*, hay “sujetos” que actúan como objetos *humanos*.

He sugerido anteriormente que el florecimiento de este tipo de vinculaciones heterotópicas que flexibilizan las separaciones entre el mundo de las cosas y las personas (el mundo cívico) es posible gracias a la falta de control urbano en la Cartuja abandonada. O sea que, en verdad, la situación de abandono no es otra cosa que una retirada de la gobernanza urbana de este sitio y, por lo tanto, una retirada de las políticas dominantes de estructuración del espacio y sus elementos. Mantengo esta idea, pero me gustaría añadir otro elemento: las prácticas que han emergido en este espacio abandonado producen, también, órdenes sobre el espacio utilizado a través de su vinculación con los objetos.

En el *cruising* se hace un uso del espacio a través de un juego con la existencia y control de ciertos objetos o residuos, por ejemplo. Los desechos inorgánicos y biológicos sirven para dar aviso de la práctica a otros usuarios de *cruising*, pero también, su reducción o limpieza es usada para protegerse de las políticas de vigilancia y regulación (encarnados en los seguratas, trabajadores, y, hasta la policía). Ocurre lo mismo con la vegetación. Los árboles y los arbustos que crecen descontroladamente permiten la existencia de esta práctica en los Jardines. Porque el *cruising* no se practica en cualquier espacio de la vía pública: como señaló Cruisitoo, no es exhibicionismo y, por lo tanto, no busca extenderse a otras partes de la ciudad necesariamente. Necesita una serie de requisitos ‘espaciales’ para poder practicarse.

Asimismo, hay otros elementos en juego en este tipo de relaciones. Hay entidades biológicas, tecnológicas y biotecnológicas que estructuran las relaciones sexuales de los hombres-*cruising*, además del espacio en donde estas se practican. Virus como el VIH, preservativos, el uso de la PrEP (profilaxis preexposición), son todos objetos articuladores de la práctica, en la medida que modifican los comportamientos sociales y sexuales, pero

también, articulan discursos sexuales y etarios. Le he preguntado a mi informante sobre el uso de preservativos en el *cruising*, a propósito de que en mis visitas al terreno suelo encontrar desechos de este tipo en las áreas en dónde se practica, a lo que me ha respondido que:

el uso del preservativo, sobre todo en los más jóvenes, ha disminuido bastante. Cuando alguna vez les dices algo, la mayoría te dice que toma la PrEP y si les dices que si no temen al resto de ITS [Infecciones de transmisión sexual], te dicen que lo demás se cura. No tienen la misma concientización que quizás los de mi edad podemos tener (Cruisitoo, comunicación personal, 4 de abril de 2024).

La PrEP es un tratamiento preventivo contra el VIH que toman las personas seronegativas (que no están infectadas con VIH) y que reduce hasta un 99% el riesgo de contraer esta infección. En España, fue incluido como prestación farmacéutica en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud en 2019 (Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, 2022), por ello, resulta coherente que la aceptación y confianza en su uso, así como su preferencia frente a otros métodos de protección, pueda manifestarse de manera diferente entre generaciones, evidenciando brechas generacionales. Sobre esta temática, Cruisitoo (2025) profundiza un poco más, señalando que:

yo no he tenido gente que me haya rechazado por usar condones en eso, puedo decir que si les dices que sin condón no, pues la gente se lo pone y sin problema. Pero sí he notado que, si no se lo pides o tú lo intentas hacer sin protección, los más jóvenes están dispuestos a pelo sin problema. Imagino que es que ya no tienen miedo a algo que ya la mayoría lo considera un enfermedad crónica pero no mortal como antes. (Cruisitoo, comunicación personal, 4 de abril de 2024).

Creo que esta situación añade una capa más de complejidad a la práctica del *cruising*, al reflejar cómo el VIH y otras ITS, los preservativos y la PrEP, en este contexto, no son meros objetos o herramientas pasivas, sino actantes que moldean activamente las dinámicas sociales y generacionales. Me interesa pensar esta coordinación entre organismos y objetos humanos y no humanos como un ejemplo de cómo -al menos en el caso del *cruising* en la Cartuja abandonada, aunque podría extenderse a otros contextos, las relaciones sexuales desbordan un ideal de interacción que acontecería exclusivamente entre sujetos humanos. Los distintos modos en que se entiende y se practica el placer, la protección y la

salud están mediados por tecnologías, materiales, cuerpos y también, por los propios espacios, junto con las reglas o permisividades que en ellos se configuran.

El *cruising* se nos presenta, entonces, como una práctica híbrida: un fenómeno en el que la sexualidad está atravesada por una orientación relacional, una composición multiespecie y una mediación tecnológica. Un ensamblaje en todo el sentido de la palabra.

El ensamblaje del *cruising*

Considerando lo dicho anteriormente, propongo que el *cruising* en los Jardines del Guadalquivir se presenta como un ensamblaje complejo entre humanos, partes de humanos (manos, bocas, genitales), fluidos humanos (saliva, semen), agentes biológicos (virus), organismos vegetales, estructuras en ruinas (plazoletas y bancos de lo que fuera el gran jardín de la Expo del 92'), tecnologías sexuales (preservativos), biotecnologías (PrEP), desechos orgánicos, pero también, entre grupos de personas sin hogar, trabajadores del área, "paseantes de perros" y miembros de la guardería "pirata", que han decidido participar a través de su pasiva complicidad, laxo rechazo o pintoresca denuncia (como, por ejemplo, la pintada "el viejo de pelo blanco la chupa"). Todos los agentes anteriores conforman un devenir biosocial que da forma al *cruising* en los Jardines del Guadalquivir. Una práctica que parece estar posibilitada por la *ruinización* de este espacio.

Los Jardines: ruina íntima y antipatrimonial

En un pasaje de nuestra conversación, mi informante, Cruisitoo (2025), elaboró una comparación entre los Jardines del Guadalquivir y el Parque de María Luisa, sitios, ambos, vinculados al *cruising* en Sevilla. Señaló que la utilización de Jardines para esta práctica venía, en cierto sentido, aparejada a la expulsión de sus usuarios de otros espacios más controlados de la ciudad:

Además [los Jardines] se podían convertir en la zona perfecta para *cruising*, después de, digamos, la lucha del ayuntamiento por acabar con el *cruising* en un sitio tan emblemático como el parque de María Luisa. En el María Luisa, *la poda drástica de matorrales y la vigilancia en motos* que hacía una empresa privada de seguridad por allí ponía el *cruising* cada vez más complicado. Pero bueno, nunca consiguieron erradicarlo, aunque la gente buscó sitios alternativos; y ahí estaba Jardines para aprovechar su oportunidad. (Cruisitoo, comunicación personal, 4 de abril de 2024, destacado propio)

Esta situación ilustra como ciertas prácticas, en este caso, el *cruising*, han sido desplazadas de otros sitios *más* emblemáticos y patrimoniales en Sevilla. En este contexto, el Parque de María Luisa se erige como un espacio que se contrapone en su estatus urbano a los Jardines, en la medida en que el primero sí está sometido a políticas de orden urbano, a través de sistemas constantes de vigilancia y cuidado estético, y el segundo, evidentemente no lo está en su totalidad. La poda de los matorrales y la vigilancia constituyen mecanismos de regulación del espacio que repercuten en la posibilidad de realizar ciertas prácticas biosociales. El *cruising*, en este escenario, aparece como un ensamblaje disidente, pues escapa a la lógica del cuidado monumental, la conservación orientada al turismo, el control gubernamental y los comportamientos “cívicos” establecidos para el ámbito de lo público. En esta línea, el *cruising* se constituye como un fenómeno *antipatrimonial*, e incluso, iconoclasta en su profanación discreta del culto patrimonial y los comportamientos prescritos por este último.

Creo que esta orientación vandálica, iconoclasta y disidente del *cruising*, permite observar el lugar que tiene también la ruina urbana en el contexto de la ciudad moderna occidental, en este caso, Sevilla. Los Jardines, en tanto espacios abandonados representan, como ya he planteado, un estado de hibridez entre los polos naturaleza y cultura, y permiten la emergencia de lo íntimo, lo erótico y lo corporal en la medida en que las separaciones simbólicas que se articulan para el resto de los espacios de la ciudad aquí ya no valen tanto. Con lo anterior quiero decir que, al no haber una división tan estricta y estructurante entre naturaleza y cultura, y sujetos y objetos, la división entre comportamientos íntimos (asociado a lo privado) y públicos (asociado a lo colectivo) también se desdibuja y, por lo tanto, la intimidad y la sexualidad “pública” tienen cabida en este espacio sin constituir una falta tan grave. En este sentido, la práctica de lo íntimo en la ruina urbana puede entenderse como una forma de disidencia espacial, pero también, en el contexto de Jardines, como un devenir biosocial disonantemente armónico con respecto a un espacio marginado de las reglas urbanas.

Esta idea contradictoria (disonante - armónico) la utilizo para señalar al *cruising* en Jardines como un fenómeno que, si bien no carece de tensiones internas, ni tampoco mantiene una relación equilibrada entre sus partes (disonancia), sí aparece como un sistema coherente (armónico) con este espacio alternativo y marginado dentro de la ciudad. En este sentido, la ausencia de control dentro de la Cartuja abandonada abre camino a la emergencia de otros, nuevos y viejos, órdenes y formas de habitar la ciudad.

CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES

6.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Como el lector habrá notado, esta investigación tiene un énfasis notorio en el colectivo de personas sin hogar que transita por la Cartuja abandonada y sus alrededores, en contraposición con otros grupos que permanecen y utilizan este espacio. Esto tiene una explicación. Efectivamente, hay más actores-actantes, ensamblajes y devenires biosociales que dan sentido a este espacio en ruinas, sin embargo, por motivos de extensión, alcances y plazos establecidos para una investigación de estas características, he optado por enfocarme solamente en dos devenires -habitantes de la Cartuja y hombres que practican el *cruising*-.

En cuanto al conjunto de “habitantes de la Cartuja”, es cierto que el perfil de “crónicos sociales” -nómadas y solitarios- tiene más cabida que el conjunto de habitantes *okupas*, en su mayoría magrebíes, que viven en la zona C, en antiguas instalaciones de la Expo. Esta decisión encuentra su razón en las dificultades experimentadas para establecer contacto con este último grupo. Se intentaron acercamientos que no prosperaron, principalmente por indisposición de los sujetos, quienes se mostraron muy celosos de *su* espacio. Evidentemente, con más tiempo y paciencia, podría haberse logrado un contacto mucho más fructífero, apelando a más redes o simplemente buscando otras estrategias. Sin embargo, como ya he mencionado, los tiempos y recursos que están establecidos para una tesis de máster operaron como factores limitantes. Por el contrario, los llamados “crónicos sociales” son mucho más fáciles de observar, más abiertos al diálogo (algunos), a la vez que más acogidos por las instituciones sociales. Esta es el motivo de su priorización a lo largo de este trabajo.

El lector atento también se habrá dado cuenta de que este estudio no logra presentar una profundización concreta y singular de las experiencias vitales de los habitantes de las calles. Muchas veces, opté por plantear argumentos generales, basados sobre todo en la observación directa de las personas -método que muchas veces anonimiza a los sujetos-, y, sobre todo, de sus rastros, sus herencias y sus huellas. Esta dificultad metodológica es, de hecho, una de las razones por las que me hace tanto sentido problematizar los límites entre sujetos y objetos, así como entre cultura y naturaleza.

Resulta que la mayoría de las personas con las que tuve la oportunidad de hablar, que cumplen obviamente con el perfil identificado, presentan discursos muy complejos y desestructurados. He intentado mostrar esto con el apartado “5.1.1. Un diálogo diferente”: muchas veces acceder a su “subjetividad” desde el discurso y la conversación profunda puede ser difícil e impráctico para entender su forma de vida. En ocasiones, cuando se habla con ellos, se desvían del hilo conductor, mencionan cosas (que parecen) aleatorias, se enojan, se van, o simplemente, están durmiendo durante el día, etcétera.

Por ello, propongo también una lectura a través del modelo del rastro y el trapicheo, entendiendo que, por un lado, son dimensiones abordables para mí, como persona que no vive en ese estado constante de 'desconexión' con la vida normada, y que, por otro, son fenómenos susceptibles a la observación. Sobre todo si es que el diálogo no fluye como lo haría con otros colectivos humanos. Obviamente, esto puede interpretarse, antes que como una limitación, como una oportunidad; una forma diferente de hacer investigación cualitativa. Pero es importante señalarlo y mencionar que, humildemente, quizá con más tiempo o con una perspectiva distinta, se podría haber profundizado más y mejor.

6.2. REFLEXIONES FINALES

Esta investigación ha sido una exploración abierta de los modos en que ciertos ensamblajes o devenires biosociales habitan las ruinas de la Isla de la Cartuja. Desde el trabajo de campo hasta la reflexión teórica, y en la mayoría de las ocasiones, a medio camino entre las dos, he intentado seguir el rastro material, afectivo y discursivo de aquellas prácticas que florecen en los márgenes de la Sevilla *cívica*. Como he propuesto a lo largo de este texto, tanto el *sinhogarismo* como el *cruising*, constituyen formas de habitar que no encajan en los dispositivos normativos de ciudad, ni tampoco con las representaciones higienizadas que se activan a través del patrimonio, el turismo o la conservación monumental. En este sentido, la hipótesis propuesta en la investigación ha sido corroborada, en la medida en que la Cartuja abandonada efectivamente representa un espacio liminal cargado de contradicciones, donde se cruzan discursos de olvido y memoria, estrategias de control y abandono deliberado, y donde, sin embargo, brotan formas alternativas y disidentes de habitar.

A lo largo del trabajo, reflexioné sobre cómo estos dos devenires biosociales diferenciados, no obstante, solapados, desajustan las categorías normativas urbanas a través de sus modos particulares de existencia y reproducción. Por un lado, propuse cómo la práctica del

sinhogarismo se constituye como un ensamblaje complejo, marcado por hábitos humanos de ocupación, consumo, acumulación y movilidad, pero también afectados por objetos, drogas, animales no humanos y otros cuerpos que, en su conjunto, se entrelazan de forma inestable y contingente. En este entramado, lo que en otro contexto serían residuos o materia descartable (una olla vieja, un mueble roto, un cartón o una jeringa usada), aquí se transforman en parte de un rastro: una traza afectiva y vital que rodea esta forma de vida.

En este contexto, los objetos y bio-objetos no son simples herramientas, por el contrario, aparecen como elementos que se articulan en una relación simbiótica y muchas veces ambigua con los humanos. Las drogas, por ejemplo, no son solo sustancias consumidas, son actantes que afectan el cuerpo, producen dependencia, pero también rutina, comunidad, conflictos, redes, y una vida que, dolorosamente, acontece desfasada del plano simbólico dominante. En este sentido, la relación entre las personas sin hogar y los objetos que les rodean es constitutiva de su forma de vida y da lugar a procesos de subjetivación y desubjetivación alternativos, que muchas veces escapan de la comprensión moral o institucional.

Por otro lado, el ensamblaje del *cruising* constituye un fenómeno igualmente disidente, aunque desde otra lógica. En los jardines del Guadalquivir, prácticas sexuales anónimas y efímeras, aunque constantes, desafían los límites entre lo íntimo y lo público, entre el cuerpo y el objeto, entre lo humano, lo vegetal y lo tecnológico. En el *cruising*, la sexualidad no está supeditada a relaciones románticas o identitarias, sino a un circuito de afectos visuales, físicos y materiales. Las imágenes, el contacto físico, el cuerpo fragmentado, los preservativos, los tratamientos médicos, la sombra de los árboles, el escondite, entre otros, constituyen un devenir biosocial complejo. Lo erótico se vuelve algo encarnado en el paisaje, pero también en los silencios y en los protocolos tácitos. En este contexto, los cuerpos son entendidos como superficies de placer o zonas de contacto, antes que como sujetos totales. De esta forma, la experiencia del sexo se aleja de la narrativa del sujeto humano autónomo, acercándose más bien a un juego de fuerzas biológicas, materiales y afectivas.

Creo importante señalar que, en ambos casos, las formas de 'existencia' que se gestan no pueden ni deben interpretarse únicamente a partir de categorías tales como marginalidad o exclusión social, sino también a través de lógicas de disidencia. No obstante, quisiera remarcar que no toda disidencia es igual. No propongo romantizar de ninguna manera las formas de vida que aparecen en la Cartuja como si fueran expresiones *puras* de resistencia

urbana. Más bien, he observado un espectro de experiencias marcadas por grados distintos de agencia y de exclusión. En el caso de los hombres-*cruising*, podría decirse que la disidencia es más “voluntaria”, aunque no por eso exenta de vulnerabilidad (especialmente en relación a la vigilancia o al estigma, o simplemente, a un pasado no tan lejano de discriminación y violencia sexual, que ha incidido en la emergencia de prácticas “secretas”). En cambio, en el caso de las personas sin hogar, la tensión entre marginalidad y agencia es mucho más compleja: ¿Son actores que han sido históricamente excluidos del sistema urbano moderno y occidental, o son actores que lo desafían desde su retirada? Probablemente ambas. A su vez, ¿La retirada del mundo ‘simbólico’ (y con ella, de las categorías articuladoras de las que hemos hablado durante todo este trabajo) conduce a una situación de sinhogarismo o es al revés? Probablemente sea un proceso mutuamente constitutivo. Y me parece, de hecho, que estos cuestionamientos tienen un potencial investigativo. En este sentido, creo que sería muy interesante seguir profundizando en esta problemática en un trabajo específicamente orientado hacia las vidas de los colectivos sin hogar de otros barrios y ciudades del mundo.

Volviendo a las ruinas urbanas, es importante cerrar este trabajo con la idea de que la Cartuja abandonada no es un espacio ruinoso solamente porque esté deteriorado y olvidado por las instituciones; es ruina también porque, o bien encarna el fracaso parcial de un proyecto de ciudad; una promesa modernizadora -que trajo la Expo del 92’ y- que no se cumplió del todo, o bien, su propia existencia hace posible el éxito de este proyecto en otras partes de la ciudad. En este último escenario, la Cartuja sería una especie de válvula de escape del modelo cívico urbano, que, paradójicamente, encontraría su perpetuación en la evacuación de lo que sobra en espacios marginados, como este. En cualquiera de los escenarios, la realidad es que este proceso de *ruinización* ha abierto la posibilidad de que prácticas que no caben en el molde del civismo, el orden o el consumo, emerjan. El *cruising*, por ejemplo, aparece como una forma de vinculación biosocial iconoclasta y antipatrimonial: no respeta los mandatos del cuidado monumental, ni tampoco responde a la lógica del espectáculo urbano, pues profana de manera casi inconsciente espacios supuestamente protegidos por normas urbanas: topos iconográficos (Edensor, 2005) o espacios oficiales de memoria nacional (Collingwood-Selby, 2009).

En este sentido, es una gran ironía histórica que muchas de las formas de vida que se intentaron higienizar, borrar o matizar durante la Sevilla pre-Expo, en miras a la celebración de la Expo, como la prostitución, el vagabundeo, el consumo de drogas, la venta de ilícitos,

etcétera, hoy aparezcan justamente en las ruinas de la Exposición. Vale la pena apuntar que todos estos comportamientos *inadecuados* e *inaceptables*, se constituyen como fenómenos que desajustan las aparentemente fijas posiciones de los objetos y los sujetos: las drogas como objetos químicos que generan desajustes biológicos en las personas que las consumen, quienes a su vez generan una relación de subordinación a estos ‘objetos’ (drogas), retirándose lentamente del orden simbólico dominante (el orden del sujeto). Ocurre lo mismo, como ya hemos visto, con la acumulación y el trapicheo. Por otro lado, podríamos establecer un paralelo entre la prostitución y el *cruising*: el primero como un sistema de intercambio que percibe la corporalidad como un bien mercantil y el segundo como un proceso de desobjetivización del sexo a través de un hiper foco en el cuerpo, entendido como objeto de satisfacción ‘biológica’ y dispositivo productor de placer.

En la Sevilla cívica, en cambio, se promueve una relación *adecuada* entre sujetos y objetos: son importantes, sí, demasiado de hecho. No obstante, permanecen enjaulados, cuidadosamente dispuestos y vigilados para que no desborden el orden humano y moderno (Latour, 2007). Cualquier descuido podría tener serias consecuencias.

Finalmente, quisiera dejar esbozada una última reflexión en torno a la dimensión especulativa de la ruina. Aunque no he podido abordarla en profundidad en esta investigación, me interesa plantear la hipótesis de que parte del abandono sostenido de ciertos espacios públicos -como el Auditorio Rocío Jurado- podría responder a lógicas de especulación urbana. En estos casos, el deterioro no sería simplemente resultado del olvido, sino también una estrategia de recalificación futura. En este sentido, la ruina puede entenderse como un entorno especulativo, una forma de expectativa neoliberal que deja morir lo que no rinde en el presente para rentabilizarlo más adelante³³.

Asimismo, otras perspectivas, asociadas a organizaciones de la vida civil y vinculadas con el mundo de las artes y la gestión cultural, como la asociación Legado Expo Sevilla (Álvarez Corral, 2025) se enfrentan a las intenciones de recalificar y aprovechar monetariamente el suelo abandonado, a partir de una posición que apoya procesos de *repatrimonialización* de los vestigios materiales de la Exposición universal. Esto encaja con una estrategia depuradora de lo incívico; también higienista, pero desde otro paradigma sobre lo urbano. En definitiva, ambas posturas corresponden a dos miradas antagónicas que están en pugna

³³ Diferentes denuncias y notas de prensa dan cuenta de la situación actual de la Cartuja abandonada con respecto a las presiones de la especulación inmobiliaria (Márquez, 2024; Del Toro, 2024; Campos, 2025).

por el uso presente y futuro de la Cartuja. Las dos visiones mantienen un deseo de retirar a los actores “indeseables” y restituir el orden “cívico” allí, pero la primera lo hace desde un modelo de urbanismo “depredador”, mientras que la segunda desde un paradigma de conservacionismo patrimonialista que entiende la Cartuja como un legado cultural que no debe ser profanado.

Concluyo este trabajo con la propuesta de abrir esta investigación a otros sitios cuyas características permitan la emergencia de prácticas ensambladas, múltiples, poliformes y disidentes. La Cartuja abandonada es sin duda un espacio en donde aparecen, con toda su crudeza, las contradicciones del modelo de ciudad moderna y neoliberal, pero también, es un lugar en donde florece la vida, en todas sus formas. No se trata de romantizar la ruina ni idealizar la marginalidad, sino de escuchar sus vibraciones, sus ensamblajes vivos y sus potencias ininterrumpidas. La Cartuja, en su abandono, nos devuelve una imagen fracturada pero real de la ciudad. Nos muestran cómo, una multiplicidad de objetos, cuerpos, residuos, plantas y tecnologías se ensamblan en prácticas que, aunque invisibles o incómodas, conforman, también, esta ciudad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adorno, T. (2003). *Negative dialectics*. Routledge.

Adorno, T. y Horkheimer, M. (2023). *Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos*. Trotta.

Álvarez Corral, J. (2023, 16 de agosto). 16-08-1992. Memorias de un pájaro, Curro, la mascota de la Expo 92. *Asociación legado Expo Sevilla*. <https://legadoexposevilla.org/memorias-de-un-pajaro-curro/>

Álvarez Corral, J. (2024, 22 de diciembre). Concentración de protesta en la Isla de la Cartuja para denunciar el abandono del legado de la Expo'92. *Legado Expo Sevilla*. <https://legadoexposevilla.org/concentracion-de-protesta-en-la-isla-de-la-cartuja-del-legado-expo/>

Álvarez Corral, J. (2025, 17 de julio). Legado Expo advierte que la desaparición del Canal y de sus elementos singulares sería un atentado contra la ciudad. *Legado Expo Sevilla*. <https://legadoexposevilla.org/legado-expo-advierte-la-desaparicion-canal-es-un-atentado-a-la-ciudad/>

Ameneiro, A. S. (2016, 8 de julio). El 93 ya es historia en Cartuja: La gestora del PCT Cartuja toma el nombre del recinto y moderniza su objeto social. *Diario de Sevilla*. https://www.diariodesevilla.es/sevilla/historia-Cartuja_0_1042696271.html

Ameneiro, A. S. (2021, 18 de agosto). La Junta consiente una okupación chabolista en el Canal de los Descubrimientos de Cartuja. *Diario de Sevilla*. https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Cartuja-Sevilla-Canal-Junta-consiente-okupacion-chabolista-Descubrimientos_0_1602440298.html

Aranda, R. (2024, 1 de diciembre). El auditorio Rocío Jurado no tenía seguridad pese a que había un contrato de vigilancia adjudicado. *El Correo Web*. <https://www.elcorreoweb.es/sucesos/2024/12/01/auditorio-rocio-jurado-tenia-seguridad-112228331.html>

Armstrong, J. (2010). Abandoned places: Spaces of translation and memory. *Journal of Cultural Geography*, 27(1), 27-43.

Barad, K. (2007). *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*. Duke University Press.

Bayort, J. (2018, 15 de febrero). Una guardería «okupa» evidencia el abandono de los Jardines del Guadalquivir. *ABC de Sevilla*. https://www.abc.es/sevilla/ciudad/sevi-guarderia-okupa-evidencia-abandono-jardines-guadalquivir-201802150719_noticia.html

Benhabib, S. (2002). *The claims of culture: Equality and diversity in the global era*. Princeton University Press.

Benjamin, W. (2016). *El capitalismo como religión*. Katatay.

Bennett, J. (2011, 27 de septiembre). *Arte y agencia en un mundo de materia vibrante | La nueva escuela* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=q607Ni23QjA&t=761s>

Bennett, J. (2022). *Materia vibrante: una ecología política de las cosas*. Caja Negra Editora.

Boehm, G. (2012). Iconoclastia. Extinción - Superación - Negación. En C. A. Otero Álvarez (Ed.), *Iconoclastia. La ambivalencia de la mirada* (pp. 37-54). La Oficina Ediciones.

Bourdieu, P. (1996). *Raisons pratiques*. Seuil, Points.

Bovisio, M. (2013). El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas. *Caiana Revista de Historia del Arte y Cultura Visual*, (3), 1-10.

Braidotti, R. (2015). *Lo posthumano* (A. Ordóñez, Trad.). Gedisa.

Buenafuente, A. (30 de mayo de 2023). El 'Cementerio de los Curros', el rincón donde anida el emblemático personaje de la Expo 92. *Sevilla Secreta*. <https://sevillasecreta.co/cementerio-de-los-curros/>

Campos, C. (2025, 16 de julio). Oficinas y hoteles en el Canal de la Expo: el acuerdo para recalificar la parcela de Cartuja tendrá luz verde este mes. *El Correo de Andalucía*. <https://www.elcorreoweb.es/sevilla/2025/07/16/canal-expo-recalificacion-cartuja-empresas-sevilla-techpark-119714359.html>

Cantero, P., Escalera, J., García del Villar, R., & Hernández, M. (2000). Territorio, sociabilidad y valor patrimonial del espacio urbano: Usos sociales del espacio público en el casco histórico de Sevilla. *Zainak. Cuadernos de antropología-etnografía*, (19), 125–140.

Collingwood-Selby, E. (2009). *El filo fotográfico de la historia: Walter Benjamin y el olvido de lo inolvidable*. Ediciones Metales Pesados.

Cruisito. (2025). [Captura de pantalla de foto de perfil]. *Instagram*. <https://www.instagram.com/cruisito/>

Cueto, C. (2014, 19 de diciembre). La degradación del pulmón de la Cartuja. *Diario de Sevilla*. https://www.diariodesevilla.es/sevilla/degradacion-pulmon-Cartuja_0_872613248.html

De Landa, M. (2016). *Assemblage theory*. Edinburgh University Press.

De Landa, M. (2017). *Mil años de historia no lineal*. Gedisa.

Deleuze, G., & Guattari, F. (2004). *Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia*. Pre-Textos.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1985). *El Anti Edipo: Capitalismo y esquizofrenia*. Ediciones Paidós Ibérica.

Deleuze, G., & Parnet, C. (1980). *Diálogos* (José Vázquez, Trad.). Pre-Textos.

Del Toro, C. (2024, 12 de junio). La CES pide “un acuerdo” para recuperar el Canal de la Expo. *Viva Sevilla*. <https://vivasevilla.es/sevilla/1686371/la-ces-pide-un-acuerdo-para-recuperar-el-canal-de-la-expo/>

Descola, P. (1998). *La selva culta: Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar* (J. Carrera Colin & X. Catta Quelen, Trads.; F. Illouz, Rev.). Ediciones Abya-Yala / Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA).

Descola, P. (2001). Construyendo naturalezas. Ecología simbólica y práctica social. En P. Descola & G. Pálsson (Eds.), *Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas* (pp. 101–123). Siglo XXI Editores.

Descola, P., & Pálsson, G. (2001). Introducción. En P. Descola & G. Pálsson (Eds.), *Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas* (pp. 11–36). Siglo XXI Editores.

Díaz Parra, I., & Barrero-Rescalvo, M. (2022). *Turismo, desarrollo urbano y crisis en las grandes ciudades andaluzas*. Comares.

Didi-Huberman, G. (2011). *Ante el tiempo: historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Adriana Hidalgo editora.

Didi-Huberman, G. (2013). *Exvoto: imagen, órgano, tiempo*. Sans Soleil Ediciones.

Doblado, R. (2025, 3 de mayo). El actual estado de abandono de la isla de la Cartuja, en imágenes. *ABC Sevilla*. <https://www.abc.es/sevilla/ciudad/actual-estado-abandono-isla-cartuja-imagenes-20250503072834-gas.html>

Edensor, T. (2005). The ghosts of industrial ruins: Ordering and disordering memory in excessive space. *Environment and Planning D: Society and Space*, 23(6), 829–849.

Edensor, T. (2005b). *Industrial ruins: Space, aesthetics, materiality and memory*. Berg.

Escolástico, C. (2008, 7 de mayo). La estación del telecabina de la Expo 92 es un hogar de indigentes. *20 Minutos*.

<https://www.20minutos.es/noticia/376555/0/indigentes/estacion/telesferico/>

Fernández, S. (2024). [Captura de pantalla de reseña de Google]. *Google Maps*. <https://tinyurl.com/yasp53fk>

Fischer, E. (1999). Cultural logic and Maya identity: Rethinking constructivism and essentialism. *Current Anthropology*, 40, 473–499.

Forterre, P. (2010). The virus viewpoint. *Biology Direct*, 5, 15.
<https://doi.org/10.1007/s11084-010-9194-1>

Foucault, M. (1984). De los espacios otros [Conferencia pronunciada en 1967]. *Architecture, Mouvement, Continuité*, (5). (P. Blitstein & T. Lima, Trans.).

Freedberg, D. (2017). *Iconoclasia: Historia y psicología de la violencia contra las imágenes* (Colección Pigmalión; 9). Sans Soleil.

Freud, S. (1948). *Tres ensayos de teoría sexual* (L. López-Ballesteros, Trad.). Biblioteca Nueva.

Galindo, J. y Rodríguez, N. (2019). *Expo 92. Pasado y futuro*. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.

Gámiz, A. (2012). Espacios para espectáculos en la Expo-92. *En Seminario Internacional sobre Eventos Mundiales y Cambio Urbano: Actas preliminares*. Sevilla, 26-28 de noviembre de 2012 (pp. 179-188). Universidad de Sevilla.

García, A., Delgado, B., & Ojeda, J. (2007). Paisajes simbólicos de la ciudad de Sevilla. *Ería*, 73(74), 291–310.

García de Cortázar, F. (1999). *Biografía de España*. Galaxia Gutenberg.

Granada, L. (2016). Etnografía en fragmentos: escombros, ruinas y ausencias en el valle de Armero. *Ecuador Debate*, 99, 79-101.

Greene, S. (2006). ¿Pueblos indígenas S.A.? La cultura como política y propiedad en la bioprospección farmacéutica. *Revista Colombiana de Antropología*, 42, 179–221.

González-Ruibal, A. (2017). Etnoarqueología, arqueología etnográfica y cultura material. *Complutum*, 28(2), 267-283.

Gupta, A., & Ferguson, J. (1992). Beyond "culture": Space, identity, and the politics of difference. *Cultural Anthropology*, 7(1), 6–23.

Gutiérrez-Alviz, M. (2016). *La reutilización de los pabellones de la Expo'92: un legado para la ciudad de Sevilla* (Tesis doctoral). Universidad de Sevilla.
<https://idus.us.es/handle/11441/40439>

Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Ediciones Cátedra.

Haraway, D. J. (2008). *When species meet* (Posthumanities, Vol. 3). University of Minnesota Press.

Hernández Ramírez, J. (2018). La voracidad del turismo y el derecho a la ciudad. *Revista Andaluza de Antropología*, 15, 22-46.

Ingold, T. (2001). El forrajero óptimo y el hombre económico. En P. Descola & G. Pálsson (Eds.), *Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas* (pp. 37–59). Siglo XXI Editores.

Ingold, T. (2013). Prospect. In T. Ingold & G. Pálsson (Eds.), *Biosocial becomings: Integrating social and biological anthropology* (pp. 1–21). Cambridge University Press.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. (s. f.). *Jardines del Guadalquivir de la Isla de la Cartuja*. Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. <https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/176697/sevilla/sevilla/jardines-del-guadalquivir-de-la-isla-de-la-cartuja>

Jara, M. (2017). *Pascal Quignard* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=xNIIY6vHu98>

Jesús Fabián. (2024). [Captura de pantalla de reseña de Google]. *Google Maps*. <https://tinyurl.com/yasp53fk>

J. M. R. (2022, 20 de septiembre). El telecabina del Camino de los Descubrimientos de la Expo será desmontado tras 30 años de abandono. *ABC Sevilla*. <https://www.abc.es/sevilla/ciudad/telecabina-camino-descubrimientos-expo-desmontado-tras-anos-20220920142438-nts.html>

Kopytoff, I. (1991). La biografía cultural de las cosas: La mercantilización como proceso. En A. Appadurai (Ed.), *La vida social de las cosas: Perspectiva cultural de las mercancías* (pp. 89-122). Cambridge University Press.

Lacan, J. (1953, 8 de julio). *Lo simbólico, lo imaginario y lo real (versión crítica)*. Conferencia pronunciada en el Hospital Psiquiátrico Sainte-Anne, París. (Establecimiento del texto, traducción y notas de R. E. Rodríguez Ponte, para circulación interna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, 2009).

Latour, B. (2001). *La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia*. Gedisa.

Latour, B. (2007). *Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica*. Siglo Veintiuno Editores.

Lévi-Strauss, C. (1975). *El pensamiento salvaje*. Fondo de Cultura Económica.

Luna, J. (2016). *25 años de la Expo 92: luces y sombras*. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.

Mangiameli, G. (2013). The habits of water: Marginality and the sacralization of non-humans in North-Eastern Ghana. In T. Ingold & G. Pálsson (Eds.), *Biosocial becomings: Integrating social and biological anthropology* (pp. 145–164). Cambridge University Press.

Márquez, F. (2019). De ruinas y memorias en ciudades latinoamericanas. *Inauguración año académico Doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad (D_TES)*. Universidad Alberto Hurtado.

Márquez, F. (2019b, 2 de diciembre). En los escombros de la ciudad neoliberal. *Periódico electrónico Ciper*. <https://www.ciperchile.cl/2019/12/02/en-los-escombros-de-la-ciudad-neoliberal/>

Márquez, F., Bustamante, J., & Pinochet, C. (2019). Antropología de las ruinas. Desestabilización y fragmento. *Cultura-Hombre-Sociedad*, 29(2), 109–124.

Márquez, J. D. (2024, 14 de junio). La Junta de Andalucía desbloquea dos parcelas de la Expo 92 sumidas en el abandono. *La Razón*. https://www.larazon.es/andalucia/junta-andalucia-desbloquea-dos-parcelas-expo-92-sumidas-abandono_20240614666bc1686a0d13000111eb03.html

Marriott, M. (1976). *Hindu transactions: Diversity without dualism*. University of Chicago, Committee on Southern Asian Studies.

Menard, A. (2012). El culto moderno a los indígenas (o el retorno de los indios espirituales). *Malestar y destinos del malestar*.

Menard, A. (2023). *Fetichismo afirmativo*. Ediciones Macul.

Mezey, N. (2007). The paradoxes of cultural property. *Columbia Law Review*, 107(8), 2004–2046.

Ministerio de Sanidad. (2022, 18 de agosto). *Más de 13.600 personas han accedido a la PrEP desde que entró a formar parte de la Cartera Común de Servicios del SNS*. Gobierno de España. <https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5832>

National Institute on Drug Abuse (NIDA). (2020, 31 de agosto). *Las drogas y el cerebro*. <https://nida.nih.gov/es/publicaciones/las-drogas-el-cerebro-y-la-conducta-la-ciencia-de-la-adiccion/las-drogas-y-el-cerebro>

Navarro Antolín, C. (2024, 30 de junio). Algo huele a podrido en la Isla de la Cartuja de Sevilla. *Diario de Sevilla*. https://www.diariodesevilla.es/la-caja-negra/huele-podrido-isla-cartuja-sevilla_0_2000873193.html

Navarro, A., y Carrasco, L. (2007). ABC de Sevilla, después de la Expo de 1992. *En ABC: un diario y una ciudad, análisis de un modelo de periodismo local* (pp. 312-335). Universidad de Sevilla.

Nothnagel, D. (2001). La reproducción de la naturaleza en la física actual de alta energía. En P. Descola & G. Pálsson (Eds.), *Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas* (pp. 295–315). Siglo XXI Editores.

Pálsson, G. (2001). Relaciones humano-ambientales. Orientalismo, paternalismo y comunalismo. En P. Descola & G. Pálsson (Eds.), *Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas* (pp. 80–100). Siglo XXI Editores.

Pálsson, G. (2013). Ensembles of biosocial relations. In T. Ingold & G. Pálsson (Eds.), *Biosocial becomings: Integrating social and biological anthropology* (pp. 22–41). Cambridge University Press.

Papagaroufali, E. (2001). Xenotrasplantes y transgénesis. Historias in-morales sobre relaciones entre humanos y animales en Occidente. En P. Descola & G. Pálsson (Eds.), *Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas* (pp. 277–294). Siglo XXI Editores.

Parque Científico y Tecnológico Cartuja. (2025). *Sociedad gestora*. <https://www.pctcartuja.es/sociedad-gestora.html>

Perales, P. (2020). *La trampa de la memoria. Expo'92 de un evento universal a un patrimonio desconocido*. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.

Pérez, V. (1998). Sevilla al final del siglo XX. La transformación de la ciudad. *Cuadernos Hispanoamericanos*, 573, 27-38.

- Pietz, W. (2010). El problema del fetiche I. *Revista El espectro rojo* (1), 86-95.
- Pouillon, J. (1970). Fétiches sans fétichisme (M. Menard, Trad.). *Nouvelle Revue de Psychanalyse*, (2), 135–147.
- Puentes, P. (2017, 21 de abril). Así se encuentran las instalaciones de la Exposición Universal 25 años después de su celebración. *El País*. https://elpais.com/elpais/2017/04/19/album/1492591679_265464.html
- Recio, A. (1994). La imagen de Sevilla a través de la Expo. En *Semiótica y modernidad: actas del V Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica*. La Coruña, 3-5 de diciembre de 1992 (pp. 371-378). Servizo de Publicacións.
- Ruiz, I. (1992). "Los alquileres de viviendas en Sevilla bajan ... ". *El País Andalucía*. 20/X,1.
- Sahlins, M. (2001). Dos o tres cosas que sé sobre el concepto de cultura. *Revista Colombiana de Antropología*, 37, 290–327.
- Sevilla Actualidad. (2018, 23 de diciembre). Denuncian el abandono de los Jardines del Guadalquivir en la Cartuja. *Sevilla Actualidad*. <https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/114024-denuncian-el-abandono-de-los-jardines-del-guadalquivir-en-la-cartuja/>
- Simondon, G. (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Prometeo Libros.
- Sofoulis, Z. (2005). Big water, everyday water: A sociotechnical perspective. *Continuum*, 19(4), 445-463.
- Soler, R. (2024, 4 de agosto). Un gran parque perdido para Sevilla: vandalismo y okupas en los Jardines del Guadalquivir. *El Correo Web*. <https://www.elcorreoweb.es/sevilla/2024/08/04/gran-parque-perdido-sevilla-vandalismo-106349990.html>
- S., R. (2011, 11 de agosto). Aparece muerto un indigente en el antiguo apeadero de la Cartuja. *Diario de Sevilla*. https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Aparece-indigente-antiguo-apeadero-Cartuja_0_504849630.html
- Strathern, M. (1992). *Reproducing the future: essays on anthropology, kinship and the new reproductive technologies*. Manchester University Press.

Tilley, C. (1994). *A phenomenology of landscape: Places, paths, and monuments*. Berg Publishers.

Torres Gutiérrez, F. (2011). El territorio de los desheredados. Asentamientos chabolistas y experiencias recientes de erradicación en Sevilla. *Hábitat y Sociedad*, 3(3), 67–90.

Trigg, D. (2009). The place of trauma: Memory, hauntings, and the temporality of ruins. *Memory Studies*, 2(1), 87–101.

S. T. (2021, 6 de abril). Cuelgan una bandera republicana de grandes dimensiones de la Torre Banesto de Sevilla. *ABC Sevilla*. https://www.abc.es/sevilla/ciudad/sevi-cuelgan-bandera-republicana-grandes-dimensiones-torre-banesto-sevilla-202104061219_noticia.html

Turner, V. (1988). *El proceso ritual* (Vol. 101). Taurus.

Valdivieso, C. (2024, 1 de diciembre). El auditorio Rocío Jurado había sido ocupado hace algunas semanas. *Diario de Sevilla*. https://www.diariodesevilla.es/sevilla/auditorio-rocio-jurado-habia-sido-ocupado-semanas_0_2002904861.html

Vázquez, R. (2024, 6 de mayo). La Cartuja vuelve a vivir de espaldas al río 30 años después de la Expo. *Sevilla Actualidad*. <https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/114024-denuncian-el-abandono-de-los-jardines-del-guadalquivir-en-la-cartuja/>

Virno, P. (2005). *Cuando el verbo se hace carne. Lenguaje y naturaleza humana*. Traficantes de Sueños.

Wolf Berghof “Wolf”. (2024). [Captura de pantalla de reseña de Google]. *Google Maps*. <https://tinyurl.com/yasp53fk>

ANEXO 1 IMÁGENES

1. ZONA A: JARDÍN AMERICANO Y PABELLÓN DE LA NATURALEZA

Figura A1
Plataforma túnel Jardín Americano

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

Figura A2
Interior túnel Jardín Americano. Persona durmiendo

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A3
Camino entre zona en ruina de Pabellón de la Naturaleza y Consulado General de Marruecos

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

Figura A4
Vista Pabellón de la Naturaleza

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

Figura A5
Vista fachada parte de edificio Pabellón de la Naturaleza. Derecha, naturaleza "abandonada", izquierda, naturaleza "domesticada"

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A6
Interior Pabellón de la Naturaleza. Grafitis y restos de plantas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

Figura A7
Interior Pabellón de la Naturaleza. Grafitis y restos de plantas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

Figura A8
Exterior fachada Pabellón Naturaleza.
Apoderamiento de las plantas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

Figura A9
Interior Pabellón de la Naturaleza. Persona durmiendo

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A10
Interior Pabellón de la Naturaleza. Grafitis y restos de plantas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

Figura A11
Vista fachada de edificio Pabellón de la Naturaleza

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, noviembre de 2024.

2. ZONA B: AUDITORIO ROCÍO JURADO Y SUS ALREDEDORES

Figura A12
Vista fachada Auditorio Rocío Jurado

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A13
Vista del Auditorio Rocío Jurado desde fuera

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A14
Interior Auditorio Rocío Jurado. Jardín trasero

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A15
Interior Auditorio Rocío Jurado. Jardín exterior

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A16
Interior Auditorio Rocío Jurado. Jardín exterior

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A17
Interior Auditorio Rocío Jurado. Jardín trasero

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A18
Interior Auditorio Rocío Jurado. Jardín exterior

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A19
Interior Auditorio Rocío Jurado. Jardín exterior

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A20
Interior Auditorio Rocío Jurado. Jardín trasero

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A21
Interior Auditorio Rocío Jurado. Edificio quemado

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A22
Interior Auditorio Rocío Jurado. Vegetación y gatos

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A23
Interior Auditorio Rocío Jurado. Vegetación

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A24
Interior Auditorio Rocío Jurado. Fachada

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A25
Interior Auditorio Rocío Jurado. Vegetación y gatos

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A26
Interior Auditorio Rocío Jurado. Vegetación y gatos

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A27
Exterior Auditorio Rocío Jurado.

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A28
Entrada Auditorio Rocío Jurado. Rastro

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A29
Entrada Auditorio Rocío Jurado. Rastro

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A30
Entrada informal Auditorio Rocío Jurado. Rastro

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A31
Asentamiento informal dentro de auditorio Rocío Jurado

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A32
Asentamiento informal dentro de auditorio Rocío Jurado

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A33
Asentamiento informal dentro de auditorio Rocío Jurado

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A34
Gatos en los muros del Auditorio Rocío Jurado

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A35
Interior Auditorio Rocío Jurado. Gato muerto

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A36
Alrededores Auditorio Rocío Jurado. Gatos paseantes

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A37
Alrededor Auditorio Rocío Jurado. Guarida y rastro

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A38
Alrededor Auditorio Rocío Jurado. Guarida y *rastro*

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A39
Alrededor Auditorio Rocío Jurado. Guarida, objetos

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A40
Plaza exterior Auditorio Rocío Jurado. Grafitis

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

ZONA C: JARDINES DEL GUADALQUIVIR

Figura A41
Jardines del Guadalquivir. Torre Banesto

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A42
Jardines del Guadalquivir. Caracola en ruinas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A43
Jardines del Guadalquivir. Caracolas en ruinas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A44
Jardines del Guadalquivir. Asentamiento en pérgola

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A45
Jardines del Guadalquivir. Plazoleta redonda

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A46
Jardines del Guadalquivir. Antigua casa del jardinero, actualmente ocupada

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A47

Jardines del Guadalquivir. Antigua casa del jardinero, actualmente ocupada

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A48

Jardines del Guadalquivir. Ventana de caracola

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A49
Jardines del Guadalquivir. Ventana de caracola

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A50
Jardines del Guadalquivir. Ventanas de la caracola

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A51
Jardines del Guadalquivir. Caracola por dentro

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A52
Jardines del Guadalquivir. Detalle de la caracola por dentro

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A53
Jardines del Guadalquivir. Caracola por dentro

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A54
Jardines del Guadalquivir. Bancada vandalizada

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A55
Jardines del Guadalquivir. Pintada

Fotografía tomada por Javier Hernández Ramírez, junio de 2025.

Figura A56
Jardines del Guadalquivir. Preservativo en el laberinto

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, abril de 2025.

Figura A57
Jardines del Guadalquivir. Lona

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, abril de 2025.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A58
Jardines del Guadalquivir.
Preservativo en el laberinto

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, abril de 2025.

Figura A59
Jardines del Guadalquivir. Preservativos usados en el laberinto

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, abril de 2025.

Figura A60
Jardines del Guadalquivir. Preservativo usado en el laberinto

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, abril de 2025.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A61

Vista de los Jardines del Guadalquivir y el Auditorio Rocío Jurado desde la Avenida de Torneo. "La Mancha Negra"

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

4. ZONA D: CANAL DE AGUA Y CALLE MARIE CURIE

Figura A62

Alrededores del Canal del Agua.
Estructuras abandonadas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A63

Alrededores del Canal del Agua. Cohete Ariane

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A64
Alrededores del Canal del Agua.
Estructuras abandonadas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A65
Alrededores del Canal del Agua.
Estructuras abandonadas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A66
Avenida Marie Curie. *Rastro*

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A67
Avenida Marie Curie. *Rastro*

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A68
Avenida Marie Curie. *Mundo*

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

5. ZONA E: PABELLÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y PCT CARTUJA

Figura A69
Pabellón de la Comunidad Europea. "Torre de las Banderas"

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A70
Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT)

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A71
Pabellón de la Comunidad Europea. Gato

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A72
Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT). Túnel

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A73. Pabellón de la Comunidad Europea. Plaza

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A74
Pabellón de la Comunidad Europea. Alimento de colonia de gatos semidomésticos

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

ZONA F: PABELLÓN DE MÉXICO Y ESTACIÓN NORTE DE TELECABINA

Figura A75. Vista exterior de la estación norte de telecabinas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A76.
Pabellón de México. Plaza

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A77.
Pabellón de México. Túnel

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A78. Bajos de la estación norte de telecabinas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A79. Bajos de la estación norte de telecabinas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A80.
Pintada bajo la estación norte de telecabinas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A81.
Bajos de la estación norte de telecabinas

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A82.
Escultura deteriorada en el Pabellón de México

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Sevilla Incívica: acercamientos etnográficos a los espacios abandonados de la Exposición Universal de 1992. De ruinas urbanas, devenires biosociales y colectivos disidentes

Figura A83.
Escaleras del Pabellón de México

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.

Figura A84.
Pabellón de México. Vida vegetal crece en la ruina

Fotografía propia tomada durante el trabajo de campo, diciembre de 2024.